

Önyargılı Söylemlere Karşı Argümantasyon Eğitimi:
Avrupa Uzantısı ve Güncellemesi
Proje Ref. No: 2023-2-DE04-KA220-YOU-000175190

Ulusal Analizler & İyi Uygulamalar

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

standup4.eu

Stand Up for Europe

Önyargılı Söylemlere Karşı Argümantasyon Eğitimi:
Avrupa Uzantısı ve Güncellemesi

Proje Ref. No: 2023-2-DE04-KA220-YOU-000175190

Ulusal Analizler & İyi Uygulamalar

Haziran 2025

Dizgi ve Tasarım: Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü

ISBN: 978-625-8178-89-0

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Stand Up for Europe (Önyargılı Söylemlere Karşı Argümantasyon Eğitimi: Avrupa Uzantısı ve Güncellemesi) projesi, Erasmus+ Gençlik Alanında İş Birliği Ortaklıkları (KA220-YOU) Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak, bu belgede ifade edilen görüş ve fikirler yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Ajansı Yürütme Ajansı (EACEA) görüşlerini yansıtmayabilir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bu durumdan sorumlu tutulamaz.

Ön Söz

Bu belge, Stand Up for Europe projesi kapsamında beş Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen argümantasyon eğitimi ve değerler eğitiminin karşılaştırmalı bir incelemesini sunmaktadır. Belge, gençlik çalışanlarının anti-demokratik söylemlere etkili bir şekilde karşı koymalarını ve sivil diyalog kültürünü teşvik etmelerini sağlayan yenilikçi eğitim araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ulusal görüşler, araştırma bulguları ve örnek uygulamalardan yararlanarak, rapor gençler arasında demokratik katılımı güçlendirmek için hem kavramsal bir temel hem de pratik bir ilham kaynağı sunmaktadır. Amacı, Avrupa değerlerine dayanan gelecekteki pedagojik yenilikler için bir katalizör görevi görmektir.

Fikri Çıktı Bilgisi

Program: Erasmus+ Gençlik Alanında İş Birliği Ortaklıkları (KA220-YOU)

Proje Referans Numarası: 2023-2-DE04-KA220-YOU-000175190

Proje Kısa Adı: Stand Up for Europe

Proje Adı (İngilizce): Stand Up for Europe! Argumentation Training Against Undemocratic Slogans: European Extension and Updating

Proje Adı (Türkçe): Avrupa için Ayağa Kalk! Önyargılı Söylemlere Karşı Argümantasyon Eğitimi: Avrupa Uzantısı ve Güncellemesi

Proje Süresi: 01/03/2024 - 28/02/2026

Fikri Çıktı Numarası: WP2 Ulusal Analizler & İyi Uygulamalar

Versiyon: 1.0

Tamamlanma Tarihi (İngilizce edisyon): Mayıs 2025

Yayınlanma Tarihi (Türkçe edisyon): Haziran 2025

Proje Koordinatörü: Akademie Klausenhof GmbH

Sorumlu Kuruluş: Doğa Koleji

Katkı Sunan Kuruluşlar: Akademie Klausenhof GmbH, Catholic Youth Foundation, Universität Augsburg, Socialna Akademija, InEuropa SRL

Web Sitesi: www.standup4.eu

İletişim: projelerkoordinatorlugu@dogakoleji.k12.tr

İçindekiler

1. Ortak Kuruluşlar.....	4
2. Yazarlar	7
3. Giriş & Proje Hakkında.....	9
4. Hufer'in Önyargılı Söylemler Tanımı	10
5. Ortak Ülkelerde Argümantasyon Eğitiminin Mevcut Durumu.....	11
5.1 Almanya Örneği	11
5.2 Macaristan Örneği.....	15
5.3 İtalya Örneği.....	17
5.4 Slovenya Örneği.....	20
5.5 Türkiye Örneği.....	22
6. Ulusal Bağlamda Avrupa Değerleri	24
6.1 Almanya Örneği	25
6.2 Macaristan Örneği.....	26
6.3 İtalya Örneği.....	30
6.4 Slovenya Örneği.....	36
6.5 Türkiye Örneği.....	41
7. Araştırma Boşlukları ve Sınırlılıklar	46
7.1 Almanya Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar	46
7.2 Macaristan Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar	46
7.3 İtalya Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar	47
7.4 Slovenya Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar	47
7.5 Türkiye Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar	48
8. Ulusal Verilerin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Stratejiler.....	49
8.1 Almanya Ulusal Raporunun Değerlendirmesi.....	49
8.2 Macaristan Ulusal Raporunun Değerlendirmesi	49
8.3 İtalya Ulusal Raporunun Değerlendirmesi	51
8.4 Slovenya Ulusal Raporunun Değerlendirmesi	52
8.5 Türkiye Ulusal Raporunun Değerlendirmesi	53
9. Sonuçlar ve Değerlendirme: Ulusal Raporların Karşılaştırmalı Bir Analizi.....	54
10. Referanslar ve Kaynaklar.....	57
10.1 Almanya Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar	57
10.2 Macaristan Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar	60
10.3 İtalya Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar	61
10.4 Slovenya Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar	64
10.5 Türkiye Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar	66
11. Ekler: İyi Uygulamalar ve Başarılı Girişimler	68
11.1 Almanya'daki İyi Uygulama Örnekleri	68
11.2 Macaristan'daki İyi Uygulama Örnekleri.....	70
11.3 İtalya'daki İyi Uygulama Örnekleri.....	72
11.4 Slovenya'daki İyi Uygulama Örnekleri.....	75
11.5 Türkiye'deki İyi Uygulama Örnekleri	79

1. Ortak Kuruluşlar

Akademie Klausenhof GmbH (Koordinatör,Almanya) | Klausenhof Akademisi

akademie-klausenhof.de

Klausenhof Akademisi, Hamminkeln ve Rhede'de gençler ve yetişkinler için uluslararası bir eğitim ve öğretim merkezidir. Klausenhof Akademisi, engelli ve işsiz yetişkinler için (rehabilitasyona özel) ilk eğitim kursları, dil kursları ve ileri yeterlilik kursları, genç göçmenler için entegrasyon kursları, yabancı dil olarak Almanca kursları, seminerler ve atölye çalışmaları (odak noktası: siyasi eğitim, gençlik çalışmaları, mesleki eğitim, yönetim) ile uluslararası, Avrupa ve bölgesel projeler sunmaktadır. Projeleri ve hizmetleriyle hem yerel ve bölgesel hem de ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.

Gençlik refahı (yatılı ve ayakta tedavi) alanında tanınmış bir hizmet sağlayıcıdır. Her gün yaklaşık 600 ila 1000 kişi kurumun çeşitli hizmetlerini ziyaret etmektedir. Bunların yaklaşık yarısı gençler ve genç yetişkinlerdir. Klausenhof Akademisi 600 yatılı okul yeri ve 350 çalışana sahiptir. Katolik bir vakfın himayesindeki kâr amacı gütmeyen bir GmbH'dir ve DIN EN ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir.

Catholic Youth Foundation (Macaristan) | Katolik Gençlik Vakfı

katolikusifjusagialapitvany.hu

Katolik Gençlik Vakfı (CYF), 1991 yılında Szeged'de, Güney Macaristan'daki Katolik gençlerin eğitim ve toplumsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, bölgede Hristiyan değerlerini teşvik etmek ve genç yetişkinlerden oluşan canlı ve özgün bir topluluk oluşturmak için geniş kapsamlı faaliyetler yürütmektedir. Vakıf, faaliyetlerini aşağıdaki ana görevlere odaklanmaktadır: Gençlik çalışmaları - Gençlik çalışmaları her zaman misyonumuzun merkezinde yer almıştır. Güney Bölgesi'nde yenilikçi ve yaygın bir gençlik çalışması gerçekleştirmek için aşağıdaki ana araçları kullandık: Kültürel programların düzenlenmesi - Vakfın misyonu, Güney Macaristan bölgesinde Hristiyan ve Macar değerlerini tanıtmak ve korumaktır. Şehir merkezindeki "Millenniumi" kafe bu amaca hizmet etmektedir. 20 yıllık faaliyetinde, 150.000 katılımcının yer aldığı 3000 program ve etkinlik düzenlenmiştir.

Sosyal faaliyetler ve gönüllü çalışmalar - Katolik Gençlik Vakfı, faaliyetlerinin başlangıcından bu yana toplumu geliştirmek, dezavantajlı grupları desteklemek ve gönüllü faaliyetleri teşvik etmek misyonunu üstlenmiştir. Son 20 yıldır, CYF'nin denetimi altında faaliyet gösteren Millennium Café, Szeged'de kültürel yayılımın ana üssü olmuştur. CYF, birkaç yıldır yaz müzik festivalleri düzenlemektedir (Millennium Jazz Days, 2014'ten beri; Millennium Blues Session, 2006'dan beri; Dugonics Square Summer Festival, Szeged Günü kutlamalarına katılım vb.).

Universität Augsburg (Almanya) | Augsburg Üniversitesi

UNA

Universität
Augsburg
University

uni-augsburg.de

Augsburg Üniversitesi, 1970 yılında Baviera Eyaleti tarafından bir reform üniversitesi olarak kurulmuştur. Başlangıçta hukuk, ekonomi, sosyal bilimler ve beşerî bilimler alanlarına odaklanan Augsburg Üniversitesi, doğal ve teknik bilimler ile tıp gibi gelecek vaat eden alanlara da giderek genişlemiştir. 20.000 öğrencisi, yaklaşık 40 lisans ve devlet sınavı programı ile 50 ileri düzey yüksek lisans programına katılmaktadır. Dünya çapında 80'den fazla üniversite ile çok sayıda ortaklık ve iş birliği anlaşması ve yaklaşık 320 Erasmus değişim anlaşması bulunan Augsburg Üniversitesi hem araştırma hem de öğretim alanında güçlü bir uluslararası ağa sahiptir. Üniversitede şu anda kurulmakta olan merkezler arasında "Avrupa Çalışmaları" ve "Öğretim/Öğrenim Araştırmaları" odak alanları bulunmaktadır.

"Bilim ve Bilinç" sloganına uygun olarak, Augsburg Üniversitesi, vicdanlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle bilgiyi artırmaya, edinmeye ve korumaya çalışır ve sınırsız araştırma ve öğretim özgürlüğüne bağlıdır. Öğretiminin amacı, bilimsel olarak öğrenme ve bilimsel yöntem ve bilgileri bağımsız olarak edinme becerisidir. Öğrencilerin bağımsız olarak öğrenmelerini ve hareket etmelerini teşvik eder ve talep eder. Kurs, demokratik değerlere bağlı, olgun, eleştirel ve sorumlu vatandaşların gelişimine katkıda bulunur.

Doğa Koleji (Türkiye)

doğa
KOLEJİ

dogakoleji.k12.tr

Doğa Koleji, Türkiye genelinde 90 kampüs ve Kıbrıs'ta 1 kampüs yöneten ve 7500 personeliyle 80 bin öğrenciyi eğitim veren bir özel okul zinciridir. Bu rakamlar ve sahip olduğu geniş ağ sayesinde Doğa Koleji, ulusal ve uluslararası eğitim alanındaki öğrencilere, velilere, eğitimcilere, kamu görevlilerine ve paydaşlara ulaşma ve geniş bir alana yayılma konusunda rakipsiz bir potansiyele sahiptir. Doğa Koleji, Türkiye'deki çeşitli bölgesel eğitim departmanlarıyla yakın bir ilişki içindedir ve bu sayede devlet okullarını da projelere dahil edebilmektedir.

Doğa Koleji, öğrencilere çok yönlü, katılımcı, yaratıcı ve duyarlı bireyler olabilmeleri için gerekli yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğretim ve yönetim kadrosu, gençler için MBA (t-MBA), Proje Tabanlı Lise Eğitimi ve Doğal Öğrenme Konsepti (NLC) gibi yenilikçi öğretim kavramlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif olarak yer almaktadır.

Doğa Koleji, okul öncesi eğitimden liseye kadar (3-18 yaş) okul eğitimi sunmakta olup, müfredat değişikliklerini takip etmek, öğretmen eğitim programlarını iyileştirmek, öğrenme nesnelere ve çevrim içi eğitim araçları geliştirmek için ulusal paydaşlar (il müdürlükleri, belediyeler, üniversiteler ve STK'lar) ve uluslararası ortaklar ve paydaşlar (üniversiteler, STK'lar ve okullar) ile işbirliği yapmakta ve yenilikçi öğretim kavramlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif olarak yer almaktadır.

Socialna Akademija (Slovenya) | Sosyal Akademi

socialna-akademija.si

Sosyal Akademi, 2004 yılından beri eğitim, araştırma ve kültür alanlarında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Sosyal Akademi'nin misyonu, eğitim, öğretim, araştırma ve tanıtım yoluyla insan onuruna saygı, dayanışma, adalet ve kamu yararı gibi ortak değerlere dayalı bir kültürü teşvik etmek ve gençlerin ve genç yetişkinlerin aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine katkıda bulunmaktır.

Gençlik çalışmaları alanında Sosyal Akademi, aktif vatandaşlığı ve medya okuryazarlığını teşvik etmekte, gençlik liderleri ve çalışanları için yaygın eğitim programları geliştirmekte, kendi multimedya merkezinde multimedya üretimi alanında faaliyetler sunmakta ve nesiller arası iş birliğini teşvik etmektedir. Son zamanlarda gerçekleştirilen bazı uluslararası projeler: Zor Konular, Yaratıcı Dijital Alanlar, Gençlik Çalışmalarının ABC'si (başvuru sahibi), Avrupa Gençlik Çalışmaları Ağı, TeacHear, ILEAC, Avrupa'nın Genç Yüzleri, Haklarınızın Tadını Çıkarın, Gençlik Çalışanı ve MotivAction.

InEuropa SRL (İtalya)

progettareineuropa.com

InEuropa SRL, 2006 yılında 20 yılı aşkın süredir AB projelerinde çalışan uzmanlar tarafından, kamu ve özel kuruluşların Avrupa inovasyon faaliyetlerine erişmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir İtalyan şirkettir. InEuropa, AB politikaları ve programları hakkında bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar, Avrupa fırsatlarına ilişkin bilgi ve ilgiyi teşvik eder ve planlama ve yönetim aşamalarında teknik destek sağlayarak ulusötesi projelerin geliştirilmesine yardımcı olur. Bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, InEuropa kendi Avrupa projelerine ortak veya koordinatör olarak katılmaktadır. Eğitim, öğretim, gençlik, kültür, çevre, sosyal, sağlık, araştırma ve inovasyon ana çalışma alanlarıdır. Bu çerçevede, çeşitli projeler çevresel zorluklar ve davranış değişikliği konusunda bilgi ve farkındalığı artırmayı ve okullar, gençler ve yetişkinlere yönelik deneysel gayri resmi eğitim yolları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

InEuropa, eğitim ve öğretim, davranış değişikliği, kültür ve entegrasyon alanlarında proje yönetimi ve eğitim yöntemleri geliştirme konusunda geniş deneyime sahiptir. InEuropa, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak ve yaşam tarzlarının dünya üzerindeki etkisini düşüncelerini sağlamak için çeşitli yaygın eğitim yöntemlerini test etmektedir.

2. Yazarlar

Dr Zuhul Yılmaz Doğan (Doğa Koleji, Türkiye)

Dr. Zuhul Yılmaz Doğan, Doğa Koleji Projeler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. LLP Projeleri bsiproject.com, ntse-nanotech.eu, sustain-project.eu kapsamında okulların çevrim içi kurslarının geliştirilmesine katkıda bulunmuş ve proje faaliyetlerini koordine etmiştir. Yabancı dil öğretmeni ve Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen eğitmeni olarak geniş deneyime sahip olup, dil öğretmenlerine güncel metodolojiler ve programlar ile disiplinlerarası öğretim için öğretim tasarımı konusunda eğitim vermiştir. Yüksek lisans çalışması kapsamında devlet okullarında A CEF-R for Languages'ın uygulanabilirliğini araştırmış ve Yıldız Teknik Üniversitesi Program Tasarımı ve Geliştirme Bölümü'nde doktora derecesi almıştır. 2011 yılında Massachusetts Üniversitesi'nden TESOL sertifikası almıştır.

Umur Bakkal (Doğa Koleji, Türkiye)

Umur Bakkal, Doğa Koleji AB Projeleri Uzmanıdır. Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesini almış olup, Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. AB fon programları kapsamında uluslararası projeler yürütmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretmenlerin eğitimine ve bilimsel araştırma proje yarışmalarının akademik danışmanlığına katılmaktadır. Mesleki ilgi alanları arasında eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğiyle mücadele, yüksek kaliteli dijitalleşme ile erişilebilirliği önceliklendiren projeler ve Avrupa tarihi ve politikaları üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Çevre, insan hakları ve özgürlükler alanlarında faaliyet gösteren çeşitli STK'larda gönüllü yer almaktadır.

Daniele Ottorino Arati (Doğa Koleji, Türkiye)

Daniele Ottorino Arati, Doğa Koleji bünyesinde Dış Değerlendirmeci/Danışman olarak görev yapmaktadır ve çeşitli eğitim temalarına odaklanan birçok AB destekli projeye önemli katkılarda bulunmuştur. Eğitim teknolojisi alanında, özellikle sınıf ortamında dijital araçlar ve bilişsel süreçlerin kesişim noktasında derinlemesine uzmanlığa sahiptir. Çalışmaları, yenilikçi, öğrenme odaklı değerlendirme çözümlerinin geliştirilmesi ve çağdaş öğretim ve öğrenim metodolojilerinin ilettilmesine odaklanmıştır. İçerik geliştirmenin yanı sıra, hedefli öğretmen eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanmasında da önemli bir rol oynamıştır.

Dr Michael Sommer (Klausenhof Akademisi, Almanya)

Dr. Michael Sommer, eğitim konularında uzman bir gazetecidir ve 20 yılı aşkın bir süre boyunca "Erwachsenenbildung" (Yetişkin Eğitimi) dergisinin editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Avrupa medyasında çalışmakta ve uzun yıllardır Avrupa eğitim projeleri düzenlemektedir.

Áron Ternovác (Katolik Gençlik Vakfı, Macaristan)

Áron Ternovác, Szeged Üniversitesi'nde İletişim ve Medya Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Halen Macar ve Sırp gazetelerinde dış politika muhabiri olarak çalışmaktadır.

Elisa Lai (InEuropa SRL, İtalya)

Elisa Lai, Yabancı Diller ve Uluslararası İlişkiler (İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk ile ilgili siyaset çalışmaları) bölümünden mezun olmuştur. Elisa Lai, proje tasarımı, araştırma, bilgi sunumu ve proje teknik uygulamaları alanlarında özel becerilere sahiptir.

Barbara Grazzini (InEuropa SRL, İtalya)

Barbara Grazzini, Yabancı Diller ve Kentsel Coğrafya bölümünden mezun oldu. AB proje tasarımı, yönetimi, koordinasyonu ve uygulaması konusunda kıdemli bir uzmandır. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak görev yapmaktadır.

Daniela Ottolini (InEuropa SRL, İtalya)

Daniela Ottolini, 20 yılı aşkın deneyime sahip kıdemli psikolog ve mesleki eğitim öğretmenidir. Beceri Analizi konusunda uzmanlaşmış olup, gençlere ve yetişkinlere Sosyal Beceriler dersleri vermektedir.

Eva Gajšek (Sosyal Akademi, Slovenya)

Eva Gajšek, Sloven dili ve teoloji (VII) alanında üniversite diplomasına sahiptir. Ayrıca gençlik çalışanı olarak ulusal mesleki yeterliliğe sahiptir. 2017 yılından bu yana Sosyal Akademi'de proje yöneticisi olarak çalışmaktadır ve gençlerin istihdamı ve aktif vatandaşlık ile ilgili projelere odaklanmaktadır.

Önemli katkıları arasında, "Avrupa Parlamentosu Elçisi Okulu" projesinde (2016-2019) çalışmış, ulusal proje "İnkubator 4.0"da (2017-2018 ve 2020-2021) işbirlikçi olarak yer almış (2017-2018 ve 2020-2021) projesinde ortak çalışmıştır ve Ljubljana Belediye Başkanlığı'nın bölgesel projesi "İnkubator 4.0"a (2019-2025) katılmıştır. Şu anda, gençlik çalışanlarına güvencesizliğin sonuçları ve gençler arasında bu sorunların nasıl ele alınacağı konusunda eğitim veren "DD – Dostojno delo" (İnsana Yakışır İş) adlı ulusal bir proje üzerinde çalışmaktadır.

Matej Cepin (Sosyal Akademi, Slovenya)

Matej Cepin, Sosyal Akademi direktörü, 25 yılı aşkın süredir yaygın eğitim ve gençlik çalışmaları alanında faaliyet göstermektedir ve bu alanlarda uluslararası düzeyde tanınan bir eğitmenidir. Müşterileri arasında Erasmus+ programının Ulusal Ajansı, ülkedeki bazı büyük STK'lar ve çeşitli kamu kurumları bulunmaktadır. Ayrıca gençlik çalışmaları, eğitim yöntemleri, kariyer rehberliği, yetişkin eğitimi, kişisel gelişim ve aktif/sorumlu vatandaşlık konularına odaklanan birçok yayının yazarı veya editörüdür. Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Mühendisliği (VII) alanında üniversite diplomasına sahiptir.

2019'dan 2022'ye kadar "İnkubator Solidarnosti" projesinin proje yöneticisi olarak sosyal girişimleri desteklemiş ve destek sistemleri geliştirmiştir. 2016'dan 2018'e kadar, marjinalleşmiş gençleri kalıcı gruplara entegre etmek için bir kalite sistemi geliştirmeye odaklanan "ABC of Youth Work" projesini yönetmiştir. Şu anda, farklı sosyal gruplar arasındaki diyaloga odaklanan "Hard Topics" projesini yönetmektedir.

3. Giriş & Proje Hakkında

Stand Up for Europe projesi, gençlik çalışmalarının kalitesini, yenilikçiliğini ve tanınırlığını artırmayı ve aktif vatandaşlığı, gençlerin inisiyatif alma duygusunu ve gençlik girişimciliğini (sosyal girişimcilik dahil) teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, insanların Avrupa değerlerini etkili bir şekilde benimsemeleri sağlanması hedeflenmektedir. Stand Up for Europe projesinin bir diğer hedefi ise kanıtlanmış bir argüman eğitimi olan “Önyargılı Söylemlere Karşı Eğitim”i güncellemek, Avrupalılaştırmak ve diğer Avrupa ülkelerine yaymaktır.

Projenin ikinci çıktısı olan “Ulusal Analizler & İyi Uygulamalar” başlıklı bölümde, farkındalık yaratma ve değerleri iletme yöntemleri de dahil olmak üzere, Avrupa'nın ortak değerlerini ve mevcut referanslarını belirlemek ve uygulamak amaçlanmaktadır. Çeşitli çalışmalarda elde edilen bilimsel sonuçlar ve yaklaşımlar ile pratik proje ortağı kuruluşların ülkelerindeki öne çıkan deneyimler, modeller ve karşılaştırılabilir araçlar incelenmiş ve argüman eğitimi programının güncellenmesi ve genişletilmesi için temeller atılmıştır. Bu yöntemlerden biri, Klaus-Peter Hufer tarafından geliştirilen “Önyargılı Söylemlere Karşı Eğitim” argüman tekniğidir. Bu eğitimin Avrupa genelinde daha geniş bir kullanım için güncellenmesi ve uyarlanması kapsamında, “argümantasyon teknikleri” ve “önyargılı söylemler” gibi temel kavramların tanımlanması esastır.

WP2 Ulusal Analizler ve En İyi Uygulama ile hazırlanan ve yaygınlaştırılan bağlam temelinde, Stand Up for Europe proje konsorsiyumu tarafından gençlik eğitiminde çalışan öğretmenlerin ve uzmanların metodolojik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim aracı geliştirilecektir. İçerik, argümantasyon eğitimi metodolojilerinin yanı sıra proje ortağı kuruluşlar tarafından araştırılan ve sunulan çeşitli başarılı yöntemler ve iyi örnekleri de içermektedir.

WP2 Ulusal Analizler ve İyi Uygulamalar, anti-demokratik retoriğe karşı gençlik çalışanlarının becerilerini geliştirmek için bir eğitim aracı geliştirmek amacıyla, ortakların ülkelerindeki argümantasyon eğitimi ve değerler eğitimi ile ilgili ulusal durum raporlarını toplamaktadır. Klaus-Peter Hufer'in önyargılı söylemlere karşı argümantasyon teknikleri veya benzer yöntemlerle ilgili ortakların ülkelerindeki mevcut girişimler ulusal raporlarda özetlenmiş ve ortak bir raporda birleştirilmiştir.

Ulusal raporlar, bu tür eğitimlerin sivil tartışma ve demokratik ilkelerle ilgili önerilen AB değerleriyle nasıl uyumlu olduğunu ayrıntılı olarak açıklamakta ve 13-30 yaş arası gençler gibi bu eğitimin hedef demografik gruplarını belirtmektedir. Ayrıca, ortaklara Avrupa değerlerini teşvik etmekle ilgili argümantasyon yöntemlerini öğretmek için etkili eğitim modellerinin iki en iyi uygulama örneği sunulmuştur.

WP2 Ulusal Analizler ve İyi Uygulamaların amacı, Stand Up for Europe eğitim aracının oluşturulmasına katkı sağlamak için Avrupa'nın çeşitli ulusal bağlamlarından etkili yaklaşımları, hedef grupları ve iyi uygulamaları toplamaktır. Bu belge, nefret söylemi, yalan haberler, dışlayıcı popülizm ve anti-demokratik görüşlerin yayılmasını önlemek için sunulan gençlik programlarının kapsamını genişletmeyi ve barışçıl tartışma, kapsayıcılık ve demokratik değerlerin öğretilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ortak kuruluşlar tarafından kendi ülkelerinde (Almanya, İtalya, Macaristan, Slovenya ve Türkiye) yaptıkları araştırmalar sonucunda hazırlanan içerikler, bu fikri çıktının lideri olan Doğa Koleji tarafından toplanmış ve birleştirilen bulgular, tüm ortak kuruluşların ulusal dillerinde (Almanca, İtalyanca, Macarca, Slovence ve Türkçe) yayınlanacak bir belgeye dönüştürülmüştür.

Bunlara ek olarak, bu belgenin, Stand Up for Europe projesinin aşırılıkçı ve önyargılı söylemlere yönelik çeşitli karşı argümanları cesurca tartışmaya sokmayı, önyargılı söylemlere karşı mevcut argümantasyon eğitimini somut olarak güncellemeyi ve genişletmeyi amaçlayan bir eğitim programı sunmayı amaçlayan “WP3 Stand Up for Europe El Kitabı/Müfredatı” ve önceki fikri çıktılarının sonuçlarına ve oyun/oyunlaştırma ilkesine uygun şekilde, argümantasyon eğitimini dijital olarak genişletmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bir çevrim içi öğrenme aracı olan “WP4 Çevrim içi Öğrenme Aracı” için bir basamak olması hedeflenmiştir.

4. Hufer'in Önyargılı Söylemler Tanımı

Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer (d. 1949), Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde siyaset bilimi, felsefe ve coğrafya eğitimi almıştır. Almanya merkezli bir siyaset eğitimi uzmanı olan ve yetişkin siyasi eğitimi (Erwachsenenbildung) alanında uzmanlaşan Hufer, özellikle sivil toplum ve yetişkinler arasında yabancı düşmanlığına ve aşırı sağ söylemlere karşı argümantasyon eğitiminin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Günlük hayatta karşılaşılan yabancı düşmanı ya da popülist söylemlere karşı argüman geliştirme, halkla iletişimde kullanılan argümanlar, siyasi eğitimin profesyonelleşmesi ile çocuklar ve yetişkinler için demokratik eğitim kaynakları ve ırkçılık karşıtlığı üzerine uluslararası düzeyde kabul görmüş yayınları bulunan Hufer'in yayınladığı çalışmalar ve hazırladığı eğitim materyalleri, birçok ülkede eğitim kurumları, demokratik eğitim projeleri, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından kullanılmaktadır.

Hufer (2020), çalışmalarında, Almanya'da genellikle içki içilen yerler gibi sosyal ortamlarda duyulan önyargıya dayalı, klişeleşmiş ve antidemokratik içeriğe sahip, olumsuz önyargıları yayan yarı gerçeklere dayanan abartılı, ırkçı, popülist, ayrımcı ve cinsiyetçi ifadeler için *Stammtischparolen* kelimesini kullanmaktadır. Bu söylemler, insan gruplarını kategorilere ayırır, dünyayı "onlar" ve "biz" olarak ayırır ve karmaşık toplumsal sorunlara basite indirgenmiş cevaplar sunar. ırkçılığı, ayrımcılığı, yabancı düşmanlığını ve otoriter görüşlerin yayılmasına neden olan yaygın örnekler arasında toplumdaki sorunlardan yabancıları, azınlıkları, mültecileri, Yahudileri, Müslümanları, AB'yi, politikacıları vb. suçlamak sayılabilir (Hufer, 2020).

Hufer, önyargılı söylemlerin basit olmasına rağmen, bunları spontane olarak çürütmenin zor olduğunu, çünkü bunların ikili bir işlevi yerine getirdiğini savunur: hem saldırgan hem de bunları haykırانlar için bir özgüven kaynağıdır. Ayrıca, mantıksal argümanlar genellikle etkisizdir, çünkü bu söylemlerin temeli mantığa değil, "temel değer yargılarına, inançlara ve ilkelere" dayanır (Hufer, 2020).

Bununla birlikte, Hufer, bu söylemlere karşı koymak için "argümantasyon teknikleri" olarak adlandırdığı önerilerde bulunur. Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer'in argümantasyon tekniğinin temeli gerginliğin tırmanmasını önlemek, derinlemesine sorular sormak, duygulara hitap etmek ve konuşmayı kararsız izleyicileri etkilemek için yönlendirmektir. Bunlar arasında slogan/söylem tartışmalarına çekilmekten kaçınmak, tartışmada inisiyatif almak, diyalog kuralları belirlemek, ayrıntıları ortaya çıkarmak için spesifik sorular sormak, dinleyicilerin gerçekten dinlemesini sağlamak, etik ve değerlere dayalı bir pozisyon almak, söylemlerdeki çelişkileri ortaya çıkarmak, Sokrates tarzı sorgulama kullanmak, söylemlerin ardındaki duyguları ele almak ve güçlü karşı argümanlarla ikna edilebilecek kararsız izleyicilere odaklanmak yer almaktadır. Amaç sadece tartışmayı kazanmak değil, kararlı ancak anlayışlı bir demokratik tutum sergilemektir. Sözlü silahsızlanma çok önemlidir, çünkü önyargılı söylemler fiziksel şiddete de yol açabilir. Amaç, uygun ancak dürüst bir şekilde konuşmak ve demokrasinin hala muhalif seslere izin verdiğini göstermektir (Hufer, 2020).

5. Ortak Ülkelerde Argümantasyon Eğitiminin Mevcut Durumu

Bölüm 5, Stand Up for Europe proje konsorsiyumu ortaklarının ülkelerindeki argümantasyon eğitiminin mevcut durumunu, mevcut ulusal eğitim/gelişim programları veya stratejik belgeler, girişimler tarafından yürütülen faaliyetler, çeşitli kurum veya araştırmacıların makaleleri ve raporları veya projenin hedef gruplarını kapsayan proje örnekleri kullanılarak sunulmaktadır.

Bölüm, sırasıyla ortak ülkelerin argümantasyon eğitimi ve Avrupa değerleri ile ilgili bağlamını; mevcut programların, girişimlerin veya projelerin genel bir bakışını; hedef grupları ve katılımcıları (13-30 yaş arası); ve kullanılan metodolojileri ve yaklaşımları ve argümantasyon eğitimi veya benzer yöntemlerin uygulanmasında karşılaşılan zorlukları ve fırsatları içerir.

5.1 Almanya Örneği

Almanya'da demokrasinin teşviki, en azından Nazi döneminin sonundan bu yana, okulların, ders dışı eğitim çalışmalarının ve yetişkin eğitiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Batılı "işgalci güçler" bunda önemli bir rol oynamış, kapsamlı bir yeniden eğitim programı başlatmış ve böylece demokrasi konusunda kurumsal, kavramsal ve metodolojik olarak kapsamlı bir eğitimin temellerini atmıştır. Almanca'da buna siyasi eğitim (politische bildung) denir. Terim bir bakıma sorunludur, çünkü belirli bir politika veya dünya görüşü anlamında eğitim ve yetiştirmeyi ve propaganda veya telkini de ifade edebilir. Bu nedenle, İngilizce konuşan dünya vatandaşlık eğitimi (citizenship education) terimini, yani aktif, bilgili ve bağlı vatandaşlar olma eğitimi kullanır.

Almanya'nın siyasi ve idari örgütlenmesi federal eyaletler şeklindedir ve her bir federal eyalet kendi özel eğitim politikasını belirler. Sosyal bilgiler (Sozialkunde) veya siyaset (Politik) kapsamlı terimi bir okul dersi olarak yerleşmiştir. Ekonomi gibi diğer derslere ek olarak, bu ders siyasi eğitim veya yurttaşlık bilgisini (Staatsbürgerkunde) de içerebilir. Son zamanlarda, anayasal değerleri okul bağlamındaki etkileşimli tartışmaların merkezine yerleştirmek için tekrarlanan çabalar da olmuştur. Örneğin, 2024/2025 okul yılında Bavyera Eyaleti, Bavyera Anayasasının bireysel değerlerinin tartışıldığı ve kişinin kendi yaşam deneyimiyle ilişkilendirildiği bir 'anayasal çeyrek saat' başlatmıştır.

Ancak, siyasal eğitim yalnızca okullarda uygulanmaz. Liberal-demokratik ilkelerin toplumun bir bütün olarak içine yerleştirilmesinin önemi nedeniyle, savaştan sonra, 1952'den itibaren Almanya'da, demokrasiyi eğitim yoluyla teşvik etmek için hem federal hem de eyalet düzeyinde okulların dışında da ayrı örgütler kurulmuştur (Caruso, Schatz 2018). Almanya'da bu faaliyetler ders dışı siyasi eğitim (außerschulische politische Bildung) ve yetişkin siyasi eğitimi (politische Erwachsenenbildung) olarak bilinmektedir. Her federal eyalette, devlet tarafından finanse edilen ancak bağımsız bir "Federal Siyasi Eğitim Ajansı" (Bundeszentrale für politische Bildung) ve bir "Devlet Siyasi Eğitim Ajansı" (Landeszentrale für politische Bildung) bulunmaktadır. Bu kurumlar yalnızca ilgili (eğitimsel) materyaller üretmek, yayınlar oluşturmak ve kurslar düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda demokratik ilkelerin temsilcileri ve savunucuları olarak kamusal söylemde sıklıkla yer alırlar.

Faaliyetler öncelikli olarak ergenlere ve gençlere yöneliktir ancak hayatın her aşamasındaki insanları içerir. Uzmanlar, öğretmenler ve eğitim kuruluşları, etkinlikler, projeler, atölyeler ve diğer faaliyetler aracılığıyla doğrudan hedef grup olarak ele alınır. Ders dışı vatandaşlık eğitimi bağlamında, 'demokrasiyi öğrenmek' veya 'bir yaşam biçimi olarak demokrasi' terimleri genellikle bu tür eğitimin doktrinasyon içermeyen, açık süreç doğasını vurgulamak için kullanılır. Üniversitelerdeki siyasi didaktik esasen okul alanındaki siyaset bilimi ile karakterize edilirken, ders dışı vatandaşlık eğitimi için referans bilimler genellikle eğitim bilimi ve sosyolojidir.

Okullar dışında vatandaşlık eğitimi sağlayan eğitim kurumları genellikle devlet tarafından "devam eden eğitim yasaları" aracılığıyla mali olarak desteklenir. Sağlayıcı manzarası çeşitlidir ve belediye yetişkin eğitim merkezlerinden sendikalar veya kiliseler tarafından organize edilen kurumlara kadar uzanır. Almanya, okullar veya üniversiteler gibi geleneksel ilk eğitimin dışında çok çeşitli ve farklılaştırılmış bir eğitim sistemine sahiptir (Sander 2022).

Almanya'da Avrupa değerlerinin incelenmesi - Almanya Anayasası

Siyasi eğitim öncelikle Alman Anayasası'nda yer alan değerleri ifade eder. Bunlar genellikle "liberal", "sosyal" veya "demokratik" gibi terimler kullanılarak tanımlanır. Alman Anayasası, Nazi diktatörlüğünün suçlarının ardından oluşturulmuştur ve Batı demokrasilerinin deneyimlerine

dayanmaktadır. Mutlak değerleri (örneğin insan onuru, özgürlük) ve devletin vatandaşlarına karşı savunması gereken değerleri ve normları (örneğin gizlilik, din özgürlüğü) belirler.

Alman Anayasası'nın değer sistemi, yönelim için bir çerçeve sağlar, ancak aynı zamanda esneklik, çelişkiler ve gelişme potansiyeli için de bolca alan sunar. Yeni teknolojiler ve sosyal gelişmeler, örneğin çevre koruma veya sığınma alanlarında yeni düzenlemeler gerekmektedir.

Prensip olarak, anayasada belirtilen değerler "Avrupa değerleri" olarak da tanımlanabilir. Ancak, birçok farklı Avrupa belgesinden evrensel olarak geçerli bir "Avrupa" değerler kataloğu belirlemek çok daha zordur.

Değerlerin (politik) normatif yönünün yanı sıra, değerlerin vatandaşların kendileri, sivil toplum, siyasi partiler, medya ve akademi tarafından ve ayrıca iktidardakiler ve ekonomidekiler tarafından çeşitli düzeylerdeki gerçekliği ve uygulanması da dikkate alınmalıdır. Yukarıda belirtilen değer oluşumuna yönelik daha yeni odaklanma, belirli değerlerin farklı önceliklendirilmesini, değerler arasındaki çelişkileri ve ikilemleri ve dolayısıyla herkesin değer temelli kararlar alma sorumluluğunu vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu ayrıca, demokratik politik süreçlerin açıklığı, karmaşıklığı ve kalıcı zorlukları hakkında anlayışı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu Ulusal Rapor, Almanya'daki değerler hakkındaki tartışmayı ve bunların genel olarak siyasi eğitimde ve özellikle argümantasyon eğitiminde nasıl ele alındığını sunmaktadır.

Önyargılı söylemlere (Stammtischparolen) karşı argümantasyon eğitimi

Arka plan/Geçmiş

Var olan çeşitlilik ve farklılıklar, "önyargılı söylemlere karşı argümantasyon eğitimi" programında da yansıtılmaktadır. Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, 2000 yılından bu yana belediye yetişkin eğitim merkezinde uygulayıcı ve bölüm başkanı olarak müfredatı geliştirmiş, uygulamış ve sürekli olarak iyileştirmiştir. Bugün Almanya genelinde öğretmen ve öğretim görevlisi olarak aktif olarak faaliyet göstermektedir ve haftada yaklaşık iki etkinlik düzenlemektedir (Deutscher Volkshochschulverband). Ayrıca, programı artık kendileri kullanan diğer öğretmenleri de eğitmiştir. Almanya'daki çeşitli üniversiteler (özellikle Essen/Duisburg, Köln ve Augsburg) eğitim programına katılmış, kalite kriterleri ve iyileştirmeler geliştirmiş ve ilgili çalışmaları yürütmüştür.

Programa olan talep, özellikle siyasi olaylar (örneğin AfD'nin Bundestag'a girmesi, Trump'ın ABD'de seçilmesi vb.) nedeniyle keskin bir şekilde artmıştır.

Peki, "Önyargılı söylemlere karşı argümantasyon eğitimi" nedir? Kavramın mucidi Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer bunu şöyle açıklıyor:

"Önyargılı söylemlere karşı argümantasyon eğitimi", politik olarak çatışmalı ve patlamaya hazır durumlarla başa çıkmayı içeren özel bir argüman geliştirme eğitimi türüdür. Bu argüman geliştirme eğitiminde, herkesin birlikte başladığı ve geliştirdiği bir politik eğitim süreci yaşanır. Retorik beceriler de öğrenilir ve uygulanır, ancak bu sadece boş bir retorik eğitimi değildir. Katılımcıların özgüvenleri de güçlendirilir, ancak bu, bireysel farkındalık için bireyselleştirici bir seminer değildir." (Deutscher Volkshochschulverband n.d.).

Hufer, önyargılı söylemler (Stammtischparolen) terimini "kesin ideolojik, tercihen siyasi mesajlar, düz sloganlar ve agresif dogmatizm lehine" olarak tanımlamaktadır (Deutscher Volkshochschulverband n.d.).

Metot

Eğitimin amacı, kişisel karşılaşma ve çatışma içeren belirli durumlarda kışkırtıcı, ırkçı ve antidemokratik sloganlara karşı koyma tekniklerini öğrenmektir. Rol oynama yoluyla çeşitli teknikler uygulanır, örneğin karşı sorular veya ironi kullanımı. Örneğin, komplo teorisyenlerinin tipik tutumları, açık veya gizli ırkçılık ve antisemitizm, kadın düşmanlığı veya Avrupa karşıtı önyargılar tartışılır. Bu tutumlar yüksek sesli, kışkırtıcı, incitici, yasadışı ve bariz olabileceği gibi, ince ve hatta bilinçsiz de olabilir. Bu yelpaze, "Tüm politikacılar gazla öldürülmeli" gibi ifadelerden, "Kadınlar park edemez" gibi görünüşte zararsız sloganlara ve şakalara kadar uzanır.

Bu nedenle kurslar, katılımcılara öncelikle bu tür anti-demokratik ifadeleri tanımayı, bunların altında yatan değerleri belirlemeyi ve argümanlar kullanarak bunlara karşı durma cesaretini göstermeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Son olarak, katılımcılar kibirli görünmemek için kendi tutumlarını eleştirel bir şekilde düşünmeye teşvik edilir.

Hufer kitabında aşağıdaki stratejileri ana hatlarıyla belirtir:

- Tek bir konuya odaklanın; sadece moda sözcükler gibi çeşitli konulara değinmeyin
- İnisiyatif alın
- Diyalog için kurallar belirleyin
- Hedefli sorular sorun
- Başkalarını dinlemeye zorlayın
- Ders vermekten kaçının
- Ahlakçılık yapmayın
- Net bir duruş sergileyin
- İnsan grupları hakkında genellemelerden kaçının (ör. "yabancılar")
- Sorunları açıklığa kavuşturun
- Çelişkileri ortaya çıkarın
- Sorular sorun
- Dikkat dağıtın ve gerilimi azaltın
- Duygulara hitap edin
- Köprüler kurun
- Sınırlar belirleyin
- Bakış açılarını değiştirin
- Kararsızlara dikkat edin
- Özgün kalın
- Mizah ve ironi kullanın
- Beklentileri azaltın
- Uzun vadeli etkiyi göz önünde bulundurun

Eğitim, öncelikle halihazırda siyasi olarak aktif olan veya aktif olmak isteyen kişilere yöneliktir. Bu tür sloganları kullananları dönüştürmek veya ilgisiz bir grubu motive etmek için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, en çok kulüpler, dernekler, okul dışı eğitim kurumları, STK'lar, siyasi partiler, kiliseler, topluluk grupları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından talep edilmektedir. Örneğin, belirli göçmen grupları, sendika örgütleri ve Katolik cemaatleri için atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Eğitimin ana hedef grupları 16 yaş ve üstü gençler ile yetişkinlerdir.

Elbette, bu alanda birçok başka yaklaşım ve eğitim programı da bulunmaktadır. Bunların bazıları Hufer'in argümantasyon eğitiminin değiştirilmiş versiyonlarıyken, diğerleri Almanca konuşulan ülkelerde sahte haberler ve çevrim içi tacizle başa çıkma stratejileri de dahil olmak üzere farklı kavramları takip etmektedir. Bu konuyla ilgili önemli yayınların bir özeti bu bölümün sonunda sunulmaktadır. Ayrıca, aşağıda üç adet iyi uygulama örneği daha sunulmaktadır.

Etkililik

Bu tür eğitim programları gerçekten etkili midir ve bir fark yaratabilirler mi? Eğitim alanında etkinlik veya kanıt sorusu kolayca cevaplanamaz. Prensip olarak, olası etkiler üç düzeyde işler – bilgi, tutum ve eylem – ve hedef gruba bağlı olarak hem kısa hem de uzun vadede değişiklik gösterebilir.

Siyasi eğitimde ve özellikle argümantasyon eğitiminde çok çeşitli etkiler düşünülebilir: bağlılığı güçlendirme ve pekiştirme, motivasyonu artırma, popülist dili çözmeye, öz yansıtmayı teşvik etme, özgüvenini artırma, iletişim becerilerini geliştirme, stratejik bilgi edinme, tutumları değiştirme ve farkındalığı artırma vb. Öğrenilen bu beceriler hemen uygulanabilir (örneğin bir sonraki doğum günü partisinde), zamanla kişilik özelliklerine yerleşebilir veya seçimleri etkilemek veya genel demokratik katılımı artırmak gibi daha geniş toplumsal etkilere katkıda bulunabilir.

Ancak, bu tür etkinlik göstergeleri genellikle araştırmada operasyonel hale getirilmesi zor veya hatta imkansızdır. Bu tür eğitim çalışmaları, bu nedenle, genellikle hem sağlayıcılar hem de çoğu katılımcıların demokrasiye bağlılıklarına dayanır. Bu, özellikle gönüllü katılımcılardan oluşan gruplar için geçerlidir. Okul sınıfları gibi gruplarda durum farklı olabilir.

Bununla birlikte, araştırmalar, eğitimin motivasyon, stratejik bilgi ve argüman kalitesini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (bkz. Reinfeldt 2013; Ahlheim & Heger 2006; Gronostay 2019; Zeuner & Pabst 2020).

Hedef gruplar

Hedef grubun yapısı (genç, politik olarak aktif kişiler ve azınlık temsilcileri) hakkında daha kesin sonuçlar, nüfusun siyasi davranışları ve değerleri üzerine yapılan araştırmalardan çıkarılabilir. Bu, popülist veya anti-demokratik sloganlar kullanan insan grubuna bir bakışı da içerir.

Birincil hedef grup: Siyasi ve toplumsal olarak aktif kişiler

Argümantasyon eğitimi, öncelikle demokrasi ve insan haklarını savunmaya hazır olan kişilere yöneliktir. Bunlar, siyasi partiler, sivil haklar hareketleri, çıkar grupları, dernekler, kulüpler, medya veya diğer kuruluşlarda aktif olanlar gibi siyasi tartışma ve karar alma süreçlerine katılan "profesyoneller" olabilir. Sosyal medyada aktif olan ve paylaşımlar yayınlayan kişiler de siyasi olarak ilgilenen kişiler olarak kabul edilebilir. İkinci alt grup, "ilgilenen" ancak mutlaka "aktif" olmayan kişileri kapsamaktadır. İyi bir argümantasyon eğitimi, ilgilenen kişileri aktif katılımcılara dönüştürebilir ve halihazırda dahil olanların bağlılığını daha da güçlendirebilir.

2019 tarihli ünlü Shell Çalışmasına göre, Almanya'daki gençlerin %8'i kendilerini siyasi olarak aktif, %33'ü ise siyasi olarak ilgilenen olarak tanımlamaktadır. Çalışmada sunulan verilere göre Avrupa Birliği, gençlerin %43 tarafından olumlu, %7 tarafından çok olumlu olarak görülürken, %7'si AB hakkında olumsuz veya çok olumsuz (%1) bir imaja sahiptir. Hareket özgürlüğü, sınırları olmayan bir Avrupa, kültürel çeşitlilik ve Avrupa'da demokrasi onlar için özellikle önemlidir. Çalışma, beş "popülizm kategorisi" kümesi oluşturmuştur. Bu kümeler, yaklaşık üçte birinin Avrupa'nın demokratik değerlerini desteklediğini, diğer üçte birinin ise kararsız olduğunu göstermektedir. Gençlerin üçte biri ise popülist eğilimlere meyillidir:

- **Kozmopolitler:** %39
- **Popülizmden etkilenenler:** %24
- **Ulusal popülistler:** %9
- **Net bir şekilde konumlanmamış:** 28%
(Albert, Hurlimann, & Quenzel, Kantar / Shell Study 2019)

İkincil hedef grup: "Grup odaklı düşmanlığa" sahip kişiler

Alman araştırmacılar, Deutsche Zustände adlı kitapta grup odaklı insan nefretçiliği sendromunu (Group Focused Misanthropy [GMF]) tanımlamış ve bilimsel olarak kanıtlamışlardır. GMF sendromu 13 unsurdan oluşur: ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, Müslümanlara karşı düşmanlık, cinsiyetçilik, Sinti ve Romanlar, sığınmacılar, eşcinseller, trans bireyler, evsizler, uzun süreli işsizler ve engelliler gibi belirli grupların değersizleştirilmesi (Zick, Küpper ve Berghan, 2019; Heitmeyer, 2024).

GMF sendromunun bireysel kategorileri, Hufer'in argüman eğitiminin ele aldığı antidemokratik sloganlarda sıklıkla rastlanan ifadelerle örtüşmektedir.

Gençlerin değerlerinde de görüldüğü gibi (yukarıya bakınız), Almanların yaklaşık %30'u popülisttir, ancak çoğu ılımlı görüşlere sahiptir. "Yerleşik düzen" ve ana akım medyaya yönelik küresel eleştiri özellikle yaygındır, ancak bu grubun çoğunluğu radikal bir değişim değil, belirli düzenlemeler talep etmektedir. Araştırmaya katılanların çoğunluğu (%37) popülist tutumları reddetmektedir. Araştırmaya göre, Almanya'daki popülizm "radikal değil, ılımlı olarak sınıflandırılmalıdır". Örneğin, popülist tutumlara sahip kişilerin üçte ikisinden fazlası AB üyeliğini desteklemekte ve %85'i demokratik sistemi onaylamaktadır. Ancak, dörtte üçünden fazlası AB entegrasyonunun çok ileri gittiğini düşünmekte ve %52'lik dar bir çoğunluk Almanya'da demokrasinin "iyi çalışmadığını" veya "hiç çalışmadığını" düşünmektedir (Vehrkamp & Wratil 2017).

Avrupa çapında yapılan bir karşılaştırma da benzer rakamlar ortaya koymaktadır: Almanya'da %18, sağcı popülist parti Alternative für Deutschland (AfD) 'nin görüşlerine katıldığını belirtmiştir. Buna karşılık, Polonya'da bu rakam %78, Fransa'da %63 ve Hollanda'da %55'tir (Twyman 2016).

Komple teorisyenleri

Yukarıda bahsedilen çalışmalar, esas olarak 2015 yılından itibaren, sağcı popülizmin yükselişi ve Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Koronavirüs pandemisi, sağcı popülizm gibi, bilim karşıtı bir tutum ve (siyasi) düzen ve Avrupa siyasetine karşı muhalefetle karakterize edilen yeni bir popülizm dalgasını tetiklemiştir: "komple teorisyenleri". Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Almanların %30'u dünyanın gizli güçler tarafından kontrol edildiğine inanıyor. Bu oran, sağcı popülist Alternatif için Almanya (AfD) partisinin seçmenleri arasında özellikle yüksektir. Almanların yaklaşık %13'ü koronavirüsün Çin'in biyolojik silahı olduğuna inanıyor. Buna karşılık, nüfusun %46'sı bu teorilerin tamamen uydurma olduğuna inanırken, %40'ı her şeyin doğru olmasa da bir parça gerçeklik içerdiğine inanıyor. Tersine, komple teorilerini demokrasiye yönelik artan bir tehdit olarak gören Almanların oranı %66 ile yüksektir (Statista Araştırma Departmanı 2024).

Bu istatistikler, 30 kişilik bir grupta (örneğin bir okul sınıfı veya doğum günü partisi) istatistiksel olarak en az 10 kişinin sağcı popülist veya komple teorisyeni olma olasılığının yüksek olduğunu açıkça göstermektedir. Bunlardan üçü radikal görüşlere sahip olabilir. Demokratik eğilimli grup da aynı büyüklüktedir. Bunlardan üçü, demokratik olmayan ve bilim karşıtı ifadelerle karşı aktif olarak tartışacak kadar kararlı ve ilgilidir. Gruptaki diğer on kişi ise konuya kayıtsızdır. Bu, yukarıda bahsedilen grup odaklı insan nefretinin, bu tür gruplar içindeki günlük etkileşimlerde belirli marjinalleştirilmiş veya ayrımcılığa uğramış grupları etkileme olasılığının yüksek olduğu anlamına da gelir.

5.2 Macaristan Örneği

Sovyetler Birliği'nin yıkılışı ve rejim değişikliğinden bu yana Macaristan, iki kutuplu bir müfredat yönetim sistemine sahiptir (daha önce merkezi yönetim normdu). Bu, planlama konularında (hedefler, içerik seçimi, müfredat tasarımı) hem merkezi hem de yerel kararların geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Bu sistem, 18 yaşına kadar ilk ve orta öğretim öğrencilerinin eğitimini düzenlemektedir. Rejim değişikliğinden sonra, Macaristan müfredat mevzuatı üç kademeli hale gelmiştir (Perjés & Vass, 2008).

En üst düzey mevzuat, Macaristan Hükümeti tarafından 2012 yılında yayınlanan ve en son 2020 yılında değiştirilen Ulusal Temel Müfredattır. Temel müfredat, genel eğitim çerçevesinde eğitim çalışmalarının zorunlu ortak hedeflerini tanımlar. Macaristan'da kamu eğitimi için Avrupa Birliği'nde benimsenen sözde temel yeterlilikleri yorumlar, temel müfredatla ilgili kalite yönetimi görevlerinin temelini oluşturur ve özellikle eğitim çalışmalarının temelini oluşturan bireysel içerik aşamalarında uygulanacak geliştirme görevlerini içerir.

İkinci düzey, yerel müfredat ile Ulusal Temel Müfredat arasında arabuluculuk rolü oynayan çerçeve müfredattır. Yerel müfredat üçüncü düzeydir. Bir okulun pedagojik programının hedef ve ilkelerine uygun olarak seçilir ve hazırlanır. Yerel karakteri, yerel paydaşların mutabakatı, yönetim kurulunun onayı, çeşitli kullanıcı ve ortakların destekleyici görüşleri ve bakımının onayı ile meşrulaştırılmasından kaynaklanmaktadır. İkinci derecede, ancak önemsiz olmayan bir özelliği, yerel kültürün unsurlarının kabul edilebilir bir ölçüde içermesidir. Yerel kültürden kasıt hem gelenekler hem de yerel toplumun vizyonudur (Venkovits & Makay, 2022).

2002 yılında Hunya, Macaristan okullarında münazara ve argümantasyonun kullanımı veya öğretimi için ne ölçüde fırsatlar sunduğunu belirlemek amacıyla Ulusal Temel Müfredatı, çerçeve müfredatı ve mevcut ders kitaplarını incelemiştir. Çalışmada Hunya, bu önemli belgelerin çeşitli noktalarda tartışma ve argüman ortaya koyma becerilerinin geliştirilmesini gerektirdiği sonucuna varmıştır. Ayrıca,

tartışmaların müfredatın temel değer ve ilkelerinin uygulanmasına ve gerekliliklerin karşılanmasına yardımcı olduğunu savunmuştur (Hunya, 2002a, 2002b).

2017 yılında Tibor Oláh da bu konuyu incelemiş ve Ulusal Temel Müfredatın tartışma ve argümantasyonun kullanımını ve öğretilmesini önemli gördüğü sonucuna varmış, ancak aynı zamanda Ulusal Temel Müfredat ve Çerçeve Müfredatın ilkelerinin uygulanmasındaki zorluklara da dikkat çekmiştir. Öğretmenlerin sınıfta tartışma yürütmek için gerekli becerileri edinmelerine yardımcı olacak ders kitapları, kılavuzlar ve eğitim oturumları çok az olduğundan, öğretmenler bu konuya tek başlarına başa çıkmak zorunda kalmaktadır. Öğretmenlerin ya argümantasyon tekniklerini ve tartışma formatlarını kendi başlarına öğrenecekleri ya da öğrencilerin ilgili becerilerini yeterince geliştiremeyecekleri düşünülmüştür (Oláh, 2017).

Venkovits ve Makay'ın analizine göre, Ulusal Müfredat ve çerçeve müfredatlar, yabancı diller, tarih, yurttaşlık bilgisi, biyoloji ve coğrafya gibi bir dizi konuda tartışmaların kullanılmasını açıkça önermektedir. Araştırma, Macaristan'ın düzenleyici sisteminin tartışma temelli eğitim ve iyi muhakeme becerilerinin kazanılması için yeterli bir temel sağladığı sonucuna varmıştır. Ancak araştırma, düzenleyici sistemin öğretmenlere metodolojik destek sağlamadığını ve bu durumun öğretmenlerin tartışmaları günlük öğretime etkili bir şekilde entegre etmelerini engellediğini de ortaya koymaktadır. Bu çalışmada sunulan anketler, çok az sayıda öğretmen ve öğretmen adayı, günlük çalışmalarında tartışma ve argüman temelli öğretimi nasıl uygulayacaklarını bildiklerini göstermektedir. Ancak araştırmacılar, öğretmenler ve öğretmen adayları için uygun eğitim ve metodolojik destek ile bu sorunun aşılabileceğini öne sürmektedir. Araştırmacılar, ortaokul yıllarında tartışmalara katılan öğrencilerin argüman temelli eğitimin faydalarını hissettiklerini tespit etmişlerdir. Öğrenciler, bu eğitimin becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğuna inanmaktadırlar, bu da uluslararası anketlerle uyumludur. Bu, politika çerçevesinin eğitimde tartışma ve argümanların daha yaygın kullanımını desteklediği ve hatta beklediği anlamına gelmektedir (Venkovits & Makay, 2022).

Macaristan'da yükseköğretimde argüman temelli eğitimin durumu hakkında kapsamlı bir çalışma bulunamamıştır. Bir çalışmada, tartışma ve argümanların Macaristan'da yükseköğretimde ortaöğretimden çok daha önemli bir rol oynadığı belirtilse de bu bilginin hangi kaynağa dayandığı açık değildir (Deli, 2014).

2011 tarihli Ulusal Yükseköğretim Kanunu'nun 204'üncü maddesi, yükseköğretim kurumlarının müfredata dayalı eğitim verdiğini belirtmektedir. Programın bir parçası olarak, yükseköğretim mesleki eğitim, lisans ve yüksek lisans programlarının müfredatı, Bakan tarafından yayınlanan eğitim ve çıktı gerekliliklerine göre düzenlenmektedir. Yükseköğretim kurumu, Avrupa Birliği, Visegrad Fonu ve Orta Avrupa Yükseköğretim Değişim Programı tarafından finanse edilen programlar kapsamında ortak eğitim, yarı zamanlı eğitim ve mesleki sürekli eğitimi için kendi eğitim programını serbestçe hazırlayabilir. Müfredatlar beş yılda bir gözden geçirilmelidir. Yeni veya revize edilmiş çalışma ve sınav gereklilikleri artan bir sırayla getirilebilir (Jogtár, 2011).

Temsili nitelikte olmayan analizimize göre, Macaristan'daki yükseköğretimde münazara ve argümantasyon öğretimi oldukça karışık bir durumdadır. Hukuk, sosyal bilimler veya iletişim çalışmalarında, münazara ve argümantasyon tekniklerine özel olarak odaklanan dersler daha sık görülmektedir. Bu durum, bilim veya mühendislik gibi diğer disiplinlerde daha az görülmektedir. Ancak, argümantasyon ilgili konular çoğu eğitim programında seçmeli dersler olarak sunulmaktadır. Örneğin, Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nde (Budapeşte), öğrencilere kendi görüş ve pozisyonlarını bilinçli ve etkili bir şekilde temsil etmenin önemini öğretmeyi ve karşı tarafı kültürlü bir şekilde ikna etme tekniklerini öğretmeyi amaçlayan bir seçmeli ders (Tartışma ve Argüman Teknikleri) bulunmaktadır. Öğrenciler, duygusal bağlılıklarından bağımsız olarak görüşlerini inandırıcı bir şekilde temsil etme yöntemlerini uygulamaktadır. Benzer şekilde, Pázmány Péter Katolik Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri Fakültesi'nde öğrenciler, hukuk argümanı ve hukuk retorik dersini alabilirler. Bu ders, öğrencileri hukuk argümanı çalışmalarını da dahil olmak üzere argüman teorisinin temel kavramlarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır.

2020 yılında, Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) Yetenek Yönetimi Konseyi, eğitim kursları yelpazesini iletişim eğitimi ile genişletti. Bu kapsamda, bahar döneminde her biri beş saat süren iki adet Argümantasyon Teknikleri eğitimi düzenlendi. Eğitim oturumları birbirinden bağımsızdı, ancak müfredat ve ders yapısı her iki tarih için de aynıydı. Eğitim sırasında katılımcılara en önemli argümantasyon becerileri, ikna edici argümantasyon araçları ve bunların uygulamaları tanıtıldı ve bunlar interaktif bir sınıfta rol oynama alıştırmalarıyla öğrenildi.

Aynı zamanda, 2013 yılında ELTE'de bir münazara organizasyonu olan ELTE Debate kuruldu. Bu organizasyonun amacı, resmi münazaralar yoluyla eleştirel düşünme ve analitik becerileri geliştirmek, katılımcıları güncel kamu politikası ikilemelerini daha iyi anlamaya teşvik etmek ve argüman üretme tekniklerini ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmektir. ELTE Debate'in varlığına ilişkin son bilgi 2018 yılına aittir (ELTE, 2018).

Budapeşte Münazara Birliği de öncelikle Budapeşte'deki ELTE ve Corvinus üniversitelerinde İngiliz Parlamento münazarasına adanmış bir organizasyondur. Öğrenciler için, çoğunlukla İngilizce olarak takım münazaraları düzenlerler. İki taraf, belirli bir tezi savunmak ve karşı çıkmak zorundadır (ELTE, 2022).

Hukuk öğrencileri, Pécs Üniversitesi'nde 2.500 € karşılığında ücretli bir yaz okulu olarak Uluslararası İnsan Hakları ve Münazara Akademisi'ne katılabilirler. Yaz okulu, silahlı çatışmalarda insan haklarının korunması, AB'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılımı, sığınma ve ulusal güvenlik arasındaki ilişki, yapay zekâ sistemlerinin insan hakları üzerindeki etkileri ve algoritmik karar verme gibi uluslararası insan haklarının en tipik konularından bazılarını odaklanmaktadır. Argümantasyon kursu, öğrencilere argümantasyon teorisi, retorik ve tartışma ve kamu önünde konuşma konusunda pratik beceri geliştirme alıştırmaları konusunda bir giriş sağlar (Compostela, 2024).

5.3 İtalya Örneği

İtalya'da gençlere yönelik argüman geliştirme eğitimi neredeyse tamamen münazara metodolojisiyle bağlantılıdır ve ortaokuldan üniversiteye ve lisansüstü eğitime kadar çeşitli resmi ve gayri resmi eğitim düzeylerinde verilmektedir. Daha genel bir ifadeyle, Avrupa değerleri gençlik eğitimine ortaokul ve lisedeki Yurttaşlık Eğitimi (Educazione Civica) dersi, belirli üniversite dersleri ve kursları ile gayri resmi eğitim sistemindeki projeler ve programlar (STK'lar ve derneklerle bağlantılı) aracılığıyla entegre edilmektedir.

İtalya'da gençlere yönelik olarak argüman geliştirme eğitimiyle ilgili üç ana proje ve girişim grubu belirlenmiştir: münazara, demokratik katılım deneyimleri ve karşı anlatılar ve alternatif anlatı kampanyaları.

Münazara

Münazara metodolojisi, tartışmanın yüzleşme, diyalog, argümantasyon, çürütme ve ikna için önemli bir araç olduğu felsefi, retorik ve İtalyan hukuk geleneğinde kök salmıştır. Tartışmanın kullanımı son yıllarda zorunlu okul sistemi ve ötesinde (ortaokul ve lise, 18 yaşına kadar öğrenciler) artmıştır ve öğrenciler arasında rekabeti teşvik etmek ve oyunlaştırma yoluyla argümantasyon becerilerinin geliştirilmesini desteklemek için birçok ağ ortaya çıkmıştır.

Aşağıda ulusal düzeyde yürütülen proje ve girişimlere dair bazı örnekler verilmiştir:

- [Debate Italia](#)

Debate Italia, Millî Eğitim Bakanlığı'nın, ulusal Münazara Olimpiyatları'nın organizasyonu yoluyla liselerde (14-19 yaş arası öğrenciler) bir öğrenme yöntemi olarak tartışmanın kullanımını teşvik etmek için tasarlanmış bir projedir. Turnuvalarla ilgili tüm faaliyetler İtalya Ulusal Münazara Derneği ([Società Nazionale Debate Italia](#)) tarafından yönetilmektedir. İlk Münazara Olimpiyatları Kasım 2017'de Roma'da düzenlenmiş ve katılım her geçen yıl önemli ölçüde artmıştır: 2023 edisyonunda, neredeyse her İtalyan bölgesinden 380 takım yarışmaya katılmıştır. Debate Italia yalnızca öğrencilerin yeteneklerine değil, aynı zamanda öğretmenlere ve eğitimcilere de odaklanarak onlara uygun eğitimi sağlar. Öğretmenler, öğrencilere becerilerinin geliştirilmesinde rehberlik eden bir koç olur.

- [Palestra Botta e Risposta](#)

Palestra Botta e Risposta (Münazara Salonu) projesi, 2006 yılında Padua Üniversitesi (Università degli Studi di Padova) Argümantasyon Teorisi Profesörü Adelino Cattani tarafından başlatılmıştır. Proje, ilk ve orta öğretim müfredatını argümantasyon eğitimi ve düzenli münazara turnuvalarının organize edilmesi ile zenginleştirmeyi amaçlamaktadır (Hedef kitlesi 18 yaşına kadar olan çocuklar ve öğrencilerdir). Bu turnuvalarda, hazırlık eğitimlerinin ardından farklı kurumlardan gelen takımlar, tartışmalı konuları tartışarak yarışır ve bir jüri tarafından değerlendirilip ödüllendirilirler.

- [INDIRE's idea from Avanguardie Educative "Debate: Argomentare e dibattere"](#)

Avanguardie Educative (Eğitimde Öncü), İtalya'da yenilikçi öğretim yöntemlerini teşvik eden bir araştırma ve eylem projesidir. Proje, 2014 yılında bir harekete dönüşerek, Yenilik Manifestosu'nu imzalayan 22 okulun deneyimlerini bünyesine katmıştır. Yenilik yolları "fikirlere" olarak adlandırılır: bunlar kılavuzlar aracılığıyla toplanır ve paylaşılır, katılımcı okullar ise bunları öğrencilerine uygulayabilir. "Tartışma: tartışmak ve münazara yapmak" bu fikirlerden biridir ve okulların bu yöntemi benimsemelerine yardımcı olmak için belirli bir kılavuz seti (Cinganotto, Mosa, Panzavolta ve diğerleri, 2019) içermektedir. Hedef grup, ortaokul ve lise öğrencileridir (11-18 yaş).

Demokratik katılım deneyimleri

Çok sayıda proje gençleri güçlendirmeyi ve demokratik süreçleri ve katılımı deneyimlemelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Örnekler arasında şunlar sayılabilir:

- [Prime Minister](#) (Başbakan) projesi, genç kadınlar (14-19 yaş arası) için kamusal ve siyasi hayata katılımlarını teşvik etmek ve potansiyelleri hakkında farkındalık yaratmak için tasarlanmış ücretsiz bir siyasi okuldur. Neredeyse tüm İtalyan bölgelerinde fiziksel konumları olan ulusal bir okul ağına sahiptir. Ele alınan konular şunlardır: kadın liderliği, kültür ve eğitim, medeni haklar, çevre, İtalya Cumhuriyeti ve AB kurumları, siyasi partiler ve aktif vatandaşlık. Her okul, Nisan'dan Mayıs'a kadar 30'a kadar genç kadından oluşan bir sınıf için 10 derslik bir kurs sunmaktadır. Dersler deneyimli kadın profesyoneller (yazarlar, gazeteciler, aktivistler, diplomatlar, politikacılar, parlamenterler, bilim insanları) tarafından verilir ve her biri vatandaş katılımını teşvik eden pratik bir etkinlikle sona erer. Rehberli ziyaretler de gerçekleştirilmektedir.
- [Model European Parliament by MEP Italia](#) (İtalya'nın Model Avrupa Parlamentosu) yaklaşık yirmi yıl önce üniversite öğrencileri tarafından başlatılan ve lise öğrencilerine Avrupa Parlamentosu süreçlerini simüle etme fırsatı sunan bir projedir. Özel bir ağ sayesinde, 9 İtalyan bölgesindeki 36 okuldan yaklaşık 3.000 öğrenci, pratik katılım yoluyla Avrupa Parlamentosu Üyesi olmanın ne anlama geldiğini her yıl deneyimleyebilir.

Karşı anlatı kampanyaları

Popülist, ayrımcı ve nefret söylemi anlatı biçimine sahip, gerçek ya da kurgusal olayları anlatan hikayelerdir. Bu anlatılar belirli değer sistemlerini teşvik ederek bunların yayılmasına ve güçlenmesine yardımcı olurken, "normal" veya "kabul edilebilir" olmayan alternatif bakış açılarını dışlar (Avrupa Konseyi, 2019). Bu nedenle karşı anlatılar nefrete ve ayrımcı söyleme yanıt vermede kilit öneme sahiptir: zararlı anlatıları parçalara ayırır ve insan hakları ve demokratik değerlere dayalı alternatifler sunarlar.

«Bunu, alternatif ve doğru bilgiler sunarak, mizah kullanarak ve ilgili konularda duygulara hitap ederek ve farklı bakış açılarını ve görüşleri hesaba katarak yapabilirler» (Avrupa Konseyi, 2019).

Avrupa genelinde, karşı anlatılar Avrupa Konseyi'nin Nefret Söylemine Hayır Hareketi (gençler ve gençlik çalışanları için özel bir kılavuz hazırlayan) tarafından desteklendi ve bu sayede çok sayıda ulusal girişim ortaya çıktı.

İtalya'da, her biri bu raporun bağlamında incelenmeye değer özellikler sunan birkaç karşı anlatı tabanlı proje bulunmaktadır. Bu projeler genellikle nefret söylemini etkili bir şekilde analiz etmek ve yanıtlamak için kullanılan bir metodoloji olan ADIE modelini takip eder. ADIE şu şekilde ilerler;

1. Baskıcı anlatıyı değerlendirme,
2. Karşı anlatıyı tasarlama,
3. Karşı anlatıyı uygulama,
4. Karşı anlatıyı değerlendirme.

Süreç yinelemelidir: yani her döngünün tekrarlanması gerekir, çünkü hiçbir tek anlatı baskıcı bir anlatıyı tamamen ortadan kaldıramaz. Sürekli çaba gerekir (Avrupa Konseyi, 2019).

ADIE modeli, karşı anlatı uygulamasına dayalı İtalyan projelerinin yapısını şekillendirir. Hepsi araştırma-eğitim-eylem yaklaşımını izler: başlangıçta, katılımcılar baskıcı anlatıları tanımak ve analiz etmek, konularını ve varsayımlarını derinlemesine anlamak için eğitilir. Daha sonra etkili karşı anlatıların nasıl oluşturulacağı öğretilir ve son olarak, öğrendiklerini genellikle sosyal medya kampanyaları aracılığıyla uygulamaya koyarlar.

- [Una Task Force per i discorsi d'odio](#) (Nefret söylemine karşı bir görev gücü) Uluslararası Af Örgütü İtalya tarafından yürütülen bir araştırma-eylem projesidir. Gönüllüler, yıllık çağrılar aracılığıyla, ayrımcılık ve nefret söylemi üzerine eğitim oturumlarına katılmak üzere seçiliyor ve sosyal medyada ve çevrim içi forumlarda karşı anlatı yaratıcıları olarak hareket etmeye hazırlanırlar. Gönüllüler, sivil toplumun çeşitli kesimlerinden (öğrenciler, öğretmenler, gazeteciler, avukatlar, fotoğrafçılar, video yapımcıları vb.) geliyor ve aldıkları eğitimle bireysel becerilerini birleştirir. Ayrımcı ve anti-demokratik yorumlara ve mesajlara yanıt vererek aktif bir çevrim içi varlık sürdürmek için ekipler halinde çalışırlar (Uluslararası Af Örgütü İtalya, 2019). Diyaloğa girmenin ve nefret söylemi sahipleri ile popülistlere alan bırakmamanın önemi açıktır, çünkü bazen değişim mümkündür:

“Bir kadın yorum yaptı ve ben de ona güvenilir bilgiler ve Uluslararası Af Örgütü raporlarına bir bağlantı vererek yanıt verdim. Bana teşekkür etti ve (ayrımcı yorumu için) özür diledi” (Görev Gücü Nefret Söyleminden bir aktivistin tanıklığı) (Uluslararası Af Örgütü İtalya, 2019).

- The Council of Europe's *No Hate Speech Movement* inspired several projects in Italy. One particularly noteworthy initiative due to its features, **gamification and use of peer education** is the [national competition No Hate Speech](#), organised by the Italian Ministry of Education for high school students (aged 14–19). Participants were invited to write articles, create visual artworks or produce TV/radio programmes and videos to raise awareness among their peers about discriminatory and aggressive behaviour, and how to combat it. The best contributions were **awarded** during an official ceremony at the Italian Chamber of Deputies.
- Avrupa Konseyi'nin Nefret Söylemine Hayır Hareketi İtalya'da birçok projeye ilham kaynağı olmuştur. Bunlardan en bilineni oyunlaştırma ve akran eğitiminin kullanımı özellikleriyle dikkat çeken bir girişim olan ve İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencileri (14-19 yaş) için düzenlenen ulusal yarışma olan Nefret Söylemine Hayır'dır. Katılımcılar, akranları arasında ayrımcı ve saldırgan davranışlar ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konusunda farkındalık yaratmak için makaleler yazmaya, görsel sanat eserleri yaratmaya veya TV/radyo programları ve videolar üretmeye davet edilmiştir. Başarılı olanlar İtalyan Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen resmi bir törenle ödüllendirilmiştir.

Zorluklar ve fırsatlar

Her üç kümenin ortak bir özelliği hem ulusal hem de uluslararası alanda işbirlikçi yaklaşımdır: tartışmalar, demokratik simülasyonlar ve karşı anlatı kampanyaları, yerel düzeyin ötesinde diyalogu ve katılımı teşvik eden ağlardan faydalanır. Bu hem bir zorluğu hem de bir fırsatı temsil eder: farklı ülkelerden veya bölgelerden paydaşlar arasında gerçek bir alışverişi mümkün kılan çok düzeyli, çok profesyonel bir ağ kurmak (hem aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağıya katılımı: bakanlıklar ve okullar, devlet ve yerel dernekler/STK'lar, vb.) zaman, fon ve lojistik açısından maliyetli olabilir. Ancak, sınır ötesi öğrenme, argümantasyona odaklanan herhangi bir projenin etkinliğini ve çekiciliğini artıran değerli bir varlıktır.

5.4 Slovenya Örneği

Araştırma sonucu elde edilen bilgiler ışığında, gençlik çalışmaları bağlamında (gençlik alanında) argümantasyon eğitimi kavramı Slovenya'da mevcut değildir veya yaygın olarak tanınmamaktadır. Ancak, benzer içerikle ilişkili veya benzer içerikleri kapsayan bazı konular vardır, bunlar şunlardır:

- Nefret söylemi ve nefret söylemiyle nasıl mücadele edilir
- Tartışma ve muhakeme becerilerinin geliştirilmesi
- Çeşitli gruplar arasında diyalog
- Aktif katılım
- Savunuculuk

Aşağıdaki bölümlerde, bu konuları ele alan Slovenya'daki programlara odaklanılmıştır.

Münazara kulüpleri ve münazara yarışmaları

Za in Proti (Diyalog Kültürü Enstitüsü), ulusal düzeyde münazara kulüpleri ve turnuvaları düzenler (Za in Proti, 2024). Bu etkinlikler çoğunlukla ilkökul ve ortaokullarda, kütüphanelerde, öğrenci yurtlarında, fakültelerde ve üniversite yurtlarında gerçekleşir. Her münazara kulübünün bir akıl hocası veya kulüp lideri vardır. Münazara kulüpleri düzenli olarak, haftada en az bir kez, bazı toplantılar haftada birkaç kez olmak üzere toplanır. Bu toplantılar sırasında, münazaracılar akıl hocalarının rehberliğinde münazara teorisinin temellerini öğrenir, çeşitli alıştırmalar yapar, konuları tartışır ve münazara turnuvalarına hazırlanır. Enstitü, ilkökul ve ortaokul öğrencileri için ulusal yarışmalar düzenler ve katılımcılar ayrıca uluslararası etkinliklere ve yarışmalara katılır.

a. Hedef gruplar ve katılımcılar

Katılımcılar öncelikle projeye kendi okulları aracılığıyla katılan ilkökul (7-15) ve ortaokul (15-18) öğrencileridir. Öğrencilerin konuya olan ilgilerine göre seçtikleri bir ders dışı etkinlik olarak kabul edilir. Bu, daha az sayıda yüksek motivasyonlu çocuk ve genci içerir, yani okul çağındaki nüfusun tamamı bu bilgiye ulaşamaz.

b. Metodolojiler ve yaklaşımlar

Münazara, karşıt tarafların izleyicileri veya jüriyi ikna etmek için belirli bir konuyla karşı karşıya geldiği metodolojik olarak yapılandırılmış bir iletişim etkinliğidir. Her iki tarafa da argümanlarını sunmaları için eşit fırsatlar verildiği dengeli bir yaklaşıma dayanır. Tartışmanın metodolojik çerçevesi, konuşmacı sayısını, konuşmaların sırasını ve her konuşmacının rollerini tanımlar. Yapılandırılmış bir zaman sınırı, tüm katılımcıların eşit koşullara sahip olmasını sağlar (Za in Proti, 2024).

Metodolojinin önemli bir kısmı hem lehte hem de aleyhte argümanlara izin veren açık ve basit bir şekilde ifade edilmiş bir tartışma önerisini içerir. Tartışmacılar, rakiplerinin argümanlarını sistematik olarak analiz eder, muhakemedeki kusurları belirler ve pozisyonlarını güçlendirmek için mantıksal ve argümantasyon tekniklerini kullanır. Bu metodolojik süreçte, tartışmanın özünü oluşturan "tartışma noktaları" belirlenir ve argümanlar mantıksal analiz ve yeni kanıtlar kullanılarak oluşturulur. Bir yöntem olarak, tartışma aynı zamanda son bir aşamayı da içerir: temel argümanların analizi ve muhaliflerin sorgulanması, bu da hakimlerin açıkça tanımlanmış kriterlere, öncelikle argümantasyona dayalı olarak karar vermesine imkân sağlar.

c. Münazara ve argümantasyon eğitimi arasındaki farklar

Öncelikle, genç katılımcılar bir fikri bir tarafta veya diğer tarafta savunmak için "yapay" bir konuma getirilir. Argümantasyon eğitiminde, mücadele ettiğimiz sloganların doğası gereği olumsuz olduğunu varsayarız, oysa münazara etkinliklerinde, her iki taraf da başlangıçta eşit kabul edilir.

İkinci fark, münazaradaki konuların daha geniş olmasıdır. Bunlar mutlaka ayrımcılık konularına odaklanmaz, ancak "Okullarda cep telefonu kullanımı: Evet mi, hayır mı?", "Nükleer enerji tedariki: Evet mi, hayır mı?" gibi daha geniş bir soru yelpazesini kapsayabilir.

Nefret söylemiyle mücadele kampanyaları ve programları

Slovenya Kızılhaç'ı liderliğindeki "SLOVENia Speaks" projesi, mentorlar için eğitim oturumları aracılığıyla ilkökul ve ortaokullarda nefret söylemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyordu. Başlıca zorluk, öğrencilerin nefret söylemine uygun şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmak için basit ve etkili egzersizler oluşturmaktı. Daha sonra mentorlar bu bilgiyi pratik egzersizler yoluyla uygulayarak öğrencilerin çevrelerindeki nefret söylemini tespit etmelerini ve ele almalarını sağladı. Empati ve öz değerlendirmeyi teşvik ederek proje, öğrencilerin hem okulda hem de okul dışında nefret söylemini tanıma ve azaltma becerilerini geliştirdi. Son ürün, Şubat 2021'de tamamlanan İlkokul ve Ortaokullar için El Kitabı: Nefret Söylemine Karşı Birlikte Adli çalışmaydı (Zagorc, 2021).

Aralık 2022'de Slovenya Cumhuriyeti Hükümet Ofisi ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı, çevrim içi nefret söylemiyle mücadele etmek için "Ugrizni se v sovražni jezik!" (Nefret dolu dilini ısırl!) kampanyasını başlattı. Sloven sporcuların videolarının yer aldığı kampanya, Slovenya'da sosyal medyada artan nefret söylemi yaygınlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyordu. Videolar, röportaj yapan kişinin her sporcuyla, yazarların insanların yüzlerine söylemeye cesaret edemeyeceği, genellikle çevrim içi olarak yazılan yorumları yansıtan bir şekilde konuştuğu röportajlar şeklinde çekildi. Kampanya, bu tür yorumların duygusal etkisini vurgulayarak empatiyi teşvik etmeyi ve çevrim içi nefret söyleminin reddedilmesini teşvik etmeyi amaçladı. Mart 2024'te kampanyayı aynı sloganla ancak farklı görsellerle tekrarladılar ve içerik doğru şekilde iletilmediği için profesyonel topluluktan olumsuz bir yanıt aldılar (Stražišar, 2024).

a. Hedef gruplar ve katılımcılar

SLOVENia Speaks kampanyasının öncelikli hedef grupları çocukların ve gençlerin öğretmenlerin ve mentorlarıdır. **Ugrizni se v sovražni jezik!** kampanyası ulusal öneme sahipti ve halkın yanı sıra öncelikli olarak ana hedef kitle olarak gençleri hedef aldı.

b. Metodolojiler ve yaklaşımlar

Sosyal pazarlama, toplumsal değişimi teşvik etmek ve toplumsal fayda için davranışları etkilemek amacıyla ticari pazarlama prensiplerini uygulayan bir yaklaşımdır. Hedef kitleleri belirlemeye, motivasyonlarını anlamaya ve halk sağlığını iyileştirmek veya çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek gibi olumlu davranış değişikliklerini teşvik eden müdahaleler tasarlamaya odaklanır. Pazarlama karmasını (ürün, fiyat, yer ve promosyon) kullanarak sosyal pazarlama, toplumsal sorunları etkili bir şekilde ele almayı ve kampanyalarının etkisini değerlendirmeyi amaçlar:

- Kampanyalar ve Argümantasyon Eğitimi Arasındaki Farklar: Bunlar genellikle tanıtım kampanyalarıdır ve gençler ve gençlik çalışanları için özel eğitim atölyeleriyle de desteklenebilir. Ancak odak noktası eğitim etkinlikleri yerine kampanyalardır.
- "Nefret" terimi bu kampanyalarda genellikle tam olarak tanımlanmaz ve bu da organizatörün siyasi rakibinin görüşlerini bile "nefret dolu" olarak sunmasına olanak tanır. Bu, "nefret söylemi" kavramının siyasi amaçlar için kötüye kullanılmasına olanak tanır.

c. Diyalog ve kültürlerarası iletişim

Slovenya'daki kültürlerarası diyalog, açık ve karmaşık bir kültürel ortamı teşvik etmeyi amaçlayan hayati ve çok yönlü bir süreç olarak anlaşılmaktadır. Ülke, çeşitli kültürler arasında iş birliğini teşvik etmeyi ve karşılıklı saygı ve anlayışı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Tüm vatandaşların kültürlerarası diyaloga aktif katılımına vurgu yapılır, bu da ortak mirası zenginleştirmeye yardımcı olur ve kültürel farklılıkların önemini kabul eder. Bu, AB'nin kültürel entegrasyonu ve iş birliğini geliştirme yönündeki daha geniş hedefi ile uyumludur.

Društvo za medkulturni dialog (Kültürlerarası Diyalog Derneği), 2007 yılında Ljubljana'da kurulan kayıtlı bir sivil toplum örgütüdür. Misyonu, dini bağlılıktan bağımsız olarak çeşitli sosyal konularda diyalogu teşvik etmektir. Dernek, demokrasi, insan hakları, dinin siyasette araçsallaştırılmaması, eşitlik ve ifade özgürlüğünü savunur.

Zorluklar ve fırsatlar

Slovenya'da argümantasyon eğitimi konusundaki zorluklar şunlardır:

- Tanınmama: Slovenya'da gençlik çalışmalarında argümantasyon eğitimi kavramı yeterince bilinmemekte ve yaygınlaşmamıştır.
- Sınırlı Katılım: Mevcut programlar, motivasyonu yüksek az sayıda öğrenciyi çekmekte ve okul çağındaki nüfusun önemli bir kısmı bu becerilere maruz kalmamaktadır.
- Siyasi Kötüye Kullanım: Kampanyalarda “nefret” teriminin belirsizliği, kavramın siyasi gündemler için kötüye kullanılmasına olanak tanıyarak nefret söylemiyle mücadele hedefini zayıflatmaktadır.
- Daha Geniş Münazara Konuları: Münazara konuları geniş olabilir ve her zaman ayrımcılık gibi kritik sosyal konulara odaklanmayabilir.

Slovenya'da argümantasyon eğitimi konusundaki fırsatlar ise şunlardır:

- Yeni bir şeyin sunulması: Tartışma eğitimi kavramı çoğunlukla bilinmediğinden, bu kavram gençlik çalışanları ve eğitimciler için yeni bir metodoloji/bakış açısı sunmaktadır.
- Gençlerin katılımı: Gençleri diyalog ve kültürlerarası tartışmalara dahil etmek, farklı kültürel geçmişlere sahip kişiler arasında anlayış ve saygıyı geliştirme fırsatı sunmaktadır.
- Aktif katılımlı diyalog: Aktif katılımın teşvik edilmesi, kültürel anlayışı zenginleştirebilir ve AB'nin kültürel entegrasyon hedeflerini destekleyebilir.

5.5 Türkiye Örneği

Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde olmasına rağmen, Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa değerlerini benimsemiş bir ülkedir. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasinin temel ilkeleri, insan hakları, bireysel özgürlükler ve çeşitliliğe saygı gibi değerler eğitim sisteminde giderek daha fazla vurgulanmaktadır (MEB, 2024). Halen gelişme aşamasında olan argümantasyon eğitimi, Türkiye'de bu değerlerin genç nesillere yayılması için önemli bir araç olarak görülmekte ve bu amaçla çeşitli programlar, projeler ve girişimler bulunmaktadır.

Müfredatta argümantasyon eğitimi doğrudan bir ders olarak yer almamakta, bunun yerine çoğunlukla öğretmenin tercihi ve yetkinliğine bırakılan belirli dersler ve beceri setleri içinde dolaylı olarak yer almaktadır. Argümantasyon becerileri, genellikle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eleştirel düşünme, ifade becerileri ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi çerçevesinde hazırlanan ve geliştirilen müfredat ve strateji belgelerinde ele alınmaktadır.

2005 yılında, Türkiye'de ilköğretimde, program içinde yapılandırıcı yaklaşıma ve öğrenci etkinlik merkezli metodolojiye dayalı bir müfredatın getirilmesiyle radikal bir dönüşüm başlatılmıştır (MEB, 2005). Programda, araştırma-sorgulama yaklaşımının, öğrencilerin yeni eğitim yaklaşımlarını benimsemeleri için en etkili yöntem olduğu belirtilmiştir (Köseoğlu, Tümay & Budak, 2008). Tartışma yöntemi, Türk eğitim literatüründe ilk olarak Tartışma Temelli Bilim Öğrenimi (TTBÖ) olarak ifade edilirken, daha sonraki bazı akademik çalışmalarda “Tartışma Temelli Öğretim Yaklaşımı”, “Bilimsel Tartışma” ve “Tartışmacı Söylem” gibi ifadeler de kullanılmıştır (İspir & Yıldız, 2014).

Türkiye'de, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılından itibaren uygulamaya konulan Türk Yüzyıl Eğitim Modeli kapsamında, öğrencilere ilköğretim, ortaokul ve lise müfredatları aracılığıyla adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve iyilik gibi bir dizi ulusal, manevi ve evrensel temel değer ve bunlarla ilgili alt değerlerin kazandırılması hedeflendiği açıklanmaktadır.

Türkiye'de ilköğretim düzeyinde (1-8. sınıflar) argümantasyon eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri kapsamında çeşitli sınıf içi etkinliklerle yürütülmektedir. MEB'in Türkçe (2019) ve Sosyal Bilgiler (2019) dersleri müfredatı çerçevesinde, öğrencilerin belirli bir konu hakkında bir deneme yazmaları, mantıksal

argümanlar ve kanıtlarla bunu savunmaları veya eleştirmeleri ve argümanlarını destekleyecek kanıtlar bulmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, tarihsel olayları veya toplumsal sorunları tartışmaları, belirli bir tarihsel olayı veya toplumsal sorunu analiz ederken eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri ve farklı bakış açılarını göz önünde bulundurarak argümanlar geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

MEB'in 10. ve 11. sınıflar için ortaöğretim düzeyinde Felsefe Dersi Öğretim Programı'nda (2019), müfredatın temel felsefesi ve genel amaçları çerçevesinde, öğrencileri düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikir üretmeye, eylemlerinde insani-toplumsal, etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve politik-estetik duyarlılık göstermeye teşvik etmenin amaçlandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, dersle öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilikler arasında sayılan "Sosyal ve Vatandaşlık İlişkili Yeterlilikler" ile öğrencilere, farklılaşmış toplumsal yaşama bireyler olarak etkili ve yapıcı bir şekilde katılmalarını sağlayacak sosyal davranışlar kazandırılması ve gerektiğinde çatışmaları çözebilecek özelliklerle donatılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilere toplumsal ve siyasal kavram ve yapılar hakkında bilgi kazandırılması, demokratik ve aktif katılım sağlayan medeni yaşamın bir parçası olmaları hedeflenmektedir.

Türkiye'de, özellikle hukuk, siyaset bilimi, felsefe ve iletişim fakültelerinde üniversitelerde argümantasyon eğitimi örneklerine rastlanmaktadır. Bu bölümlerdeki derslerde, öğretmenler ve öğrenciler eleştirel düşünme, ifade ve iletişim becerilerini geliştirecek münazara gibi yöntemleri uygulamaktadır. Ayrıca, öğrenciler üniversitelerdeki münazara ve fikir kulüpleri çatısı altında hitabet ve tartışma becerilerini geliştirebilmektedirler.

Ancak, Türkiye'de argümantasyon eğitiminin uygulanması konusunda bazı zorluklar ve sınırlılıklar da bulunmaktadır. Örneğin, özellikle öğretmen yetiştirme fakültelerindeki programlarda argümantasyon teknikleri ve eğitim programları konusunda hiçbir ders veya eğitime rastlanmamıştır. Bununla birlikte, MEB bünyesinde çalışan öğretmenler için yürütülen hizmet içi eğitim kapsamında, öğretmenlerin argümantasyon tekniklerini ve becerilerini deneyimleyebilecekleri Çocuklar İçin Felsefe (P4C) eğitimleri bulunmaktadır (MEB, 2024).

Türkiye'de argümantasyon eğitiminin uygulanması, öğrenciler, öğretmenler, eğitim ortamı, metodoloji ve müfredat dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin bir sonucu olarak çeşitli zorluklar ve sınırlamalarla karşı karşıyadır. Bunlar arasında öğrencilerin özgüven eksikliği; tartışma konuları hakkında yetersiz bilgi ve grup çalışma kültürünün azlığı; öğretmenlerin argümantasyon yöntemini uygulama, ölçme ve değerlendirme konusunda mesleki donanımlarının azlığı, deneyimsizlikleri ve zaman kısıtlamaları nedeniyle müfredat uygulamasıyla ilgili endişeler ve özellikle devlet okullarında eğitim ortamlarında aşırı kalabalık sınıflar nedeniyle uygulamada zorluklar yer almaktadır (İspir & Yıldız, 2014).

Tüm bunların yanı sıra, Türkiye'de argümantasyon tekniklerini popülerleştirmek için faaliyet gösteren çeşitli platformlar, dernekler veya sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Örneğin, 2018 yılında kurulan Münazara Retoriği Derneği, Türkiye'nin birçok ilinde modern tartışma eğitimi sağlamak için Millî Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalamıştır. Dernek, öğretmenleri ve kursiyerleriyle Türkiye'deki ulusal münazara yarışmaları da dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmaya katılmaktadır.

6. Ulusal Bağlamda Avrupa Değerleri

Bölüm 6, ortak ülkelerin ulusal bağlamlarında temel Avrupa değerlerinin yorumlanmasına ve uygulanmasına ilişkin araştırmaları içermektedir. Demokrasi, insan hakları, hoşgörü, hukukun üstünlüğü ve dayanışmanın her ülkede nasıl anlaşıldığını ve uygulamaya konulduğunu inceleyerek, bu bölüm ülkeye özgü zorlukları ve fırsatları belirlenmesini ve bunları daha geniş perspektifteki AB yorumlarıyla karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Bölüm, resmi politikalar ve yasaların yanı sıra bu temel değerleri çevreleyen sosyal ve kültürel yorumları da ele alır. Her bir değer için ortak ülkelerde nasıl desteklendiği veya sorgulandığına dair somut örnekleri ele alarak analizi desteklemek için somut kanıtlar sunar. Ayrıca, her bir ortak ülkede var olabilecek benzersiz bakış açılarını vurgulayarak, bu değerlerin nasıl benimsendiği ve yorumlandığı hakkında değerli içgörüler sunar.

Sloganlar, Aşırılıkçılık ve Demokrasi Hakkında Genel Değerlendirme

Popülist söylemleri incelerken, bunların karmaşıklığı azaltarak ve aynı anda başka bir grup üzerinde hakimiyet iddia ederek veya onu değersizleştirerek işlev gördüğü açıkça ortaya çıkar. Bu söylemler sıklıkla konuları aşırı derecede basitleştirir, nüans veya belirsizliğe yer bırakmaz. Genellikle duygusal tonları farklılaştırılmış argümantasyonu engeller ve hassas, kapsayıcı söylemi caydırır. Bu şekilde, popülist söylemler demokratik katılımın açık uçlu, müzakereci doğasını zayıflattıkları için temelde anti-demokratik olarak anlaşılabilir.

Demokrasi ise, aksine, doğası gereği belirsizliği ve öz-yansımayı benimser. Çoklu bakış açılarının tanınması, hataları kabul etme isteği ve ikilemlerin sürekli müzakere edilmesiyle karakterize edilir; bunlar, toplu olarak mutlakçılığa ve ikili düşünceye direnen özelliklerdir. Demokrasi tekil bir vizyon dayatmaz, bunun yerine farklılaşmayı ve gelecekteki olasılıklara açıklığı teşvik eder.

Bu anlamda demokrasi normatiftir; sol veya sağ kanat olsun, belirli bir siyasi ideolojiye veya partiye bağlılık değil, tüm insanlar için eşitlik ilkesi üzerine kurulu açık, çeşitli ve kapsayıcı bir topluma olan temel bağlılıktır. Bu normatiflik, birçok çağdaş demokratik anayasanın temelini oluşturan insan hakları çerçevesinde kökleşmiştir.

Bu arka plana karşı, ilgi çekici bir soru ortaya çıkıyor: Bu normatif vizyonu onaylayan demokratik söylemler olabilir mi? Söylemlerin marjinal gruplarla dayanışmayı ifade ettiği ve kapsayıcı demokratik değerler için araç görevi gördüğü durumlar gerçekten de vardır. Cinsiyete dayalı şiddeti dile getiren **#MeToo** ve özellikle devlet kurumları tarafından yapılan sistemik ırkçılığa karşı protesto eden **#BlackLivesMatter** gibi önemli çağdaş örnekler mevcuttur. Bu sloganlar baskın güç yapılarına meydan okuyor ve bu özneler adına ayrımcılığa karşı savunuculuk yapıyor, aşırılığa ve dışlanmaya karşı dengeleyici bir işlev görür.

Bu nedenle demokratik söylemler toplumda marjinalleştirilmiş kişilerin sesleriyle uyumlu olma eğilimindedir ve baskıcı veya dışlayıcı anlatıları dengelemeye çalışır. Karmaşıklığı azaltmak yerine, genellikle sistemik eşitsizlik konusunda farkındalığı artırmayı ve yeterince temsil edilmeyen veya savunmasız gruplar için demokratik alan açmayı amaçlarlar.

Bununla birlikte, belirli bir söylemin demokratik mi yoksa anti-demokratik mi olduğunu belirlemek her zaman basit değildir. Bir söylemin kullanıldığı bağlama, onu kullananların kimliğine ve kullanımının altında yatan stratejik hedeflere kadar çok şeye bağlıdır. Sosyal güvensizlik veya kutuplaşma zamanlarında, söylemler marjinalleşmeye direnmenin bir yolu olarak grup kimliğini doğrulamak için kullanılabilir. Ancak, bu tür kimlik iddiaları, sırayla, kendileri dışlayıcı hale gelebilir.

Kişinin bakış açısına bağlı olarak farklı yorumlara yol açan örnekler arasında cinsiyet kapsayıcı dil etrafındaki tartışmalar, veganlığın teşviki ve çağdaş çatışmalar ve barış süreçleri hakkındaki pozisyonlar yer alır. Bu gibi durumlarda, söylemler kişinin bakış açısına ve yorumlayıcı merceğine bağlı olarak ideolojik olarak katı ve sınırlayıcı veya güçlendirici ve özgürleştirici olarak algılanabilir.

Bu projenin temel odağı anti-demokratik sloganları belirlemek ve ele almak olsa da, yukarıdaki düşünceler eleştirel ve öz-farkında bir yaklaşım sürdürmenin önemini vurgulamaktadır. Bu alanda çalışırken kendini beğenmişlikten veya ahlaki üstünlükten kaçınmak ve bunun yerine demokratik söylemin doğasında bulunan karmaşıklıklara açık kalmak esastır.

6.1 Almanya Örneği

Normatif değerler

Almanya'da, temel olarak Alman Anayasası'ndan ama aynı zamanda dinlerden ve diğer dünya görüşlerinden türetilen normatif değerler ile insanların yaşadığı değerler arasında bir ayrım yapılabilir. İkisi de örtüşür ve ikisi de sürekli değişime tabidir.

Normatif değerlerden "insan onuru" öne çıkar. İnsan onurunun ihlali genellikle başka bir temel hakkın ihlalini de içerir ve bunun tersi de geçerlidir. İnsan onuru ve dolayısıyla insan hakları, bu nedenle Almanya'da tartışmasız bir meta değerdir ve Alman olmayanlar da dahil olmak üzere her insanın hakkıdır (bkz. Reheis 1999, s. 72). Anayasa'nın (Grundgesetz GG) 1. maddesi şöyledir:

"(1) İnsan onuru dokunulmazdır. Tüm devlet otoritelerinin ona saygı göstermesi ve onu koruması görevidir.

(2) Alman halkı bu nedenle dokunulmaz ve devredilemez insan haklarını dünyadaki her insan topluluğunun, barışın ve adaletin temeli olarak kabul eder."

Üç tür temel hak vardır. İnsan onuru gibi bazıları tüm insanlara uygulanır ("insan hakları"), diğerleri ise vatandaşlara yöneliktir ("sivil haklar"):

Temel özgürlükler: Bu temel haklar vatandaşlara devlete karşı özgürlükler verir. Bunlar öncelikle devletin ihmali hedefler ve örneğin Anayasa'nın 5. Maddesinde yer alan fikir özgürlüğü, bilgi özgürlüğü ve basın özgürlüğünü içerir.

Katılım hakları: Bu temel haklar bireylere devlet işlerine katılma hakkı verir ve örneğin dilekçe hakkını içerir.

Almanya'da temel haklar demokratik hükümet biçimini, güçler ayrılığını ve halkın egemenliğini de içerir. Almanya'daki değer sisteminin kaynakları arasında Anayasa'ya ek olarak Anayasa Mahkemesi kararları, ilgili BM sözleşmeleri ve AB belgeleri, özellikle İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) yer alır. Ayrıca, "komşu sevgisi" veya "hayvan refahı" gibi dinlerden ve dünya görüşlerinden alınabilecek değerler de vardır.

Esasen, Almanya'da sabit bir değerler kataloğu olmadığı, ancak insanların ve kurumların (federal hükümet, mahkemeler veya idareler gibi) birbirleriyle çelişen çeşitli değerler ve yasal normlar izlediği söylenebilir. İnsan onuru ve genel insan hakları, genel bir etkiye sahip değerlerdir. Hoşgörü, kapsayıcılık, iklim koruma, çalışma, eşitlik, dayanışma, mutluluk, refah ve yaşam kalitesi gibi diğer değerler ise sürekli değişime tabidir (Juraforum 2024).

Toplumun değerleri

Nüfus içindeki "değerleri" araştırma ve haritalama girişimi de aynı şekilde çok katmanlı ve karmaşıktır. Yaş, yaşam evresi, sosyal bağlılık, sağlık, gelir — sadece birkaçını saymak gerekirse — kişisel değerleri belirleyen faktörlerdir. Ayrıca, birçok insan iklim koruma veya dayanışma gibi günlük yaşamlarında gerçekten uygulamaya koymadıkları değerlerinin veya devlet değerlerinin farkında bile değildir.

Alman nüfusuna yönelik çalışmalarda ve anketlerde aşağıdaki değerler belirlenmiştir:

1. **Aile ve toplum:** Aile, Almanya'da çok değerlidir. Çoğu Alman yakın aile bağlarına büyük önem verir ve aileyi önemli bir sosyal destek sistemi olarak görür.
2. **Eğitim ve mesleki başarı:** Eğitim, kişisel ve sosyal ilerleme için önemli bir faktör olarak görülür. Yüksek düzeyde eğitim ve mesleki başarı birçok Alman için büyük önem taşır.
3. **Güvenlik ve istikrar:** Siyasi ve ekonomik istikrarın yanı sıra kişisel güvenlik de önemli değerlerdir. Birçok insan hem özel hem de kamusal yaşamlarında istikrarlı ve güvenli bir ortama değer verir.
4. **Özgürlük ve bağımsızlık:** Bireysel özgürlük ve bağımsızlık temel değerlerdir. Bunlara ifade özgürlüğü, kişisel tatmin ve kendi kaderini tayin etme dahildir.

5. **Sürdürülebilirlik ve çevre koruma:** Çevreyi korumak ve sürdürülebilir şekilde hareket etmek giderek daha önemli hale geliyor. Birçok Alman çevre dostu uygulamalara ve doğal kaynakların korunmasına önem veriyor.
6. **Dayanışma ve sosyal bağlılık:** Zayıflara yönelik dayanışma ve destek, sosyal uyumun önemli yönleridir. Bu, gönüllü olma ve sosyal amaçlara bağlılık konusunda yüksek bir isteklilikle yansıtılır.
7. **Sağlık ve refah:** Sağlıklı bir yaşam ve refah çok önemlidir. Bu, fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel ve duygusal dengeyi de içerir.

İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde aile genellikle Almanya'dakinden daha büyük bir rol oynar ve kariyer başarısına ve ekonomik güvenliğe daha az vurgu yapılı. Çalışma etiği de değişebilir ve genellikle daha iyi bir iş-yaşam dengesine destek olur. Etik ve ahlaki değerler önemli olmaya devam etse de din birçok Alman'ın hayatında azalan bir rol oynar. Birçok güney ve doğu Avrupa ülkesinde din günlük yaşamda daha büyük bir rol oynar ve değerler ve tutumlar üzerinde daha güçlü bir etkiye sahiptir (Institut für Demoskopie Allensbach 2024, Dünya Değerler Anketi, Eurobarometer 2024).

Almanya'daki önyargılı söylemlere örnekler

Almanya'da hangi söylemlerin ve ifadelerin toplum içinde yüksek ila çok yüksek düzeyde onay aldığını belirleyen bir araştırmaya göre:

- "Bir yerde yeniyseniz, önce daha azına razı olmalısınız.": %65,3
- "Uzun süredir işsiz olan insanların çoğu iş bulmakla gerçekten ilgilenmiyor.": %50,6
- "Sığınmacıların çoğu kendi ülkelerinde zulüm görmüyor.": %44,2
- "Almanya'da çok fazla yabancı yaşıyor.": %35,0
- "Buradaki çok sayıda Müslüman bazen kendi ülkemde yabancı gibi hissetmeme neden oluyor.": %34,9
- "Eşcinsellerin toplum içinde öpüşmesi iğrenç.": %14,8
- "Kadınlar eş ve anne rolüne tekrar odaklanmalı.": %12,1
- "Evsizlerin çoğu işten kaçınıyor.": %11,7
- "Beyazlar haklı olarak dünyada lider.": %10,6
- "Yahudiler Almanya'da çok fazla etkiye sahip": %8,1

(Zick, Küpper & Berghan 2019, 70ff.).

Ayrıca, çeşitli kaynaklardan (yayınlardan, açıklamaların, seçim programlarının ve ilgili çalışmaların ve araştırmaların değerlendirmeleri) tespit edilebilen başka konular da vardır. Göç/sınır dışı etme/İslam, siyasi aktörler, medya ve basın özgürlüğü, milliyet/gelenek, iklim koruma/bilimin güvenilirliği ve cinsiyet konuları özellikle sık sık dile getirilmektedir. Sol görüşlü pozisyonların şu anda Almanya'daki ulusal söylemde önemli ölçüde ikincil bir rol oynaması dikkat çekicidir. Sağcı popülist parti "Almanya için Alternatif"in (AfD) 2013'ten itibaren parlamentolara girmesi ve D. Trump'ın 2016'da ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte, özellikle sağcı popülist açıklamalar söylemde öne çıktı (Decker, Kiess ve Brähler 2016, Decker ve Brähler 2022, Hufer 2018, Tiedemann 2018, Kraske ve Laabs 2024, Quent ve Virchow 2024). O zamandan beri, çeşitli akademisyenler, anayasa koruyucuları ve sol, liberal ve muhafazakâr partilerden politikacılar, demokrasiye yönelik en büyük tehdidin şu anda 'sağ'dan geldiğini tekrar tekrar vurguladılar.

6.2 Macaristan Örneği

Demokrasi, insan hakları ve eşitlik

Macaristan Anayasası, "Macaristan bağımsız, demokratik bir hukuk devleti olacaktır." der. Macaristan Anayasası'na göre, "Ülkemizin 19 Mart 1944'te kaybettiği kendi kaderini tayin hakkının geri verilmesini, halk temsilinin ilk özgürce seçilmiş organının kurulduğu 2 Mayıs 1990 gününe tarihlıyoruz. Bu tarihi,

ülkemin yeni demokrasisinin ve anayasal düzeninin başlangıcı olarak kabul edeceğiz." Macaristan Anayasası ayrıca şunları belirtir: "Herkes kanun önünde eşittir. Her insanın hukuki ehliyeti vardır. (2) Macaristan, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya herhangi bir başka statü temelinde ayrımcılık yapılmaksızın herkese temel hakları garanti eder. (3) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olacaktır. (4) Macaristan, ayrı önlemler yoluyla fırsat eşitliği ve sosyal katılımın sağlanmasına yardımcı olacaktır. (5) Macaristan, ayrı önlemler yoluyla aileleri, çocukları, kadınları, yaşlıları ve engellileri koruyacaktır" (Jogtár, 2011).

Araştırmalar, komünizm sonrası geçişlerdeki demokrasilerin liberal beklentileri karşılama büyük ölçüde başarısız olduğunu göstermiştir (Gallai, 2020). 26 Temmuz 2014'te Viktor Orbán (Macaristan Başbakanı), Tusnádfüzdő'deki 25. Bálványos Yaz Özgür Üniversitesi ve Öğrenci Kampı'nda bir konuşma yaptı ve rejim değişikliğinin ardından Macar toplumu için yeni bir siyasi program taslağı çizdi. Konuşmasında Orbán, ulusal çerçevenin ötesine geçerek, liberal demokrasi idealiyle çelişen, alternatif bir toplumsal düzen ve değer sistemi yaratma konusunda büyük bir vizyon sundu. Orbán'ın söylemine göre, bu yeni sistemin inşası, değişen uluslararası düzen nedeniyle gerekliydi, çünkü Orbán'a göre Macar ulusunun çıkarları ve varlığının devamı, liberal demokrasiden ziyade anti-liberal bir toplumsal düzen tarafından daha iyi güvence altına alınabilirdi (Szűcs, 2022).

Son yıllarda araştırmacılar, Macaristan'da son yıllarda ortaya çıkan hoşgörüsüz siyasi sistemi karakterize etmeye önemli ölçüde odaklanmıştır. Analizler genellikle siyasi sistem düzeyinde demokratik kuruluştaki değişikliklere odaklanmış ve insanların demokrasi algılarının paralel olarak değişip değişmediğine çok daha az dikkat edilmiştir. Macaristan'da hem demokrasiyle ilgili memnuniyetin ortalaması hem de varyansı 2008'den bu yana artmış; insanlar ortalama olarak daha memnun olsalar da demokrasiyle ilgili görüşlerin kutuplaşması da son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.

Avrupa ve bölgesel verilerle karşılaştırıldığında, Macaristan'daki demokrasiyle ilgili ortalama memnuniyet düzeyi genel olarak Doğu Avrupa ortalamalarıyla uyumludur, Doğu veya Batı Avrupa bölgelerine göre ise çok daha yüksektir. Bununla birlikte Macaristan'daki vatandaşlar siyasi sistemle ilgili algılarında giderek daha fazla bölünmektedir. Demokrasinin işleyişinden daha fazla memnun olan sosyal gruplar ve giderek daha fazla memnuniyetsiz olanlar bulunmaktadır. 2018 yılına gelindiğinde refah, para, iş ve kalkınma gibi ekonomik ve maddi yönler demokrasinin birincil çağrışımlarından uzaklaşmış ve önemli ölçüde gölgede kalmıştı. Ancak bu, Macar toplumunun demokrasiyle ilgili memnuniyeti değerlendirirken ekonomik performansı göz ardı ettiği anlamına gelmez. Çok değişkenli bir regresyon modeline göre, ekonomik performansa ilişkin olumlu bir algı, demokrasiyle ilgili memnuniyetle açıkça ilişkili idi. Demokrasiyle ilgili memnuniyet, partizan kutuplaşma teorileriyle uyumlu olarak siyasi tercihlerden de etkilenir: hükümet yanlısı seçmenler, muhalefet seçmenlerine göre demokrasiden çok daha memnundur (Susánszky vd., 2021).

Hukukun üstünlüğü, dayanışma

Macaristan, 2018 yılında Avrupa Birliği tarafından, AB'nin insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı gibi kurucu değerlerini sürekli olarak ihlal ettiği yönünde tespit ettiği durumlarda yürürlüğe giren 7. Madde işlemlerine tabi tutulmuş ve bu süreç devam etmektedir. Aralık 2022'de Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın Ortak Hükümler Tüzüğü kapsamındaki 2021-2027 dönemi için tüm programlarını onaylamıştır. Ancak, özellikle Macaristan'daki yargı bağımsızlığıyla ilgili dört hususla ilgili olarak Temel Haklar Şartı ile ilgili yatay uygunluk kriteri hakkında endişelerini dile getirmiştir (Avrupa Komisyonu, 2022).

13 Aralık 2023'te Avrupa Komisyonu, Macaristan ve ülkedeki hukukun üstünlüğü ile ilgili iki karar almıştır. Bu kararlardan ilki, Macaristan'daki yargı reformuna ilişkin yatay koşullulukla ilgiliyken diğeri bütçe koşulluluğuyla ilgiliydi. Komisyon, açıklamasında şunları belirtmiştir: "Macaristan hükümetiyle kapsamlı bir inceleme ve çeşitli görüş alışverişlerinin ardından Komisyon, Macaristan'ın, yargının bağımsızlığına ilişkin AB Temel Haklar Şartı'nın yatay koşulunun yerine getirildiği sonucuna varmasını sağlamak için üstlendiği önlemleri aldığını düşünüyor" (Avrupa Komisyonu, 2023).

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 Ocak 2024'teki konuşmasında, Macaristan'ın birçoğu Komisyon'un önerilerine dayanan yargı reformları benimsediğini belirtti. Von der Leyen, Komisyon tarafından talep edildiği gibi Macaristan'ın yargı içindeki siyasi etkisinin sınırlı olduğunu belirtti. Ancak Komisyon Başkanına göre, LGBTQ sorunları ve göç anlaşmasıyla bağlantılı yirmi milyar avro ise dondurulmuş durumdadır (Avrupa Komisyonu, 2024). Bu konuşmanın ardından Macaristan hükümeti, Macaristan'ın çocuk koruma yasası ve Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göçmenlerin sınırda tutulması nedeniyle Avrupa Komisyonu'nun Macaristan'a yönelik AB fonlarını durdurduğunu bildirmiştir (Magyarország Kormánya, 2024).

Macar hükümetinin daha önce her iki konuda da referandumlar düzenlediğini belirtmek önemlidir. Macaristan'daki 2016 referandumu, 2 Ekim 2016'da düzenlenen ulusal bir referandumdu ve oy kullanma hakkına sahip Macar vatandaşlarına, Avrupa Birliği'nin Parlamento'nun onayı olmadan Macaristan'daki Macar olmayan vatandaşların zorunlu yeniden yerleşimini dayatmasına izin verilip verilmemesi konusunda görüşlerini ifade etme olanağı sağladı. Geçerli seçmenlerin %98'inden fazlası (3.362.224 kişi) soruya "hayır" cevabını verdi (Nemzeti Választási Iroda, 2016).

Macaristan'daki 2022 referandumu (hükümet yanlısı medyada genellikle "çocuk koruma referandumu" ve bazı muhalif ve hükümet dışı basında "homofobik referandum" olarak anılır) 3 Nisan 2022'de düzenlenen ulusal bir referandumdu. Dört soru, muhafazakâr Macar hükümeti ile ilerici Batı Avrupa siyasi ve sivil toplum örgütleri arasındaki yıllardır süren gerginliğin ardından hükümet tarafından başlatıldı. Oy pusulasındaki dört soruya verilen yanıtsızlık oranı %92 ile %95 arasında değişiyordu, yani 3,6-3,7 milyon kişi hükümetin sorularını kabul etti, ancak oy pusulalarının ortalama %21'i (1,7 milyon oy) geçersiz sayıldı (Nemzeti Választási Iroda, 2022).

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Aralık 2023'te, uluslararası hukuka göre, birisi sığınma aramaya zorlanırsa, ilk güvenli ülkede geçici olarak kalma hakkına sahip olduğunu, ancak tercih ettiği varış noktasına ulaşmak için birden fazla güvenli ülkeden geçme hakkına sahip olmadığını belirtti. Bu ilke, Macaristan'ın göç politikasının ve Ukraynalı mültecilere yaklaşımının temelini oluşturmaktadır (Magyarország Kormánya, 2023).

Rusya'nın 24 Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinden sonra gelen mülteci dalgası, Macaristan-Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerinde (örneğin Záhony, Beregsurány, Barabás, Lónya ve Tiszabecs) ve Budapeşte'de bulunan çeşitli insani yardım kuruluşları tarafından çok güçlü şekilde hissedilen acil bir yanıt gerektirdi. Daha küçük STK'lar arasında, Budapeşte Bisiklet Mafyası ve Menedék - Göçmenleri Destekleme Derneği dikkat çekicidir. Katolik Yardım Kuruluşu, Macar Reform Yardım Kuruluşu, Macar Malta Yardım Kuruluşu, Ekümenik Yardım Kuruluşu, Baptist Yardım Hizmeti ve Macar Kızıl Haç gibi daha büyük kuruluşlar daha fazla hükümet desteğinden yararlanmaktadır ve ayrıca 2000 yılında kurulan Yardım Kuruluşu Konseyi'nin üyeleridir.

Hükümet, 2 Mart'ta sivil koruma, ulusal savunma ve polis de koordinasyondaki önemli rolleri nedeniyle kriz için önemli olan kuruluşlardan ve diğer sektörlerden (eğitim, sağlık, ulaşım vb.) temsilciler ile bir araya getiren ve uygun yönetimi sağlayan Ulusal İnsani Yardım Koordinasyon Konseyi'ni kurdu. Savaşın başlamasından dört gün sonra polis, mültecilerin kaydını kolaylaştırmak için onları çeşitli geçiş noktalarına taşıma uygulamasının yerini alan yeni bir BT sistemi geliştirdi.

Kriz yönetimi için mali desteğe kamu katılımı, özellikle daha büyük insani yardım kuruluşları için hayati önem taşımaktaydı, ancak daha küçük kuruluşlar da merkezi fonlamadan yararlandı. Avrupa Birliği'nin REACT-EU Kurtarma Fonu'ndan sağladığı 300 milyon avroluk mali destekten bahsetmek gerekir, bu fon salgın sonrası ekonomik toparlanma için tasarlanmış olsa da mülteci durumunu desteklemek için kullanılmaktadır. Ekim ayının başlarında İçişleri Bakanlığı ek 21,1 milyon avro fonu duyurdu, ancak Macaristan artık Avrupa Komisyonu tarafından o ayın sonlarında Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler için duyurulan 100 milyon avroluk fona uygun değildi (Tóth, 2023).

Avrupa Komisyonu, 24 Temmuz 2024'te 2024 Hukukun Üstünlüğü Raporunu yayınladı; bu rapor AB genelinde ve her Üye Devlette durumu değerlendirmekteydi. Komisyon, raporunda, Macaristan için hukukun üstünlüğü konusunda AB standartlarını karşılamak için bir dizi önlem alınması gerektiği sonucuna vardı. 2023 raporundaki önerilerin uygulanmasına dayanarak yargının işleyişi, yolsuzlukla mücadele, medya çoğulculuğu ve denge ve denetim sistemi olmak üzere Üye Devletleri dört alanda

değerlendiren rapor kapsamında Macaristan açısından ayrı bir raporda bu dört alan daha ayrıntılı olarak ele alındı.

Yargı ile ilgili olarak Komisyon, 2023'te getirilen yargı reformlarının, Macar mahkemelerinin davaları Avrupa Birliği Adalet Divanı'na ne zaman sevk edebileceğini açıklığa kavuşturmak ve Curia'nın dava tahsis sisteminin şeffaflığını artırmak gibi ilerleme kaydettiğini belirtmiştir. Ancak Komisyon, alt mahkemeler için dava tahsis sistemi konusunda hala endişeler taşıdığını da ifade etmiştir. Yargı reformu açısından, Ulusal Yargı Konseyi'nin yetkileri, Ulusal Yargı Ofisi başkanlarının yetkileri dengelenerek güçlendirilmiştir. Yolsuzluk alanında Macaristan, lobicilik ve döner kapı olgusuyla ilgili mevzuat çıkarmayı planlayan 2024-2025 için yeni bir yolsuzlukla mücadele stratejisi benimsenmiş, ancak bu alanda hala sorunlar mevcuttur. Dürüstlük Otoritesi'nin işleyişine yönelik engeller ve Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu'nun pratik etkisi henüz tam olarak değerlendirilmemiştir. Olumlu bir not olarak, Komisyon bazı üst düzey yolsuzluk davalarının iddianame aşamasına ulaştığını kabul etmektedir (Avrupa Komisyonu, 2024).

Mevcut durum ve değerlerin savunulması

Macaristan Ulusal Temel Müfredatı'na göre, kamu eğitiminin görevi vatandaşlık ve demokrasiyi eğitmektir. Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir hukuk devletinin ve kamu yaşamının temeli, ulusal öz farkındalığı ve uyumu güçlendiren ve bireysel hedefler ile ortak iyilik arasında uyum yaratan vatandaş katılımıdır. Aktif vatandaşlık, yasaya saygı, birlikte yaşama kurallarına uyum, insan onuruna ve insan haklarına saygı, şiddetsizlik ve adalet ile karakterize edilir.

Ulusal Temel Müfredat ayrıca medya farkındalığını teşvik etmeyi amaçlar, böylece öğrenciler aracılı, küresel kamuoyunda sorumlu katılımcılar haline gelirler. Hem yeni hem de geleneksel medyanın dilini anlamalıdır. Eleştirel bir tutum ve etkinlik merkezli öğrenmenin geliştirilmesi yoluyla, medya farkındalığı eğitimi öğrencileri demokrasinin katılımcı kültürüne ve medyanın etkilediği günlük yaşamın anlamlı organizasyonuna ve bilinçli şekillendirilmesine hazırlar. Öğrenciler medyanın işleyişini ve mekanizmalarını, medya ile toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri, gerçek ile sanal, kamusal ile özel temas arasındaki ayrımı ve bu farklılıkların yasal ve etik önemini anlarlar.

Uygulamadaki durum

İlkokul ve ortaokulun sonunda (8. ve 12. sınıflar) edinilen tarihsel bilgiye organik olarak dayanan yurttaşlık bilgisi müfredat konuları ve etkinlikleri, öğrencilere devletin ve kurumlarının işleyişi, ayrıca devletin aile ve ekonomik rolleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Ders, öğrencilerin aktif ve sorumlu vatandaşlık davranışlarını anlayan, sorumlu, demokratik düşünceli vatandaşlar olmalarına yardımcı olur. Tarih müfredatı ayrıca öğrencilerin demokratik bir devlet organizasyonunun ilkelerini, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve vatandaşlık haklarını ve görevlerini anlamalarına yardımcı olur. 12. sınıf öğrencileri için film ve medya çalışmaları müfredatı, eleştirel düşünmeyi geliştirmeyi, öğrencilerin medya içeriğiyle etkileşim kurarken bilinçli, değer temelli seçimler yapmalarını ve dijital alandaki bilgileri birden fazla bakış açısından incelemelerini sağlamayı amaçlamaktadır (Magyar Közlöny, 2012).

Mevcut yurttaşlık eğitimi modelindeki sorunlar

Equilibrium Institute'a göre, Macaristan'daki yurttaşlık eğitimi modelinde en az beş önemli sorun bulunmaktadır: konuya ayrılan saat sayısının azlığı, uygun şekilde eğitilmiş öğretmenlerin eksikliği, yetersiz metodolojik hazırlık, okulların hiyerarşik ve otoriter işleyişi ve kurumsal ve öğretmen özerkliğinin eksikliği (Equilibrium Institute, 2021).

Üniversite eğitiminde, uluslararası çalışmalar, siyaset bilimi, iletişim ve medya çalışmaları ve sosyoloji, yukarıdaki kavramları kapsamlı bir şekilde ele alan zorunlu ve isteğe bağlı dersler sunulmaktadır.

2023 yılında, Uluslararası Af Örgütü Macaristan, Sağduyuda Hukukun Üstünlüğü hakkında bir çevrim içi kurs başlattı. Bu 20 dakikalık e-öğrenme modülünde, katılımcılar hukukun üstünlüğü sorunlarında gezinmenin temellerini öğrenebilirler. Kurs, hukukun üstünlüğünün temelleri ve değerleri ile bir Üye Devlette yasal güvenlik tehdit edildiğinde Avrupa Birliği tarafından kullanılan araçlar hakkında fikir verir (Uluslararası Af Örgütü, 2023).

Macaristan Helsinki Komitesi ve Özgürlük Hakları Derneği, Avrupa Birliği'nin desteğiyle, 2023 yılında çıkar temsilcileri ve sendikalar da dahil olmak üzere yerel sivil toplum örgütlerine temel haklar ve AB

Temel Haklar Şartı konusunda eğitim verdi. Háttér Társaság, ülkede LGBTQI insanlara yönelik ayrımcılığı azaltmak için bir "Q-öğrenme" projesi geliştirdi. Aralık 2022'den Mayıs 2024'e kadar süren proje kapsamında paydaşlar ve uzmanlarla iş birliği yaparak, etkilenen gruplarla çalışan profesyonelleri eğitmeyi ve LGBTQI bireylerin daha geniş toplumda kabul görmesini teşvik etmeyi amaçlayan atölyeler tasarladılar (Magyar Helsinki Bizottság, 2023).

Macaristan'daki önyargılı söylemlere örnekler

1. ***"Egy vérből valók vagyunk"***

"Biz bir kandanız"

"Biz bir kandan geliyoruz" söylemler, Macar grubu Ismerős Arcok'un Nélküled ("Sensiz") adlı şarkısından gelir. Şarkı genellikle ulusal bayramlarda, spor etkinliklerinde ve diğer topluluk toplantılarında çalınır ve bu da onu sosyal deneyimlerle yakından ilişkilendirir. Zaman zaman şarkı, popüleritesini artıran siyasi söylemde de kullanılmıştır. Politikacılar sık sık şarkının sözlerini alıntılayarak ulusal birliğin önemini vurgularlar. Şarkının sözleri, Macar kimliğini ve sınır ötesi dayanışmayı güçlü bir şekilde aktarır. Hem Macaristan'da ve diasporada yaşayan Macarlar hem de 1920 Trianon Barış Antlaşması nedeniyle Macaristan sınırları dışında yaşamaya zorlanan komşu ülkelerdeki Macarlar, ortak tarihi ve kültürel miraslarını ve aidiyet duygusunu şarkıda ve sloganında yansıtılmış olarak görürler. Ayrıca, 2010'dan bu yana Macaristan sınırları dışında yaşayan Macarların Macar vatandaşlığı ve oy kullanma hakkı elde edebilmeleri ve böylece sınır ötesi ulusal kimlik ve uyumu güçlendirebilmeleri önemlidir; bu da demokratik bir toplum inşa etmek için önemli bir temel oluşturabilir.

2. ***"NER lovag"***

"NER şövalyesi"

Başbakan Viktor Orbán ve ikinci hükümetine göre, 2010 parlamento seçimlerinde yeni bir toplumsal sözleşme oluşturuldu ve bu da Ulusal İş Birliği Sistemi (NER) olarak bilinen yeni bir sistemin kurulmasına yol açtı. "NER şövalyesi" terimi genellikle karşıt görüşlere sahip vatandaşlar tarafından hükümet yanlısı destekçileri ifade etmek için kullanılır. Bu terim genellikle hükümet yanlısı siyasi görüştekileri yozlaşmış, körü körüne iktidara hizmet eden veya rüşvet alan kişiler olarak tasvir eder. Demokratik siyasi kültürü baltalayan ve toplumun kutuplaşmasına katkıda bulunan kişisel bir saldırı olarak kabul edilir. Bu tür söylemler siyasi ve demokratik tartışmaları sınırlar. Demokratik bir siyasi kültürde, siyasi muhaliflerle yapılan tartışmalar ideal olarak kişisel saldırılardan ve aşağılayıcı sıfatlardan kaçınılarak argümanlara dayanmalıdır. Ne yazık ki, "NER şövalyesi" terimi bu idealde uyuşmamaktadır.

3. ***"Hazaáru!ó dollárbaloldali"***

"Hain dolar solu"

"Hain dolar solu" terimi, tek bir olumsuz özellik olan yabancı, öncelikli olarak Amerikan finansmanı ile ilişkilendirerek tüm bir siyasi eğilimi ve onun destekçilerini etiketler. Genellikle siyasi muhalifleri yabancı çıkarların kontrolü altındaki yozlaşmış bireyler olarak tasvir eder, bu da kişisel bir saldırı oluşturur ve demokratik siyasi kültürü zayıflatır. "Hain dolar solu" terimi, yalnızca bir siyasi ideolojinin doğru olduğunu ve diğer tüm ideolojilerin yabancı güçler tarafından etkilendiğini ima eder. Bu düşünce tarzı, siyasi ve demokratik tartışmaları kısıtlar. Terim, siyasi muhalifleri meşruiyetsizleştirmek ve siyasi hayata katılmalarını engellemek için kullanılır.

6.3 İtalya Örneği

Demokrasi, sivil katılım ve hukukun üstünlüğü

İtalyan Anayasası'nın 1. maddesi, İtalya'nın demokratik bir cumhuriyet olduğunu belirtir. Vatandaş katılımıyla ilgili tüm haklar ve özgürlükler Anayasa tarafından düzenlenir: oy kullanma, siyasi partilere üye olma ve seçimlere katılma hakkı (Madde 48), toplanma ve gösteri yapma hakkı (Madde 17-18) ve ifade özgürlüğü (Madde 21).

Bununla birlikte, vatandaş katılımı, siyasi sisteme yönelik yaygın bir güvensizlikle bağlantılı yaygın çekimserlikle tehdit edilmektedir. Bunun, Avrupa Komisyonu tarafından vurgulanan birkaç önemli sorunla bağlantılı olduğu söylenebilir (Avrupa Komisyonu, 2024):

- Kanun hükmünde kararname son yasama meclisinde çok sık kullanılmıştır. Bunlar kanun gücünde geçici eylemlerdir: Anayasa, bunların hükümet tarafından gereklilik ve aciliyet durumlarında kabul edilmesine izin verir (yayınlanmalarından itibaren 60 gün içinde her iki meclis tarafından yasaya dönüştürülmeleri gerekir), ancak bunların kullanımı gerekliliği çok aşmıştır. Bunların uygulanması siyasi gündemi hükümetin gündemiyle sınırlar ve onayları genellikle siyasi sistemin sağlığı üzerinde olumsuz etkilerle bir güven oylamasına bağlıdır.
- Kamu hizmeti medyasının (RAI - Radiotelevisione Italiana) yönetiminde ve finansmanında zorluklar: RAI, çoğu İtalyan vatandaşı için birincil bilgi kaynağıdır ve uzun zamandır siyasi partilerle bağlantılıdır. Son olaylar, hükümetin siyasi müdahalesinde bir artış olduğunu göstermiştir, bu fenomen "TeleMeloni" (Başbakan'ın adını almıştır) olarak adlandırılır.
- Gazetecilere yönelik korkutma, şiddet ve ölüm tehditleri, SLAPP (Kamu Katılımına Karşı Stratejik Davalar) vakaları: Medya Özgürlüğünün Haritalanması platformu (Medya Özgürlüğünün Haritalanması, 2024), 2024'ün ilk yedi ayında 98 olay kaydetmiştir. SLAPP vakalarıyla ilgili olarak, paydaşlar, sivil toplum tarafından yürütülen izlemeyle kanıtlandığı üzere, siyasi figürler de dahil olmak üzere yasal korkutmada bir artış olduğunu belirttiler ve bu izleme, kötüye kullanım davalarının 2023'te gazetecilerin güvenliğine yönelik tüm kayıtlı ve gerçekliği doğrulanmış tehditlerin %34'ünü oluşturduğunu tespit etmiştir (Avrupa Komisyonu, 2024).
- Filistin yanlısı protestolar sırasında küçükler de dahil olmak üzere polis tarafından göstericilere yönelik şiddet vakaları, Cumhurbaşkanı'nın güçlü bir müdahalesine yol açtı (Gazze'yi destekleyen İtalyan gösterileri sırasında polis şiddeti tartışma yarattı, 2024). Genel olarak, siyasi muhalefet ve aktivizm kamusal söylemde meşruiyetini yitiriyor (Uluslararası Af Örgütü, 2024). İtalya'nın sivil alanı "daraltılmış" olarak değerlendiriliyor (CIVICUS Monitor - Sivil Alanın Takibi, 2024).

Siyasi sisteme olan güvensizliğe rağmen, özellikle ihtiyaç ve aciliyet durumlarında, toplumsal yaşamda vatandaş katılımı yüksektir. Dikkat çekici örnekler arasında, 2023 Emilia Romagna sel felaketi sırasında sıradan vatandaşlar tarafından harekete geçirilen dayanışma hareketi ve 2021'de aniden işten çıkarılıp daha düşük ücretlere sahip ülkelere taşınan DKN tesislerinden 400 işçiyi destekleyen Floransa'daki büyük ölçekli hareket yer almaktadır.

İnsan hakları ve eşitlik

İtalya, BM İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sini imzalamıştır ve Avrupa Konseyi'nin bir parçası olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlıdır. İnsan hakları ve eşitlik, Devletin temel ilkelerini özetleyen Anayasa'nın ilk maddelerinin (Maddeler 2-3) merkezinde yer alır. Ancak, bazı zorluklar devam etmektedir:

- İtalya'da hala BM Paris İlkeleri doğrultusunda bağımsız bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu yoktur; bunun yerine, tek başına hükümetlerden bağımsız olmayan bir Bakanlıklar Arası İnsan Hakları Komitesi bulunmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2024).
- Libya'da göçmen geri gönderme: Piantedosi Yasası (L.1/2023), insani yardım gemilerinin düzensiz göçmenler olarak İtalya'ya yolculukları sırasında kazazedeleri kurtarma becerisine idari engeller getirmiştir (SOS Méditerranée, 2023) ve göçmenleri tesislerinde tutmak için Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesine bel bağlamaktadır. Kurtarma gemilerine nihai varış noktaları olarak uzak limanlar atanmakta ve bu da görevlerini zorlaştırmaktadır. Mürettebat, varışta Libya yetkilileriyle iş birliği yapmadıkları için gözaltına alınarak, para cezasına çarptırılırlar. Aşırı sağ partiler, bu insani yardım örgütlerini kamuoyunda sıklıkla suçlu olarak göstermektedir.
- İtalyan hükümeti, göçmenlerin haklarının ihlalini, istismarcı uygulamalarıyla bilinen AB dışı bir ülkeye dolaylı olarak dışsallaştıran İtalya-Libya Muhtırası'na olan bağlılığını yeniden teyit etmiştir (Uluslararası Af Örgütü, 2021).
- Cezaevlerinin aşırı kalabalık olması ve tutuklulara (küçükler dahil) yönelik şiddet, zulüm, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleden uzak olma hakkının ihlal edilmesine yol açan önemli sorunlardır (AIHS Madde 3). Son yıllarda tutuklular arasında intihar sayısı artmıştır. İtalya'da işkence yalnızca 2017'den beri suç sayılıyor, ancak Parlamento Adalet Komisyonu şu anda yasayı değiştirip suçu ortadan kaldırmayı tartışmaktadır.

- Yasadışı göçmenlerin idari gözetimi için havale merkezleri (Centri di Permanenza per i Rimpatri), göçmenleri gözaltına alınanlara sağlanan yasal korumalardan yoksun bırakarak amaçlanan amaçlarını yerine getirememektedir (Tavolo Asilo e Immigrazione, 2024). Bu merkezler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından AİHS'nin 3. maddesini (insanlık dışı muamele) ihlal ettikleri gerekçesiyle defalarca kınanmıştır (Darboe ve Camara davası İtalya'ya karşı, 2022; J.A. ve diğerleri davası İtalya'ya karşı, 2023).
- Küresel Güney'den gelen birçok yasadışı göçmen, "caporalato" olarak bilinen bir olgu olan tarım sektöründe sömürülmektedir (Romolo Tosiani, 2024).

Öte yandan, insan haklarını savunmak için aktif olarak mücadele eden çok sayıda STK ve sivil toplum örgütü ile İtalyan mahkemeleri bulunmaktadır:

- İnsani yardım kuruluşları göçmenleri kurtarmaya devam etmekte (daha yavaş bir tempoda da olsa) ve İtalyan mahkemeleri, hükümetin uluslararası Arama ve Kurtarma yasasının uygulanmasında koyduğu idari engelleri kademeli olarak ortadan kaldırmaktadır. İtalyan Yüksek Mahkemesi, Libya'nın göçmenler için güvenli bir liman olarak kabul edilemeyeceğine ve Libya sahil güvenliği tarafından göçmenlerin yakalanmasının kolaylaştırılmasının bir suç olduğuna karar vermiştir (ANSA, 2024).
- Sivil toplum, dini (örneğin Caritas) ve laik örgütler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve Uluslararası Af Örgütü, Acil Durum ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi STK'lar aracılığıyla göçmenlere destek sağlama konusunda aktiftir.
- Sivil toplum örgütleri ve sendikalar, yasadışı göçmenlere işlerinde ve günlük yaşamlarında yardımcı olmak için gruplar kurmuştur.
- Birçok STK ve kâr amacı gütmeyen kuruluş, tutukluların haklarını korumak ve mevcut sistemin kusurları ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmak için sürekli olarak aktiftir. Bunların en önemlileri arasında "Antigone" ve "Stefano Cucchi" örgütleri yer almaktadır.

Hoşgörü ve ayrımcılık karşıtlığı, nefret söylemi

Bu değerler uluslararası hukuk (BM Beyannamesi ve AİHS) ve Anayasa tarafından korunmaktadır. Mevcut hükümet, İtalyan siyasi yelpazesindeki en yabancı düşmanı partiler tarafından oluşturulmuştur ve yakın zamanda yapılan bir anket (AMREF - IPSOS, 2024), İtalyanların ırkçılık ve ayrımcılığın yaygın olduğunu, özellikle de Afrikalı insanlara karşı olduğunu algıladığını göstermektedir.

AB Temel Haklar Ajansı'nın Afrika kökenli kişilerin yaşamlarına ilişkin yaptığı ankete göre (AB Temel Haklar Ajansı, 2023), İtalya'daki katılımcıların %40'ı iş ararken ırk ayrımcılığına maruz kaldığını, %57'si ise ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde konut bulmada ayrımcılığa maruz kaldığını bildirmiştir. Bu sorunun yapısal nedenleri vardır, özellikle göçmenlerin güvenlik tehdidi olarak algılanması, İtalya'nın ise kabul ve entegrasyon sorunlarını çözmek için yeterli devlet kaynaklarına sahip olmamasıdır.

Bu siyasi bağlamda, sivil toplum kuruluşları (Mat, Chiodi ve Schmidtke, 2024) (dini kuruluşlar dahil) olumlu değerleri savunmak için aktif olarak çalışmaktadır. Örneğin, 2024 yılında bir devlet okulu, birçok öğrencinin Müslüman olması nedeniyle Ramazan ayı sonunda dersleri askıya almaya karar verdi. Bu karar, aşırı sağ partiler ve onların destekçileri tarafından protesto edildi, ancak Katolik Kilisesi tarafından açık görüşlülüğü nedeniyle geniş çapta memnuniyetle karşılandı (Avvenire, 2024).

LGBTQIA+ hakları konusunda İtalya, muhtemelen Katolik Kilisesi ile olan bağları nedeniyle, aynı cinsiyetten evliliği tanımayan tek Batı Avrupa Birliği ülkesidir (Pew Research Center, 2024). Mevcut hükümet, kuir ailelere karşı özellikle düşmanca bir tutum sergilemektedir; örneğin, belediye meclislerinden eşcinsel çiftlerin çocuklarını kaydetmeyi durdurmalarını talep etmişlerdir, bu hareket Avrupa Parlamentosu ve İtalyan sivil toplumunun büyük bir kesimi tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir (Giuffrida, 2023). 2022 yılında, eşcinsel ve biseksüel bireylerin büyük bir kısmı iş yerinde mikro saldırganlık ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını bildirmiştir (UNAR-ISTAT, 2023). LGBT toplulukları için sivil alan açık olsa da İtalya'da ayrımcılık hâlâ yaygındır.

Çevrim içi nefret söylemi kadınları, LGBTQIA+ bireyleri, göçmenleri ve Romanları hedef almaktadır (Amnesty International, 2024). Aynı zamanda, sivil toplumun birçok kesimi bu grupları gösterilerle sürekli olarak desteklemektedir. Örneğin, 2024 yılında Roma'da düzenlenen Onur Yürüyüşüne 1 milyondan fazla kişi katılırken, Milano'da 350.000 kişi katıldı ve Kasım 2023'te, kadın cinayeti olarak

sınıflandırılan Giulia Cecchettin cinayetine tepki olarak ülke çapında cinsiyet şiddetine karşı gösteriler düzenlenmiştir.

Sosyal adalet, dayanışma ve kapsayıcılık

Anayasa'nın 3. maddesi, tüm vatandaşların cinsiyet, ırk, dil, din, siyasi fikirler veya sosyal ve kişisel özellikler açısından hiçbir fark gözetmeksizin eşit ve eşit toplumsal onura sahip olduğunu belirtir. Madde, ayrıca, Cumhuriyet'in (ve sadece Devlet'in değil, tüm toplumsal aktörlerin) vatandaşların eşitliğini ve özgürlüğünü sınırlayan tüm ekonomik ve toplumsal engelleri kaldırması gerektiğini ileri sürer, çünkü bireyler yasa önünde eşit olsalar da toplumda günlük yaşamlarında değildirler. Bu maddeye uygun olarak (ve önceki olumsuz yaklaşımlara karşı olarak), sivil toplumun birçok kesimi, genellikle Devletin eşitliği garanti edememesini telafi ederek, toplumsal adalet, dayanışma ve kapsayıcılık için çok aktif bir şekilde savunuculuk yapmaktadır. Örneğin, 2022'de İtalyan nüfusunun beşte biri (ve yabancı işçilerin dörtte biri) Avrupa ortalamasından daha yüksek bir oranda yoksulluk veya toplumsal dışlanma riski altındaydı (ISTAT, 2023).

İtalya, 2022'de güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının dahil edilmesini yansıtacak şekilde güncellenen [Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Adil Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi](#)'ni imzalamıştır. Bununla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi hem göçmenlerin hem de ihtiyaç halindeki İtalyanların emeğini sömüren felaket caporalato sistemi gibi birçok sosyal adaletsizlik vakası devam etmektedir. Sivil toplum bir kez daha belirli eylemlerle eşitsizliği ele almaya çalışmaktadır (İtalya: sekiz belediye tarımda emek sömürsüne karşı mücadele planları yayınladı, 2024).

Mevcut durum ve değerlerin savunulması

Zorunlu eğitimdeki müfredat faaliyetleri: Avrupa değerleri, İtalya Eğitim Bakanlığı (Ministero dell'Istruzione e del Merito, 2020) tarafından 2020 yılında başlatılan Educazione Civica (vatandaşlık eğitimi) adlı bir derse dahil edilmiştir. Eğitim, çapraz bir ders olarak, tüm öğretmenler çalışma saatleri içinde Educazione Civica'nın konularını ele alabilirler. Genellikle öğretmenler, bu saatleri derslerine entegre etmek için sınıf düzeyinde koordinasyon sağlarlar, ancak iş yükü eşit olarak dağıtılmaz. Ders, üç ana değer grubunu kapsar: uluslararası ve ulusal hukuk sistemi (insan hakları ve dayanışma dahil), sürdürülebilir kalkınma ve dijital vatandaşlık. Her sınıfın Educazione Civica faaliyetlerine en az 33 saat ayırması beklenir.

Katılım ve demokrasi ile ilgili müfredat etkinlikleri genellikle öğretmenlere eğitim kaynakları ve ağ oluşturma fırsatları sağlayan ulusal ve Avrupa programlarına dayanmaktadır.

Zorunlu eğitimde müfredat dışı etkinlikler: Her okul (ve bazen sadece belirli sınıf grupları) yerel veya uluslararası dernekler, STK'lar vb. tarafından yürütülen belirli projelere katılmaya karar verir. Bu faaliyetlerin bazıları, öğrencilerin bilgili kariyer seçimleri yapabilmeleri için çapraz beceriler kazanmalarına ve iş dünyasını anlamalarına yardımcı olan PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) olarak sınıflandırılır.

AB tarafından finanse edilen çeşitli programlar kapsamında öğrenciler ile gençler doğrudan dahil edilir.

Gayri resmi eğitim ve aktivizm: STK'lar, yerel ve ulusal dernekler, araştırma kuruluşları vb. tarafından düzenlenen kurslar, projeler ve faaliyetler. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü'nün Görev Güçleri (Amnesty International), belirli insan hakları sorunlarına etkili bir şekilde yanıt vermek için uzmanlar, eğitimciler ve profesyonellerden oluşan aktivist gruplarıdır.

Üniversite dersleri: Uluslararası Çalışmalar, Siyaset Bilimi, İletişim ve Sosyoloji gibi üniversite fakülteleri, genellikle karşılaştırmalı bir akademik yaklaşım benimseyerek demokrasi ve popülizm üzerine odaklanan dersler sunmaktadır. Ayrıca, araştırma kurumları üniversite öğrencileri ve profesyonellere yönelik yaz ve kış kursları sunmaktadır. Örneğin, uluslararası politika araştırma ve eğitimi konusunda uzmanlaşmış ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) tarafından düzenlenen yedi günlük bir kurs olan Çağdaş Dünyada Popülizm (ISPI, 2023). Kurs akademik odaklıdır ve Avrupa popülizmini ve bunun demokrasi ile ilişkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Aşağıda, bu değerleri teşvik etmek için tasarlanmış bazı özel faaliyetler yer almaktadır:

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve katılım

Spendiamoli insieme (Birlikte Harçayalım) (Parlamento İzleme İtalya, 2022): Parlamento İzleme İtalya derneği tarafından, Sicilya'da halk arasında katılımcı demokrasi konusunda farkındalık yaratmak ve bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla oluşturulan bir projedir. Bölgesel yasa 5/2014, her belediyenin kamu fonlarının tahsisi ile ilgili kararlara vatandaşları doğrudan dahil etmesine izin vermektedir. Son zamanlarda, proje Sicilya vatandaşları tarafından yürütülen bir yasa değişikliğini teşvik etmeyi amaçlayan Scriviamola insieme (Birlikte Yazalım) projesine dönüşmüştür.

Giovani agenti del cambiamento e partecipazione democratica (Değişim ve Demokratik Katılımın Genç Temsilcileri) (Osservatorio Politiche Giovanili, 2022): Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS ve İtalyan Hükümeti'nin Agenzia Italiana per la Gioventù (Gençlik ve Spor için Erasmus+ projelerini yöneten kurum) tarafından oluşturulan devam etmekte olan bir projedir. Ortaokul öğrencilerine, kamuoyundaki tartışmalara katılarak topluluklarındaki nesil farkını azaltmak için araştırma yapma, analiz etme ve harekete geçme konusunda rehberlik etmektedir.

İnsan hakları, eşitlik, sosyal adalet

SCUDI - Scuola di Diritti Umani (Cittadinanzattiva, 2024): Cittadinanzattiva ve CILD tarafından yürütülen, AB tarafından finanse edilen bir CERV projesi olup, avukatları ve insan hakları aktivistlerini eğitmek, bir hukuk veri tabanı ve çevrim içi platform geliştirmek ve deniz kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Avrupa ağını oluşturmak suretiyle Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Amnesty International, Emergency, Medici senza Frontiere gibi STK'lar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kursları düzenleyerek insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet konusunda farkındalık yaratmayı ve bilgi birikimi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Hoşgörü ve ayrımcılık yapmama

DiversaMente - Giovani contro le discriminazioni (ICEI): STK ICEI tarafından yürütülen ve İtalyan belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yetkililer ve gençlik merkezlerinin katıldığı bir proje. Stereotipler, önyargılar ve ayrımcılıkla mücadele etmek ve daha kapsayıcı topluluklar ve şehirler oluşturmak için gençlerin öncülüğünde girişimleri teşvik etmektedir.

Sosyal adalet, dayanışma ve kapsayıcılık

EPIC UP (Avrupa Yerel Demokrasi Derneği): ALDA (Avrupa Yerel Demokrasi Derneği) tarafından koordine edilen ve AB tarafından finanse edilen devam eden bir proje olup, yerel düzeyde göçmenlerin kapsayıcılığı için entegrasyon stratejileri geliştirmek ve test etmek amacıyla yürütülmektedir. Proje, altı Avrupa ülkesinde bir Uygulama Topluluğu kuracaktır.

Aiutare chi aiuta (Yardım Edenlere Yardım Etmek) (Caritas): Katolik Caritas Italiana ve Intesa San Paolo tarafından yürütülen bir programdır. 2020-2021 yıllarında gıda paylaşımı, barınma yardımı, iş arama ve girişimcilik desteği yoluyla yoksullukla mücadeleye odaklanmıştır. 2021 ve 2022 yıllarında program, yaşlıları desteklemeyi ve gençlerin yoksulluğuyla mücadele etmeyi amaçlamıştır. 2023-2024 yıllarında ise tutukluların topluma entegrasyonuna odaklanacaktır.

İtalya'daki önyargılı söylemlere örnekler

Popülizm, belirli siyasi partilerin temel bir özelliğidir. Bu nedenle, popüler popülist ve önyargılı sloganların bir listesini derlerken, İtalyan siyasi partilerinin, özellikle de sağ partilerin sosyal medyadaki iletişimine odaklanılmıştır. Bu partiler, seçmen tabanlarını genişletmek için bu tür argümanlara en çok güvenen partilerdir (Napoletano, 2023). Bu önyargılı söylemler, Uluslararası Af Örgütü'nün Nefret Barometresi (Amnesty International Italia, 2018) gibi akademisyenler ve analistler tarafından kaydedilmiştir.

Popülist ve önyargılı söylemler hızla değişebilir. Örneğin, son yıllarda, merkezi konulardan biri olan COVID-19 pandemisi sona erdiğinden, bu söylemlerin çoğu kamuoyu tartışmalarından kaybolmuştur. Acil durum yavaşladıkça, bazı popülist ve önyargılı söylemler devam eden çatışmalar (göç, Roman karşıtı

söylemler, aile sorunları ve İslamofobi) nedeniyle yeniden ortaya çıkarken (Cataldi, 2024), diğerleri yeni konulara (Avrupa iklim eylemi gibi) uyum sağlamıştır.

1. Göç ve ırkçılık

"Afrika'dan göç bir istiladır ve beyaz insanların siyah ve esmer olanlarla büyük bir yer değiştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İtalyan kimliği tehlike altındadır."

İtalya'nın konumu göz önüne alındığında, Akdeniz'den göç her zaman yüksek olmuştur ve daha fakir ülkelerden gelen göçmenler (hatta 1990'larda Balkanlar'dan gelenler bile) popülistler tarafından sıklıkla işgalci olarak etiketlenmiştir, özellikle kabul ve barınma sisteminin yetersizliği nedeniyle iç güvenliğe bir tehdittir (Action Aid ve Openpolis, 2024). Son yıllarda, Afrika ve Müslüman ülkelerden gelen göç, beyaz "gerçek Hıristiyanlar ve İtalyanlar"ın siyah veya esmer insanlarla değiştirilmesi girişimi olarak çerçevelenmiştir. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de bu teoriyi desteklemiştir (Vohra, 2023).

2. Avrupa İklim Eylemi

"Yeşil politikalar ve ideolojiler çılgınca ve işe yaramaz, Avrupa "gerçek insanlara ve işçilere" karşıdır."

İklim değişikliği inkâr edilemez hale geldikçe, insanlar yalnızca sonuçlarından değil, aynı zamanda mantıksız bir yük olarak algılanan uyum önlemlerinden de muzdarip oluyorlar. Değişiklikler zordur ve zaman ve küresel ekonomik sistemin karmaşıklığını ve kusurlarını ele alabilecek politikalar gerektirir. Korku ve belirsizlik, birçok kişinin sürdürülebilirliği istenmeyen bir dayatma olarak görmesine ve Avrupa'yı iklim eylemine olan bağlılığı nedeniyle sıradan insanların düşmanı olarak görmesine yol açmıştır (Cotugno, 2024).

3. Cinsel yönelim ve aile

"Sadece bir aile vardır, o da anne ve babadan oluşan ailedir. Kuir insanlar çocuk yetiştiremez veya bir aile kuramaz. Geleneksel aileler için bir tehdittirler."

Son anketler, İtalyanların çoğunluğunun, cinsiyetlerinden bağımsız olarak, bir ailenin iki kişinin birliği olduğuna inandığını gösteriyor. Ancak, insanların %37'si hala bunun tam tersini düşünüyor (IPSOS ve Area Studi Legacoop, 2023), bu da kuir insanların eşit kabul edilmesini engelliyor. Sağcı partiler bu inancı güçlü bir şekilde destekliyor (Amnesty International Italia, 2018).

4. İslamofobi

"Müslümanlar güvenlik için bir tehdittir. Onlar sadece inançlarını bize dayatmak, Hristiyan sembollerimizden kurtulmak, hepimizi Müslüman yapmak ve kadın haklarımızı iptal etmek istiyorlar."

Bu söylem, İtalyan sağcı partilerinin İslam hakkındaki önemli anlatılarından biridir. İtalyan toplumunun kesimleri (eğitim kurumları, belediye başkanları, belediyeler, STK'lar, vb.) Müslümanların ihtiyaçlarını tanımak ve ele almak için adımlar attığında (örneğin camiler veya dini kutlamalar yoluyla) tekrar ortaya çıkar. Son zamanlarda, bir okul Ramazan ayının sonu için kapanmaya karar verdiğinde tekrar ortaya çıkmıştır (Il Post, 2024).

5. Romanlara karşı ayrımcılı

"Roman halkı İtalyan değil. Onlar suçlu ve hırsız; biz onlara ihtiyaç duydukları her şeyi veriyoruz, ihtiyaç sahibi İtalyanlar ise geride bırakılıyor."

İtalya'daki Roman halkının sayısı yaklaşık 15.000'dir, bunların çoğu Roman kamplarında yaşamaktadır (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR, 2024) ve 10 kişiden 6'sı İtalyan vatandaşı (Associazione 21 Luglio, 2023). Anti-Zeganizm İtalya'da her zaman yaygın olmuştur ve "sadece ortak söylemde ve medyada değil, aynı zamanda politik ve kurumsal söylemlerde ve eylemlerde de sürekli ve eleştirel olmayan bir şekilde yeniden üretilmektedir" (Pontranfolfo, 2020). Bu sorgulanmayan ayrımcı söylem, Roman ayrımcılığını ve onların İtalyan toplumunun geri kalanından daha fazla izole olmalarını mücadele etmeyi zorlaştırmaktadır.

6.4 Slovenya Örneği

A. Slovenya'da Avrupa değerlerinin incelenmesi

Demokrasi

Slovenya, nispi seçim sistemine sahip bir parlamenter demokratik cumhuriyettir. Slovenya'da iktidar halka aittir. Slovenya Cumhuriyeti'nin tüm yetişkin vatandaşları (18 yaş ve üzeri) genel, çok partili ve özgür seçimlerde halkın temsilcilerini seçme hakkına sahiptir. İktidar, yasama, yürütme ve yargı erklerine ayrılmıştır. Yasama erki, Ulusal Meclis ve Ulusal Konsey'den oluşan parlamentoyla temsil edilir. Yürütme gücü hükümete aittir ve yargı gücü yasama ve yürütme güçlerinden ayrıdır (gov.si, 2024).

Sivil katılım

Sivil toplum, demokrasinin temel direğidir ve Slovenya'da dernek kurma özgürlüğü anayasada güvence altına alınmıştır. Slovenya'daki sivil toplum kuruluşları, erişilebilir ve yüksek kaliteli hizmetler sunarak demokratik değerleri güçlendirmede ve sosyal refaha katkıda bulunmada önemli bir rol oynar ve böylece daha geniş demokratik çerçeveyi destekler.

“Sivil toplumun çeşitli örgütlenme biçimleri arasında sendikalar, insani yardım kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dini topluluklar, gençlik örgütleri, spor ve kültür dernekleri, sosyal hareketler ve sivil toplum girişimleri yer alır.” (gov.si, 2024).

Slovenya'da üç ana STK türü vardır: dernekler, özel enstitüler ve vakıflar. Enstitülerin kurucuları bellidir. Derneklerin ise “değişken” üyelikleri vardır. Vakıflar en nadir görülen örgütlenme biçimidir ve öncelikle sosyal sorunları çözmek için fon toplamak amacıyla kurulmuştur.

STK'lar iki önemli işlevi yerine getirir: savunuculuk rolü (belirli sosyal, siyasi, çevresel ve diğer konulara dikkat çekmek) ve hizmet sunmak (sosyal işler, sağlık, aile, gençlik, kültür, spor, çevre vb.).

İnsan hakları

İnsan hakları ve temel özgürlükler, Slovenya Anayasası'nda merkezi bir yer tutar. Bunların yasal olarak korunması, ülkenin sosyo-politik durumunu ve demokrasi ve hukukun üstünlüğü düzeyini yansıtır.

Slovenya Anayasasının insan hakları ve temel özgürlükleri ele alan ikinci bölümü, özellikle Slovenya'yı demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olarak tanımlaması açısından en önemli bölümlerden biridir. Anayasa, bu hakların cezai, hukuki ve idari korunmasını ana hatlarıyla belirtir ve Anayasa Mahkemesi bu koruma sisteminde çok önemli bir rol oynar.

İnsan haklarının korunmasının gerçekleştirilmesi, başta mevcut yetkililerin siyasi iradesi olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Devlet, insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlalinin sonuçlarını gidermekle yükümlüdür.

Anayasa Mahkemesi, kamu yararı için insan hakları ve temel özgürlüklerin sınırlandırılmasının kabul edilebilirliğini değerlendirirken, üç soruya dayalı sıkı bir orantılılık testi uygular:

- Müdahale, hedefe ulaşmak için gerekli mi, yani bu müdahale olmadan hedefe ulaşılamaz mı?
- Müdahale, hedefe ulaşmak için uygun mu?
- Müdahalenin sonuçları, izlenen hedefin değeri veya bundan elde edilen faydalarla orantılı mı?

Eşitlik

Slovenya'da insan hakları kavramı, özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası çerçevelere dayanmaktadır.

Slovenya'nın değerlerinin merkezinde, eşit haklardan farklı olan eşitlik ilkesi yer almaktadır. Eşitlik, herhangi bir ayrımcılık veya farklılığın bulunmaması anlamına gelirken, eşit haklar hukuk önünde eşit muameleyi ifade eder ve hukuki ve sivil süreçlerde adaleti sağlar.

Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanlığı, Fırsat Eşitliği Bölümü aracılığıyla ulusal düzeyde eşitliği teşvik etmekten sorumludur. Bu bölüm, cinsiyet eşitliği politikasını koordine eder (gov.si, 2024). Kadınlar ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmeye yönelik programlar ve eylemler önerir, tavsiye eder, uygular ve kolaylaştırır. Çalışmaları arasında fırsat eşitliği için ulusal programlar hazırlamak, analizler yapmak ve raporlar derlemek, kampanyalar yoluyla farkındalık yaratmak yer alır.

Eşitlikle ilgili ana yasal düzenleme, 2016 tarihli Ayrımcılığa Karşı Koruma Yasası'dır (ZVarD). Bu yasa, "tüm kişilerin, özellikle istihdam, eğitim, çalışma koşulları, sosyal koruma ve sosyal yardımlar, eğitim ve kamuya açık mal ve hizmetlere erişim konusunda eşit muamele görmesini" gerektirmektedir (gov.si, 2024).

Bu yasa ayrıca, ayrımcılıkla mücadele etmekle görevli bağımsız ve özerk bir devlet kurumu olan "Eşitlik İlkesinin Savunucusu"nu da kurmuştur. Bu kurum, ayrımcılığı araştırır, raporlar ve öneriler yayınlar, ayrımcılıkla mücadeleye uyumu denetler, ayrımcılığa maruz kalan kişilere yardım eder, kamuoyunu bilinçlendirir, ulusal durumu izler, özel önlemler önerir, mahkeme davalarına katılır ve AB ile bilgi alışverişinde bulunur.

Hoşgörü, ayrımcılık yapmama, nefret söylemi

Slovenya'da "nefret söylemi" resmi bir hukuki terim olarak mevcut değildir. Ancak bu, bu terimle ifade edilen eylemlerin cezalandırılmayacağı anlamına gelmez. Slovenya Cumhuriyeti Anayasası'nın 63. maddesinde, ulusal, ırksal, dini veya diğer türden eşitsizliği teşvik etmek, ulusal, ırksal, dini veya diğer türden nefret ve hoşgörüsüzlüğü kışkırtmak anayasaya aykırı olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca şiddet ve savaşın teşvik edilmesini de yasaklamaktadır. Çeşitli yasal düzenlemeler bu anayasal ilkeyi ele almaktadır ve en ciddi nefret söylemi biçimleri, Ceza Kanunu'nun (KZ-1) "Nefret, Şiddet veya Hoşgörüsüzlüğe Kamuoyunu Kışkırtma" başlıklı 297. maddesi uyarınca cezalandırılmaktadır. Suçlular iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet

Slovenya, hukukun üstünlüğü ilkeleriyle yönetilmekte ve bir sosyal devlet olarak işlev görmektedir. Hukukun üstünlüğü, devletin yasal çerçevesini oluşturan Anayasa ve yasama kanunlarının üstünlüğüne dayanmaktadır. Bu kurallar, bireyler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilen tüm eylemlerin yasaya tabi olmasını sağlayarak, yetki kullanımına sınırlar ve kontroller getirir. Bağımsız mahkemeler, bu yasaları yorumlamak ve belirli davalara uygulamakla sorumludur.

Hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve özgürlüklerine saygıyı garanti eder ve hükümetin yetkilerinin yasal sınırlar içinde kullanılmasını sağlar. Ayrıca, yasal normlar tüzel kişiliklerin konumlarını ve ilişkilerini düzenleyerek, yasal kesinlik ve toplumun düzenli işleyişine katkıda bulunur.

Dayanışma

Ülkenin sosyalist geçmişinde bu kelime kötüye kullanılmıştır. 1990'larda demokrasi gelişirken, muhtemelen eski rejimle çağrışımlar uyandırdığı için modernize edilmemiştir.

"Dayanışma" kelimesinin bir değer olarak siyasi kullanımının dışında, bu kelime ve ilgili faaliyetler Slovenler arasında çok yüksek değer görmektedir. Birçok kişi gönüllü itfaiyeci, kurtarma görevlisi ve mağara kurtarıcısı olarak hizmet vermektedir. 2023'teki sel felaketi, insanların özellikle de sıkıntı içindeki vatandaşlarına hızlı bir şekilde yardım ettiklerini bir kez daha göstermiştir.

Slovenya İtfaiyeciler Derneği'nin (2024) verilerine göre, 2017 yılı sonunda 1.299 gönüllü itfaiye derneği ve 42 gönüllü endüstriyel itfaiye derneği, 120 itfaiye ekibi halinde örgütlenmiştir. Bu derneklerde 162.464 gönüllü itfaiyeci bulunmaktadır, yani her 13 Slovenyalıdan biri itfaiye teşkilatının üyesidir. Slovenya Kızılhaçı (14.000) ve Slovenya Caritas (457 parish kuruluşunda 10.000'den fazla) da faaliyetlerine katılan çok sayıda gönüllüye sahiptir. Günümüzde "dayanışma" terimi, ona uluslararası bir boyut kazandıran Avrupa Birliği ile bağlantılı olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık tartışılırken, öncelikle farklı savunmasız gruplara ilişkin sosyal kapsayıcılıktan bahsedilmektedir: çeşitli engellere sahip bireyler, göçmen kökenli kişiler, Romanlar, gençler, çocuklar ve yaşlılar.

Sosyal dışlanmayı önlemek ve daha iyi bir sosyal kapsayıcılık sağlamak amacıyla, Slovenya Hükümeti tarafından finanse edilen ve çeşitli STK'lar veya kamu kurumları tarafından yürütülen farklı programlar bulunmaktadır.

Son yıllarda popüler bir konu olan dijital kapsayıcılık, bireylerin mevcut bilgi ve iletişim altyapısına, dijital teknolojilere ve hizmetlere erişim yeteneğini ifade eder. Devlet düzeyinde, bu katılımdan sorumlu kişi Dijital Katılım Sektörüdür (Slovenya Dijital Dönüşüm Bakanlığı bünyesinde). Dijital Katılımın Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasından ve dijital katılımı teşvik etmek için bir önlemler planı geliştirilmesinden sorumludurlar. Ana önlemleri, öğrenme, çalışma ve topluma katılım için çok çeşitli teknolojilerin güvenli, eleştirel ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını kapsayan dijital yetkinlikler için eğitime erişim sağlamaktır.

B. Slovenya'da Avrupa değerlerinin korunması ve mevcut durum

Demokrasi

Freedom House'a (2024) göre, Slovenya'nın Özgürlük puanı 100 üzerinden 96'dır (diğer proje ortağı ülkelerle karşılaştırıldığında, Almanya'nın puanı 93, İtalya'nın puanı 90, Macaristan'ın puanı 65 ve Türkiye'nin puanı 33'tür). 2024 ulusal raporuna göre, "resmi yolsuzluğa karşı önlemler" (4 puan üzerinden 3), "bağımsız medya" (4 puan üzerinden 3), "nüfusun çeşitli kesimlerine eşit muamele" (4 puan üzerinden 3) ve "fırsat eşitliği ve ekonomik sömürden özgürlük" (4 puanın 3'ü).

Küresel Demokrasi Durumu Girişimi'ne göre, Slovenya "Temsil, Haklar ve Katılım alanlarında yüksek performans gösterirken, Küresel Demokrasi Durumu (GSOD) çerçevesinde Hukukun Üstünlüğü alanında orta düzeyde performans sergilemektedir. Ülke, Seçim Katılımı hariç neredeyse tüm faktörlerde küresel olarak ilk yüzde 25'lik dilimde yer almaktadır" (Küresel Demokrasi Durumu Girişimi, 2024).

Çeşitli endekslerde yüksek puanlar almasına rağmen, Slovenya'nın belirli alanları hala demokratikleşmemiştir, yani bu sektörlerde farklı siyasi gruplar arasında önemli bir dengesizlik vardır. Bazı durumlarda, bu durum hala eski sosyalist rejimin koşullarıyla bağlantılıdır.

Bunun bir örneği medya özgürlüğüdür. Televizyon, basın ve kısmen radyo alanlarında — hala ülkedeki en etkili medya kanalları — demokrasiye geçişin ardından çok az sayıda yeni medya girişimi başarılı olmuştur. Benzer şekilde, sağlık sistemi de demokratikleşmemiştir ve tek bir devlet sigorta kurumu (ZZZS) sağlık fonundan neyin finanse edileceğini ve neyin edilmeyeceğini belirlemektedir. Üçüncü bir alan ise sivil toplum kuruluşlarıdır (STK'lar). Bu alanda birçok önemli rol hala önceki rejim sırasında kurulan kuruluşlar tarafından üstlenilmektedir, bu da yeni kuruluşların yerlerini bulmalarını zorlaştırmaktadır.

Sivil katılım

1980'lerin sonlarında sivil katılımın zirveye ulaşmasının ardından, 1990'larda yeni demokratik rejim altında katılım biraz azaldı. Slovenya, uzun yıllar boyunca STK sektörü en zayıf ülke olmaya devam etti (Cepin, Kozoderc ve Kronegger, 2014).

Katılımın düşük seviyesi, muhtemelen sürekli gelişme ve ekonomik ilerlemeden kaynaklanıyordu. Ancak son yıllarda, vatandaşlar arasında artan memnuniyetsizlik, aktif sosyal katılımın önemine ilişkin farkındalığı güçlendirdi.

Bu bağlamda dikkat çeken bir fenomen, siyasi aktörler tarafından sivil katılımın manipüle edilmesidir. Genellikle "spontane" olarak nitelendirilen protestolar, siyasi partilerle yakın bağlantıları olan paydaşlar tarafından sıklıkla organize edilmektedir.

İnsan hakları

Freedom House'a göre, Slovenya genel olarak siyasi haklara ve sivil özgürlüklere saygı göstermektedir. Hala bazı sorunlar vardır, ancak bunlar küçük çaplıdır:

- Romanlar yoksulluk, nefret söylemi, sosyal dışlanma, erken ve ortaöğretime erişim eksikliği, yasal konut ve temel hizmetler ile karşı karşıyadır.

- Engelli öğrenciler genellikle eğitim hizmetlerine erişimde zorluk yaşamaktadır.
- Ekonomik sömürü: Yabancı/göçmen işçilerin sömürülmesi, örneğin ücretlerinin ödenmemesi gibi bazı vakalar olmuştur. Yetkililer, insan kaçakçılığı şüphesi olan kişileri yargılamıştır.
- “Silinenler”: Eski Yugoslavya'dan etkilenen 25.000 vatandaştan, bağımsızlık sonrası Slovenya vatandaşlığına başvurmamış ve 1992'de yetkililer tarafından ikamet belgeleri silinmiş olanların bazıları tazminat almamıştır.
- Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa karşı yasal korumalara rağmen LGBT+ ayrımcılığı.
- Göçmen krizi: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Slovenya'yı “misafirperver” olarak övmüş, ancak mülteci ve sığınmacı sayısının fazla olması nedeniyle ülkenin baskı altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur. Sığınma merkezleri aşırı kalabalık olabilir.

Slovenya'da insan hakları eğitimi de iyi bir şekilde yerleşmiştir. Gençlik çalışmalarında önemli bir etki, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve insan haklarına yönelik eğitim yaklaşımlarını şekillendiren Compass programı olmuştur.

Eşitlik

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (2023), AB ve üye devletlerine 1 ila 100 arasında bir ölçekte cinsiyet eşitliğini ölçen bir Cinsiyet Eşitliği Endeksi sunmaktadır. 2023 yılında Slovenya 69,4 puan alarak AB ülkeleri arasında 12. sırada yer almıştır. Bu puan, AB ortalaması olan 70,2'nin biraz altındadır. 2010 yılından bu yana Slovenya'nın puanı, özellikle iktidar alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde 6,7 puan artmıştır. Ancak, diğer AB ülkeleri de cinsiyet eşitliği alanında ilerleme kaydettiği için ülkenin genel sıralaması sabit kalmıştır.

Diğer proje ortağı ülkelerle karşılaştırıldığında, Almanya 70,8, İtalya 68,2 ve Macaristan 57,3 puan almıştır. Türkiye için mevcut veri bulunmamaktadır.

Hoşgörü, ayrımcılık yapmama ve nefret söylemi

Slovenya mahkemeleri, nefret ve hoşgörüsüzlük yaymak suçundan internet ve sosyal medya kullanıcılarına şartlı hapis cezaları vermeye başlamıştır (Cerar, 2021).

1. Nefret Söylemi Davaları

Ceza Kanunu'nun 297. maddesi (KZ-1) kapsamındaki suçları işleyenlerin kovuşturulmasında savcılığın uygulamalarının 2010 yılından bu yana yapılan analizi, 2022 yılı sonuna kadar mahkemelerin savcılık tarafından ele alınan 491 nefret söylemi davasını gördüğünü ortaya koymaktadır. Bunlardan sadece 34'ü mahkûmiyetle sonuçlanmış olup, bu da yılda ortalama üçten azdır.

Toplam davaların %75'ini oluşturan 369 davada savcılık, kovuşturma koşullarının yerine getirilmediğine karar vererek davaları reddetmiştir. Sonuç olarak, sadece 122 dava (tüm davaların %25'i) mahkemeye taşınmıştır. Bunların arasında 5 beraat ve 34 mahkûmiyet kararı vardır (Zavod PIP, 2024).

2016 yılında BM İnsan Hakları Komitesi, Slovenya'da çevrim içi nefret söyleminin artmasından duyduğu endişeyi dile getirmiştir. 2019 yılına gelindiğinde, Avrupa İrkçilik ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu (ECRI), Slovenya'da nefret söylemi davalarının nadiren kovuşturulduğunu belirtmiştir.

2. Mahkûmiyet Sayısının Düşük Olmasının Nedenleri

Zavod PIP'e (2024) göre, 2012 yılında Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle nefret söyleminin kovuşturulması için bir koşul getirilmiştir: nefret söylemi kamu düzenini tehdit etmeli veya bozmalıdır. Bu, nefret söyleminin düzeni bozmadığı sürece cezalandırılmayacağı anlamına gelir. 2012 yılından önce kovuşturma kriterleri daha katı idi. Yargıtay 2019 yılında, nefret söyleminin tehdit veya hakaret içermesi halinde, kamu düzenini bozması gerekmeden suç olarak kabul edilebileceğine hükmetti. Bu karar, gelecekteki kovuşturmaları etkileyebilir. Buna rağmen, 2019'dan 2022'ye kadar nefret söylemi nedeniyle sadece 9 mahkûmiyet kararı verildi ve birçok dava yetersiz gerekçe nedeniyle reddedilmiştir.

Mahkûmiyetlerin azalması, kamu düzeni ile ilgili ek koşulla bağlantılıdır. Slovenya, üye devletlerin nefret söylemini nasıl ele alacaklarına karar vermelerine izin veren AB yönergelerine göre böyle bir koşul getirme zorunluluğu yoktur. Bu nedenle Slovenya, yalnızca kamu düzenini bozan nefret söylemini cezalandırmayı tercih etmiştir.

Slovenya'da nefret söylemini bildirme

1 Mart 2022'den bu yana, Spletno oko platformu odak noktasını yalnızca çocuk cinsel istismarıyla mücadelede kaydırdı ve artık nefret söylemi veya siber zorbalık bildirimlerini ele almıyor. İddia edilen yasadışı nefret söylemi artık anonim olarak polise, çevrim içi olarak veya en yakın polis karakoluna şahsen bildirilebilir. Ayrıca, Sloven Katoliklerini hedef alan Hristiyanofobi ve vandalizm olayları bu platform üzerinden bildirilebilir: Sloven Katoliklerine Yönelik Hristiyanofobi ve Vandalizm Bildirim Noktası.

Hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet

Dünya Adalet Projesi'ne (2024) göre, Slovenya Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 142 ülke arasında 0,69 genel puanla 27. sırada yer almaktadır; bu, küresel ortalama olan 0,55'in üzerinde ve bölgesel ortalama olan 0,74'ün altındadır. Avrupa Komisyonu'nun 2024'e ilişkin beşinci yıllık Hukukun Üstünlüğü Raporu, Slovenya'nın hemen hemen tüm alanlarda ilerleme kaydettiğini gösteriyor: adalet sistemi, yolsuzlukla mücadele çerçevesi, medya çoğulculuğu ve özgürlüğü ve denge ve denetimlerle ilgili diğer kurumsal konular.

Aynı zamanda Komisyon, kara para aklama ve yolsuzluk davalarında mahkeme gecikmelerinde ve dava sürelerinde hafif bir artış olduğunu belirtiyor. Medya düzenleyicisinin yetkilerinin genişletilmesiyle ilgili olarak, mevcut kaynaklar ve siyasi etki riskleri konusunda bazı zorluklar devam etmektedir.

Dayanışma ve kapsayıcılık

Dayanışma, mevcut siyasi iklimde çok moda bir terimdir, ancak vatandaşlar üzerindeki gerçek etkisi hala şüphelidir. 2023'te kurulan yeni Dayanışma Tabanlı Gelecek Bakanlığı, uzun vadeli bakım (önceden Sağlık Bakanlığı'na bağlıydı), konut politikası (önceden Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanlığı'na bağlıydı) ve ekonomik demokrasiden (önceden Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlıydı) sorumludur. Nisan 2025 itibarıyla Bakanlık henüz kendisi için koyduğu hedeflerden hiçbirine ulaşamamıştır.

2023 yılında Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Ağustos 2023 tarihli Sel ve Heyelanların Sonuçlarını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Müdahale Tedbirleri Yasası'nı (ZIUOPZP) kabul etmiştir. Bu yasa, diğer önlemlerin yanı sıra 2023 ve 2024 için zorunlu dayanışma katkısı ve Dayanışma Çalışması Cumartesi düzenleme olanağı getirir.

Dayanışma katkısı, geliri ortalama maaşın %35'ini aşmayan bireyler (işletme geliri ve brüt gelir) ve tüzel kişiler (işletme geliri ve brüt gelir) için geçerlidir. Esasen yıl sonunda ödenmesi gereken başka bir vergidir. İşverenler ayrıca 2023 ve 2024'te bir Dayanışma Çalışma Cumartesi düzenleyebilirler. Çalışanın katkısı, o Dayanışma Çalışma Cumartesi'nde kazanılan net maaş miktarıdır ve işverenin katkısı çalışanın katkısına eşittir (Mercina, 2023). Kurumsal sektör, zorunlu katkıya eleştirel bir şekilde yanıt vermiş ve bunun zaten aşırı vergilendirilmiş işletmelere haksız bir yük getireceğini savunmuştur (The Slovenian Press Agency [STA], 2024).

Slovenya'daki mevcut söylemlerle ilgili olarak, birleşik söylemler veya sloganlar yoktur, ancak belirli temalar ve motifler konuşmalarda sıklıkla tekrarlanır. Slovenya'daki nefret söylemini inceleyen çalışmalar genellikle belirli örnekleri toplamaya odaklanmamaktadır ve Spletno oko (İnternet Gözü) projesinin sona ermesinden bu yana, nefret söylemi raporları veya içerikleri hakkında yakın zamanda elde edilmiş bir bilgiye ulaşamamaktadır.

Slovenya'daki önyargılı söylemlere örnekler

Bu söylemlerin seçimi, çevrim içi platformlardaki nefret dolu yorumların dilini ve içeriğini inceleyen ve ana temaların yararlı bir özetini sunan Šegula'nın (2020) yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

1. ***“Brezposelni posamezniki družbe ne delajo ničesar koristnega. Mnogi ljudje delajo, da preživijo, brezposelnim pa to ni potrebno.”***

“İşsiz bireyler topluma hiçbir faydalı katkıda bulunmazlar. Birçok insan hayatta kalmak için çalışır, ancak işsizlerin buna ihtiyacı yoktur.”

2. ***“Islam širi sovraštvo. Muslimani so teroristi in so zaslužni za povečanje kriminalitete. Pripadniki islama nam dajejo občutek strahu in negotovosti.”***

"İslam nefreti yayar. Müslümanlar teröristtir ve suç oranındaki artıştan sorumludur. İslam'ın takipçileri bize korku ve güvensizlik hissettirir."

3. "Treba je ukrepati proti priseljencem. Priseljenci predstavljajo nevarnost za domače prebivalstvo."

"Göçmenlere karşı harekete geçilmelidir. Göçmenler yerli halk için tehdit oluşturmaktadır."

4. "Predstavniki LGBTQ+ nimajo pravice postavljati zahtev za svoje pravice. LGBTQ+ izrabljajo javne finance za svoje namene."

"LGBTQ+ bireylerin hakları için talepte bulunma hakkı yoktur. LGBTQ topluluğu kamu fonlarını kendi amaçları için kötüye kullanır."

Yukarıdaki ifadelerin, ifadelerin öz mesajı ve içeriği bozulmadan, tarafsız ve resmi bir dile uyarlandığını belirtmek önemlidir. Orijinal hallerinde, bu ifadeler genellikle saldırgan dil, hakaret ve çeşitli argo ve bölgesel lehçe ifadeleri içerir. Bunları daha tarafsız terimlere "çevirerek", orijinal yorumları tipik olarak karakterize eden kaba ifadeler ve günlük konuşma diline başvurmadan temel anlamlarını korumak amaçlanmıştır. Bu yaklaşım, ifadelerin başlangıçta ifade edildiği ton veya üsluptan ziyade, ifadelerin özüne odaklanmaya yardımcı olacaktır. Daha önce belirtilenlere ek olarak, nefret söylemi Romanlar, sivil toplum örgütlerinin üyeleri, Katolik Kilisesi üyeleri, gençler, yaşlılar ve diğerleri gibi farklı geçmişlere sahip diğer sosyal gruplara da yöneliktir.

Bu olayların sıklığı genellikle hangi siyasi kesimin (sol veya sağ) iktidarda olduğuna ve geçerli koşullara bağlıdır. Örneğin, 2024 sonbaharından itibaren, Romanlar sorunu, ülkenin bir bölgesinde Romanlar tarafından işlenen suçlarda önemli bir artış olması nedeniyle özellikle belirgindir ve bu artış, başarısız entegrasyon çabalarına atfedilir. Bu nefret söyleminin çoğu, kamusal söylemde yaygın olarak görülen klişelerin varlığını yansıtan çevrim içi gönderilerde gerçekleşir. Sloven dilinde, özellikle azınlıkların temsilcileri veya konuşmacılarından farklı siyasi tercihler/dünya görüşleri için aşağılayıcı ve küçümseyici terimler sıklıkla kullanılır. Bu gruplar veya bireyler için bazı özel terimler şunlardır:

- **Janšist** ("faşist, ırkçı" ile ilişkilendirilir): Slovenya Demokratik Partisi'nin (Slovenya'da genellikle merkez sağ ve muhafazakâr ideolojilerle ilişkilendirilen bir siyasi parti) üyesi veya seçmeni.
- Komunjzer (komünist için kullanılan bir kelimedenden): sol kanat partilerin üyesi veya seçmeni.
- Katoliban (Katolik ve Taliban karışımı): Katolikler için aşağılayıcı bir terim.
- Peder: Eşcinsel erkekler için aşağılayıcı bir terim, genellikle hakaret etmek veya küçümsemek için kullanılır.
- Cigani veya cigoti: Romanlar için aşağılayıcı bir terim, genellikle olumsuz stereotiplerle ilişkilendirilir.
- Rdečkar: Sol ideolojilerle ilişkilendirilen, genellikle komünist sempatisini ima eden biri için aşağılayıcı bir terim.
- Čefurji veya čefurčki: Eski Yugoslavya'dan, özellikle Bosna-Hersek, Kosova ve Sırbistan'dan gelenler için aşağılayıcı bir terim.

6.5 Türkiye Örneği

A. Türkiye'de Avrupa değerlerinin incelenmesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletin ilkelerini "... insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, toplumsal barış, milli dayanışma ve adalet ruhu içinde, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Türkiye, 27 Mayıs 1949'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsan Hakları Evrensel Beyanname'si'ni kabul eden ilk ülkeler arasında yer almıştır.

Kanun önünde eşitlik, Anayasa'nın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." Ayrıca, Din ve Vicdan Özgürlüğü başlıklı 14. madde, bireylerin inanç ve ibadet haklarını korumaktadır (Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM], 2024).

Avrupa Birliđi, 1993'teki Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye'nin de aralarında bulunduđu aday ülkeler için Kopenhag Kriterleri'ni belirlemiştir. Bu kriterler demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunmasını gerektiriyordu. Türkiye'ye 1999'da adaylık statüsü verildi ve ardından Kopenhag Kriterleri ve AB müktesebatına uyumu amaçlayan bir dizi yasal reform başlatmıştır (Arsava, 2019).

2001 ile 2004 yılları arasında, AB üyeliđini elde etmek için Türkiye, 2001'de 27'si insan ve azınlık haklarıyla ilgili olmak üzere 34 anayasa maddesinde deđişiklik yaparak önemli anayasal reformlar gerçekleştirmiştir (Örtlek, 2014). Bu deđişiklikler arasında düşünce özgürlüğü'nün kapsamının genişletilmesi (Madde 5), temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi (Madde 13), bu hakların kötüye kullanılmasının önlenmesi (Madde 14), düşünce ifadelerinde Türkçe dışındaki dillerin kullanılmasına izin verilmesi (Madde 26) ve bu dillerde yayın yapılmasına izin verilmesi (Madde 28) yer almaktaydı (Oran, 2001).

Türkiye ayrıca AB normlarıyla daha iyi uyum sağlamak için birkaç iç yasayı gözden geçirmiş ve 2001 ile 2004 yılları arasında dokuz AB Uyum Paketi çıkarmıştır (Türkiye Dışışleri Bakanlığı, 2024). AB ile katılım müzakereleri resmen 2005 Lüksemburg Zirvesi'nde başladı. Ancak demokratik reformlardaki ilerleme 2006 ile 2016 arasında yavaşlamıştır. AB, özellikle Olağanüstü Hal ilanı ve 2016 darbe girişiminden sonra olağanüstü hâl kararlarının çıkarılması ve 2017 anayasa referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edilmesinin ardından Türkiye'yi demokratik gerileme nedeniyle eleştirmektedir (Ekonomik Kalkınma Vakfı [İKV], 2024).

2021 yılında, Türkiye Adalet Bakanlığı, insan hakları korumalarını güçlendirmeyi, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerini teşvik etmeyi ve kamu ve idari insan hakları konusunda farkındalıđı artırmayı önceliklendiren ve AB hukukuyla daha fazla uyumu hedefleyen bir İnsan Hakları Eylem Planı başlatmıştır.

Planda, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya benzeri gerekçelerle ayrımcılık yapılmaksızın kanun önünde eşitliđi vurgulanmıştır. Ayrıca, kamu hizmetlerinin tarafsız, adil ve eşit bir şekilde sunulmasının idari davranışın temel taşı olduđunu vurgulanmıştır. Planda, çeşitliliđe dayalı toplumsal mutabakat, başkalarının haklarına saygı ve yasal eşitlik gibi deđerlerin yalnızca evrensel demokratik deđerler deđil, aynı zamanda demokrasinin kendisi için de gerekli olduđu belirtilmiştir.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanmaya devam etmesine rağmen, Avrupa Birliđi Türkiye Delegasyonu'nun 2023 Türkiye Raporu, insan hakları ve temel özgürlükler alanında gerilemenin devam ettiđini belirtmektedir. Raporla Türkiye'nin mevzuatını ve uygulama pratiklerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi istenmiştir (Avrupa Birliđi Türkiye Delegasyonu, 2023).

Raporda, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak taahhüt ettiđi insan haklarından ve özgürlüklerden uzaklaştıđı deđerlendirilmektedir. Raporla politikacılar, gazeteciler, yazarlar, avukatlar, akademisyenler, insan hakları savunucuları ve diđer eleştirel sesler üzerindeki artan kısıtlamalar vurgulanmakta ve bu da ifade özgürlüğü'nü önemli ölçüde kısıtladıđının altı çizilmektedir (Avrupa Birliđi Türkiye Delegasyonu, 2023).

2022 Demokrasi Endeksi'ne göre Türkiye, bölgesindeki tek "karma rejim"dir; bu, demokrasinin önemli ölçüde kısıtlandıđını gösteren bir sınıflandırmadır. 2012'de 5,76'lık puan ile kendi zirvesi puanına ulaşan Türkiye'nin puanı 2022'de 4,35'e düşmüştür. Bu düşüş, başkanlık sisteminin artan otoriterliđini yansıtmaktadır (Economist Intelligence, 2023).

Türkiye'deki azınlık hakları da uzun zamandır tartışılmaktadır. Avrupa Güvenlik ve İş Birliđi Konferansı'na (AGİK) göre, azınlık statüsü bir grubun sayısal olarak küçük olmasını, baskın olmamasını, söz konusu ülkenin vatandaşlıđına sahip olmasını ve güçlü bir azınlık kimliđi duygusuna sahip olmasını gerektirir (Taşdemir ve Saraçlı, 2007). 4 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye'de yalnızca Müslüman olmayan toplulukları (Rum, Ermeni ve Yahudi) azınlık olarak tanımlamıştır. Tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiş ve antlaşma din, dil veya ırk temelinde ayrımcılık yapılmamasını garanti altına almıştır (Türk Tarih Kurumu, 2024).

Türkiye, 20. yüzyılın başlarından itibaren, bireylerin etnik, ulusal veya dini öz kimlik haklarını göz ardı eden bir kültürel uluslaşma stratejisi olarak Türkleştirme politikasını izlemiştir. Mevcut başkanlık sistemi altında, dini ve etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık devam etmiş ve birçok durumda yoğunlaşmıştır. Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve Yahudiler zulüm ve dışlanmayla karşı karşıya kalmış, sıklıkla siyasi söylemlerde günah keçisi ilan edilmiştir (Türk Demokrasi Projesi, 2024).

Türkiye, tarihsel olarak II. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejiminden kaçan Yahudi bilim insanlarına, sanatçılara ve ailelere sığınma sağlamış olsa da günümüz jeopolitik gerginlikleri (özellikle İsrail'in Filistinlilere yönelik askeri eylemleri) toplumda antisemitik görüşlerin artmasına neden olmuştur. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın 7 Ekim 2023'te patlak vermesinin ardından, Türkiye'deki antisemitik duygunun, İsrail'in Filistin'deki orantısız güç kullanımı ve sivillere karşı işlediği iddia edilen suçlar konusundaki yaygın kamuoyu öfkesi nedeniyle en yüksek seviyelerine ulaştığı bildirilmektedir (Anadolu Ajansı, 2024).

1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Atatürk'ün gerçekleştirdiği reformlar kapsamında kadınlara 1930'da belediye seçimlerinde ve 1934'te genel seçimlerde oy kullanma ve seçilme hakkı tanınmıştır; bu, Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere diğer birçok ulustan çok daha öncedir. Ancak Türkiye'de erkekler ve kadınlar yasal olarak eşit olsalar da Türk kadınları sistemik ayrımcılıkla ve çok sayıda sosyal zorlukla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Temel sorunlar arasında aile içi şiddet ve taciz, kültürel ve toplumsal baskılar, eğitime ve istihdama sınırlı erişim, işyerinde zorbalık ve gelir eşitsizliği yer almaktadır (Kadir Has Üniversitesi, 2022).

Türkiye'de kadına yönelik şiddet ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, Türkiye'de 2008-2023 yılları arasında 1099 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2023-24 Küresel Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi'nde (WPS Endeksi) Türkiye 177 ülke arasında 99. sırada yer almıştır. Türkiye ayrıca kadınlar için eğitim ve sosyal güvenlik açısından bölgesinde en düşük sırada yer almaktadır (SES, 2023).

İşgücüne katılım ve liderlik pozisyonlarındaki temsil, Türkiye'deki cinsiyet eşitsizliğini daha da vurgulamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in Kadınlar 2022 raporu verilerine göre, kadınların yalnızca %20,9'u yüksek öğrenimi tamamlamış, %32,8'i işgücüne katılmakta, kadınlar parlamento milletvekillerinin %17,3'ünü oluşturmakta ve yalnızca %20,7'si üst düzey veya orta düzey yönetici pozisyonlarında bulunmaktadır (TÜİK, 2022).

AB'nin 2023 Türkiye Raporu, kadın istihdamının önündeki yapısal engelleri, kadın haklarının zayıf durumunu ve Türkiye'nin Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştirmektedir. Rapor, cinsiyete dayalı şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemi konusundaki endişelere dikkat çekilerek, bu alanlardaki gerilemenin en önemli sebebinin hükümet tarafından dini muhafazakâr değerleri baltaladığı ve LGBTQ+ haklarını desteklediği gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi olduğu belirtilmektedir (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2023).

B. Türkiye'de Avrupa değerlerinin korunması ve mevcut durum

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (TBMM, 1982), demokrasi, insan hakları, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri korur ve güvence altına alır. Bu değerlerin korunması için, özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin güvencesi olmak üzere çeşitli garantiler sağlar.

Ancak, 2013 yılında Gezi Parkı protestolarıyla başlayan ve daha geniş bir toplumsal tepki olarak Türkiye geneline yayılan temel hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar, 2016 yılındaki askeri darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl ve yapılan yasal düzenlemeler ve 2017 yılında uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki güçler ayrılığı sorunları, hak ve özgürlüklerin korunması konusunda artan endişelere yol açmıştır. Bunun sonucunda Türkiye, Avrupa Birliği tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiştir (Avrupa Parlamentosu, 2023).

Türkiye'de hükümetlerin medeni ve sosyal politikalara, temel hak ve özgürlüklere yaklaşımları, iktidardakilerin entelektüel yönelimlerine ve siyasi önceliklerine göre değişme eğilimindedir. 2000'li yılların başında, AB'ye katılım ve uyum süreci çerçevesinde Türkiye, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve anayasal reformlar yapmıştır (Oran, 2005).

Ancak son yıllarda benimsenen merkezi ve güvenlik odaklı politikalar bu değerlerin korunmasını zayıflatmıştır. Uluslararası Af Örgütü'nün Dünya İnsan Hakları Durumu raporu (2024), Türkiye'de medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve hükümeti eleştirme gibi hakların baskı yoluyla kısıtlandığını vurgulamaktadır.

Türk eğitim sistemi dört yıllık ilkökul, dört yıllık ortaokul ve dört yıllık lise olarak yapılandırılmıştır. Her seviyedeki müfredatın planlanması ve hazırlanması, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yürütülmektedir. Demokrasi, insan hakları ve hoşgörü gibi değerler, ilkökul dördüncü sınıftan itibaren "İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi" adlı haftada iki saatlik bir ders aracılığıyla

tanıtılmaktadır. Bu ders altı üniteden oluşmaktadır: (1) İnsan Olmak, (2) Haklar, Özgürlük ve Sorumluluk, (3) Adalet ve Eşitlik, (4) Uzlaşma, (5) Kurallar ve (6) Birlikte Yaşamak. Başlangıçta, 2013 yılında "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersi olarak tanıtılan ders, 2018'den beri mevcut adıyla verilmektedir. Dersin amacı yalnızca kavramsal bilgi sağlamak değil, aynı zamanda insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel değerleri aşılmasıdır. Bir diğer temel amaç da öğrencilerin bu değerleri yaşam tarzlarının ve sosyal kültürlerinin bir parçası olarak benimsemelerini sağlamaktır (MEB, 2018).

Eğitim ve Öğretim Kurulu (2018) tarafından geliştirilen müfredat, bireyler, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri güçlendirdiği ve düzenlediği düşünülen değerlerle uyumludur. İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı duyan, kendilerine, başkalarına, topluma ve devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren, adil ve eşit davranan, sorunları uzlaştırma ve şiddetsizlik yoluyla çözen ve bir arada yaşama kültürünü benimseyen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Müfredat kapsamında öğrencilere Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi temel uluslararası hukuki belgeler tanıtılmaktadır. Ders ayrıca açık fikirlilik, adalet, dostluk, eşitlik, paylaşım, sevgi, aile birliği, empati, güven, sabır, sorumluluk, saygı ve özgürlük gibi ulusal, manevi ve evrensel değerleri de içermektedir.

Ayrıca, ilköğretim düzeyinde (1-8. sınıflar) Türkçe, Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri ile ortaöğretim düzeyinde (9-12. sınıflar) Felsefe ve Mantık dersleri, Avrupa değerleri de dahil olmak üzere evrensel değerleri öğretmeyi amaçlayan tartışmalar gibi etkinlikleri içermektedir. Ancak, bu etkinliklerin kapsamı sınırlıdır ve genellikle öğretmenlerin bireysel inisiyatifine ve sahip oldukları yeteneklerine bırakılmıştır.

Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2019 İlköğretim Düzeyinde Türkçe Dersi Müfredatı kapsamında, her sınıf düzeyinde üç zorunlu ve sekiz seçmeli temanın öğretilmesi öngörülmektedir. "Haklar ve Özgürlükler" başlıklı tema kapsamında öğrencilere bireysel haklar, birinci nesil haklar, çocuk hakları, demokrasi, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, eğitim hakkı, engelli hakları, eşitlik, iletişim özgürlüğü, haklarını savunma, hasta hakları, hayvan hakları, ifade özgürlüğü, ikinci nesil haklar, inanç hakkı, insan hakları, kişisel dokunulmazlık, şefkat, mahremiyet, hareket özgürlüğü, toplumsal cinsiyet adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam hakkı öğretilmektedir.

Sivil toplum örgütleri (STK'lar) ve diğer sivil inisiyatifler Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri savunmada önemli bir rol oynamaktadır. Ancak STK'ların operasyonel kapsamı son yıllarda önemli ölçüde daralmıştır. Birçoğu hükümet baskısı nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlanmış, bazıları kapanmak zorunda kalmıştır. Buna rağmen insan hakları savunucuları, kadın hakları aktivistleri, LGBT+ örgütleri ve diğer sivil toplum aktörleri bu değerlerin korunması için aktif olarak mücadele etmeye devam etmektedir (İnsan Hakları Derneği, 2023).

Zorluklara rağmen, Türkiye'deki Avrupa değerleri vatandaşlar, kurumlar ve çeşitli sivil inisiyatifler ve işbirlikçi çabalar tarafından savunulmaya devam etmektedir. Sivil toplumun dayanıklılığı, akademik ve entelektüel toplulukların çabaları ve uluslararası baskı mekanizmaları ülkede demokrasi ve insan haklarını korumak ve teşvik etmek için kritik öneme sahiptir.

Türkiye'de Avrupa değerlerini desteklemeye yönelik olarak kamu ve özel kurumların katılımıyla AB destekli proje çalışmaları da yürütülmektedir. Bunlara bir örnek olarak, Erasmus+ Yaşam Boyu Öğrenme Jean Monnet Programı tarafından desteklenen ve 2008 yılında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyerek çocukların kaliteli eğitim hakkını savunmak için kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından uygulanan "Okullarda Avrupa Değerleri" projesidir.

Proje, öğretmenlere temel hak ve özgürlüklerin, insan haklarının, cinsiyet eşitliğinin, çoğulcu demokrasinin, çevresel sorumluluğun ve hoşgörünün eğitim sistemine nasıl entegre edilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmaları için bir platform sağlamıştır. Hem eğitimcilerin kişisel davranışlarının hem de kurumsal uygulamaların önemini vurgulamış ve temel hak ve özgürlükleri sınıfta öğretme yöntemlerini araştırmıştır (ÖRAV, 2024).

Türkiye'deki önyargılı ve önyargı karşıtı söylemlere örnekler

1. ***"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."***

Türkiye'deki milliyetçi hareketin, politikacılar ve hükümet destekçileri tarafından sıklıkla kullanılan bir sloganı. Tekil bir Türk ulusal kimliğini teşvik eder ve sıklıkla etnik azınlık gruplarının haklarını kısıtlayan politikaları meşrulaştırmak için kullanılır. Bu ifade, birliği ve bölünmez ulusal bütünlüğü vurgularken, aynı zamanda ulusal birlik adına muhalefeti bastırmak için de kullanılmaktadır.

2. ***"Çingene'den çoban olmaz, Yahudi'den pehlivan."***

Romanları ve Yahudileri aşağılayan, kökleşmiş klişeleri yansıtan ırkçı bir Türk atasözüdür. Romanlar çobanlık gibi sorumluluk gerektiren işler için güvenilmez ve uygunsuz olarak tasvir edilirken, Yahudiler güreş gibi cesaret gerektiren işler için fiziksel güçten yoksun olarak geneller. Bu yönleriyle bu söylem olumsuz etnik önyargıları ve sosyal dışlanmayı pekiştirmektedir.

3. ***"Elinin hamuruyla erkek işine karışma."***

Kadınları ekmek yapmak gibi ev içi rollere hapsederek ve onları kamusal veya profesyonel alanlardan dışlayarak ataerkil tutumları yansıtan cinsiyetçi bir söylemdir. Kadınları erkek alanına ait olduğu düşünülen konulara katılmaktan caydırmakta ve geleneksel cinsiyet ayrımlarını güçlendirmektedir.

4. ***"Burası Türkiye!"***

Türk halkı arasında yaygın olarak bilinen anonim bir ifadedir. Bu ifadeyi iki yönlü ele almak mümkündür. Bağlamına ve konuşmacıya bağlı olarak iki anlama sahip, yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Örneğin, laik bireyler bu söylemi Türkiye'nin laik, demokratik bir cumhuriyet olarak kimliğini vurgulamak için kullanabilirken, dindar muhafazakârlar bunu geleneksel ve dini değerleri öne çıkarmak için kullanabilmektedir. Her iki durumda da genellikle baskın toplumsal normdan farklı olarak algılananları dışlamak için kullanılır.

5. ***"İstanbul Sözleşmesi yaşatır."***

Kadına yönelik şiddete karşı çıkan sivil toplum grupları tarafından benimsenen bir slogandır. Türkiye'nin 2021'de kadınlara yönelik şiddeti önlemeyi ve onunla mücadele etmeyi amaçlayan bir Avrupa Konseyi Antlaşması olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından ortaya çıkmıştır. Slogan, Sözleşme'nin kadın haklarını ve hayatlarını korumak için hayati önem taşıdığına ve Sözleşme'den vazgeçmenin kadın haklarında ciddi bir gerilemeyi temsil ettiğine olan inancı sembolize etmektedir.

7. Araştırma Boşlukları ve Sınırlılıklar

Bölüm 7, ulusal bağlamda gençleri, gençlik eğitimcilerini, eğitimcileri ve okul öğretmenlerini hedefleyen eğitim girişimleri ve programları aracılığıyla temel Avrupa değerlerini teşvik etmedeki araştırma boşluklarını ve sınırlılıkları ortaya koyar. Bu boşlukları ve sınırlılıkları belirleyerek, bu bölüm nihai raporda bunların ele alınması ve Stand up For Europe programının geliştirilmesi için öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Analiz, Avrupa değerlerini gençlik gruplarına ve gençlerle çalışan eğitimcilere etkili bir şekilde aktarmada çeşitli engelleri ortaya koymaktadır. Bu sınırlılıklar arasında insan hakları derslerini baltalayan çatışan kültürel ve sosyal normlar; öğretmenlere değerler eğitiminin nasıl uygulanacağı konusunda pratik rehberliğin eksikliği; sürekli destekten yoksun kısa süreli gençlik eğitimci atölyeleri ve akademisyenlerin değerler hakkındaki teorik bilgilerini pratik ortamlara aktarmakta zorlanmaları yer almaktadır. Bölüm, mevcut eğitim girişimleri ve eğitim programlarındaki boşlukları kapatmak için belirli alanlarda daha fazla keşif ve araştırma yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Ulusal bağlamda değerler eğitiminin etkinliğini artırmak için değerli içgörüler ve öneriler sunulmaktadır.

7.1 Almanya Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar

Siyasi eğitim ve didaktiği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Almanya'da hem okullarda hem de ders dışı ve yetişkin eğitiminde eğitim çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çok sayıda üniversite kürsüsü, enstitü, ağ ve ders dışı eğitim kuruluşu yalnızca bu çalışmaya adanmıştır. Yurttaşlık eğitimi, tüm okullarda ve devlet tarafından finanse edilen yetişkin eğitim merkezlerinde müfredatın zorunlu bir parçasıdır. Bu bolluk ve çeşitlilik nedeniyle, Hufer'in argümantasyon eğitimine benzer eğitim programlarının olup olmadığını veya bunların nasıl kullanıldığını belirlemek zordur. Daha etkili yaklaşımların var olma olasılığı göz ardı edilemez. Bu nedenle, bu tek eğitim modeline odaklanmak ve bunu bu projenin temeli olarak kullanmak keyfi veya haksız görünebilir. Ancak, Hufer'in önyargılı söylemlere karşı argümantasyon eğitimi yaygın olarak kullanılmaktadır ve 25 yıldır uygulanmaktadır.

Bu tür faaliyetlerin uzun vadeli siyasi etkilerinin olup olmadığını belirlemek de sorundur. Bu alandaki etki araştırması güvenilir yöntemler veya sonuçlar sağlamamaktadır. Dahası, bu tür eğitimlerin arkasındaki dünya görüşü ve siyasi duruş üzerinde düşünmek gerekir. Almanya'da sağcı popülist partinin temsilcileri, demokratik siyasi eğitimin çalışmalarını, "sol-liberal spektrumun" bir parçası olarak algılandığı için sert bir şekilde eleştirirler. AfD partisi, gelenek, ulusal kimlik, göç vb. konulardaki siyasi eğitim çalışmaları (Erasmus Vakfı aracılığıyla) yoluyla sağcı popülist eğitim hedeflerini takip etmektedir (Schillo, 2019).

Bunun aksine, değerler konusunda hem teorik hem de ampirik olarak çok sayıda analiz, kavram ve araştırma var ve bu da bu konunun büyük çeşitliliğini ve karmaşıklığını yansıtıyor. Bir araştırma ortamında değerler teriminin işlevselleştirilmesi bile sorundur. Sadece kökleşmiş, genellikle bilinçsiz ve çelişkili tutum ve inançlara mı atıfta bulunuyor? Yoksa kişisel yaşam hedeflerine veya toplumsal gelişim vizyonlarına mı? Bu değerler başkalarından mı (örneğin anayasadan, dini kurumlardan, toplumsal çevreden, siyasi partilerden) benimseniyor? Kişinin kendi değerlerini de incelemek gerekir, ki bunlar (bilinçsizce bile olsa) kişinin eylemlerinin temelini oluşturur - örneğin siyasi eğitimde, değerleri araştırmada veya akademik yazıda. Prensipten, Avrupa kararlarında ortaya konduğu gibi liberal-demokratik düzenin değerleri bu tür analizlere rehberlik etmelidir.

7.2 Macaristan Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar

Bu analiz, hepsi Macar düzenleyici eğitim sisteminin (burada ele alındığı gibi 18 yaşına kadar) argümantasyon eğitimi ve muhakeme becerilerinin geliştirilmesi için yeterli bir temel sağladığını öne süren birkaç çalışmanın sonuçlarını sunmaktadır. Ancak, son araştırmalar, düzenleyici sistemin öğretmenlere metodolojik destek sunmadığını ve tartışmaları günlük sınıf uygulamalarına entegre etmelerini zorlaştırdığını ortaya koymaktadır. Çok az sayıda öğretmen veya eğitim gören kişi, günlük öğretimde tartışma ve argümantasyona dayalı eğitimi nasıl uygulayacağını bilmektedir (Venkovits & Makay, 2022).

Bu çalışma 13-30 yaş grubunu incelemesine rağmen, Macar yüksek öğreniminde argümantasyon eğitimi hakkında kapsamlı bir araştırma yoktur. Daha doğru bir anlayışa ulaşmak için böyle bir araştırmanın yapılması yerinde olacaktır. Bu arada, üniversite öğrencileri argümantasyon ve Avrupa değerleriyle ilgili derslere isteğe bağlı dersler olarak erişebilirler. Ek olarak, Avrupa değerleri hakkında hem ücretsiz hem de ücretli çeşitli eğitim kursları mevcuttur.

Ulusal Temel Müfredata göre, vatandaşlık bilgisi konusu bilgi, kültür ve normları aktarır ve öğrencilerin şefkatli, bağımsız ve sorumlu demokratik düşünceli vatandaşlar olmalarına; küçük ve büyük toplulukların değer yaratan üyeleri olmalarına ve aktif, sorumlu vatandaşlık davranışı uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Ancak, Equilibrium Enstitüsüne göre, mevcut vatandaşlık eğitimi modelinde en az beş temel sorun vardır: sınırlı sayıda ders saati, uygun şekilde eğitilmiş öğretmen eksikliği, yetersiz metodolojik hazırlık, okulların hiyerarşik ve otoriter işleyişi ve kurumsal ve öğretmen özerkliğinin eksikliği.

7.3 İtalya Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, İtalyan eğitim sistemi Avrupa değerlerini keşfetmek ve anlamak için birçok fırsat sunmaktadır. En önemli zorluk, bilgi (ve eğitim kursları) mevcudiyeti ile öğretmenlere ayrılan zaman arasındaki geniş uçurumdur: genellikle tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi aramak ve bulmak için zamanları yoktur ve bazen aldıkları eğitim çok teoriktir. Güncel kalmak, bilgi bulmak ve eğitime katılmak için genellikle sözleşmeli saatlerinin (18) iki katı yani haftada 36 saate kadar çalışırlar (Orizzonte Scuola, 2023). Bu, öğretmenlerin ilgili bilgilere hızla erişmesini destekleyen özlü, uygulamaya yönelik eğitim kaynaklarına olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

2021'de UNESCO'nun Öğretmenler anketi, ankete katılan ülkelerdeki öğretmenlerin (İtalya dahil) "bilişsel becerileri öğretme konusunda daha fazla özgüvene sahip olduklarını ve davranışsal öğrenme ve sosyo-duygusal perspektifler konusunda daha az özgüvene ve bilgiye sahip olduklarını" ortaya koydu (UNESCO, 2021). Öğretmenlerin küresel vatandaşlıkla (insan hakları, demokrasi ve diğer Avrupa değerleri dahil) ilgili temaları etkili bir şekilde ele alabilmelerini sağlamak için pratik ve pragmatik eğitim kurslarına açık bir ihtiyaç vardır.

Tartışma eğitimiyle ilgili olarak, İtalya'da daha geniş bir tema yelpazesini kapsayan ve demokratik değerlere veya söyleme odaklanmayan daha geniş "argümantasyon metodolojisi" dışında belirli programlar ve uygulamalar eksiktir. Bununla birlikte, argümantasyon metodolojisinin yaygın popülaritesi, öğretmenlerin öğrencilerin temel vatandaşlık becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan tartışmaya dayalı yenilikçi yöntemler konusunda eğitim almaya istekli olduklarını göstermektedir.

7.4 Slovenya Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar

Slovenya'da günlük konuşmada önyargılı söylem kullanımını özel olarak inceleyen bir araştırma tespit edilmemiştir. Atıfta bulunulan çalışmalar öncelikli olarak yazılı formattaki nefret söylemiyle, özellikle de sosyal medyada ilgilidir. Çoğu araştırma ve buna karşılık gelen ulusal düzeydeki düzenlemeler, bu dijital platformlara yöneliktir.

Günlük, yüz yüze konuşmalarda nefret söylemi hakkında belirgin bir araştırma eksikliği vardır. Dahası, son çalışmalar ulusal düzeyde toplumsal inançları veya önyargıları yeterince ele almamaktadır. Bu, nefret söyleminin günlük etkileşimlerde nasıl ortaya çıktığını ve altta yatan önyargıların iletişimi nasıl etkilediğini anlamada araştırma boşlukları bırakmaktadır.

Eğitim girişimleri ve programları aracılığıyla Avrupa değerlerini teşvik etmeyle ilgili zorluklar

Okul sisteminin katılımı: Okul sisteminin en büyük dezavantajlarından biri katılımıdır. Yeni gelişmeler ve değişen eğilimlere zamanında uyum sağlayamamaktadır. Uyum sağlandığında ise yavaştır ve genellikle çok geç olur - en azından bazı öğrenci grupları için. Okulların müfredat dışı konular için haftada en fazla bir saat ile sınırlı süreleri de vardır.

Aşırı doymuş pazar: Mevcut programların çoğu zaten Avrupa değerlerini ele almaktadır - bazıları iyi, diğerleri daha az. Yeni bir program önerirken, çok sayıda alternatifle katılımcılar için "yarışmalısınız".

Gençlik çalışmaları konusunda farkındalık eksikliği: Slovenya'daki gençlik sektörü, gençler arasında gençlik çalışmaları konusunda farkındalığı teşvik etmek için sürekli olarak çalışmaktadır, ancak çoğu hala kendilerine sunulan fırsatlardan habersizdir. Bazıları programların kendileri için olmadığını varsaymakta veya ücretsiz olsalar bile maliyetli olduklarına inanmaktadır.

Sınırlı erişim: Ortaokullardaki gençlik değişimleri gibi bazı programlar yalnızca özellikle aktif veya yüksek başarı gösteren öğrencileri hedef alır. Proje tabanlı yaklaşım: Projelerin zamanla sınırlı doğası genellikle süreklilik veya sistemsel etki eksikliğiyle sonuçlanır. Birçok çözüm "pilot" seviyesinde kalır ve daha fazla geliştirilmez veya uygulanmaz.

Daha fazla araştırma gerektiren eksik yönler veya alanlar

İyi uygulamalar ve mevcut materyallerin analizi üzerine araştırmamız esas olarak gençlik çalışmalarına odaklanmıştır. Bu çalışmaların içgörülerinin ve sonuçlarının sosyal çalışma veya yaşam boyu öğrenme gibi diğer alanlardan materyallerin dikkate alınmasıyla daha da zenginleştirilebilmesi mümkündür.

7.5 Türkiye Araştırmasındaki Boşluklar ve Sınırlılıklar

Türkiye'de argümantasyon eğitimi üzerine yapılan araştırmalar genellikle bilim, matematik ve dil eğitimine odaklanırken, sosyal bilimler, tarih veya felsefede argümantasyon tekniklerinin kullanımı veya etkinliği üzerine yapılan çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Birçok çalışma nicel yöntemler (örneğin anketler, başarı testleri) kullanırken, sınıf içi etkileşimler, öğrenci düşüncesi ve argümantasyonun kişisel etkisi hakkında daha derin içgörüler sunabilen nitel araştırmalar nispeten nadirdir.

Ayrıca, öğretmenlerin argümantasyon becerilerini geliştirmede nasıl desteklenebileceğini, mesleki gelişim programlarının neleri içermesi gerektiğini veya öğretmenlerin bu tür yeterliliklere ilişkin algılarını araştıran çok az sayıda çalışma vardır. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredatta, Avrupa değerleri ve argümantasyon eğitimi genel olarak sınırlıdır ve yalnızca birkaç derste yer almaktadır.

Türkiye'de eğitim yoluyla Avrupa değerlerini teşvik etmenin kültürel, politik ve yapısal zorlukları da vardır. Bazı bölgelerde, özellikle cinsiyet eşitliği ve ifade özgürlüğü konusunda geleneksel ve muhafazakâr normların devam etmesi, bu bölgelerdeki gençlerin büyük şehirlerdeki gençlere kıyasla Avrupa değerlerini benimsemesini daha zor hale getirmektedir. Türkiye'nin uzun süreli AB adaylık statüsü, Avrupa Birliği'ne olan kamu güvenini de aşındırmış ve Avrupa değerlerinin olumsuz algılanmasına katkıda bulunmuştur. Bu durum, eğitimcilerin bu değerleri teşvik etmesini daha da zorlaştırabilir. Son zamanlardaki toplumsal ve politik kutuplaşma ve kültürel bölünmeler, demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi değerlerin eğitim yoluyla iletilmesi çabalarını daha da karmaşık hale getirmektedir.

Türkiye'de argümantasyon eğitiminde hem teorik hem de uygulamaya dayalı araştırmalara ihtiyaç vardır. Özellikle argümantasyon tekniklerinin öğretime entegre edilmesine, öğretmen eğitiminin geliştirilmesine ve uygun değerlendirme araçlarının geliştirilmesine odaklanan daha fazla disiplinlerarası çalışmaya ihtiyaç vardır.

Çoğu konu alanında, argümantasyon, kendi başına merkezi bir beceri olarak ele alınmak yerine, iletişim ve eleştirel düşünme gibi daha geniş becerilerden ortaya çıkan ikincil bir yeterlilik olarak kabul edilir.

Son olarak, öğretmenlerin argümantasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim fırsatlarının ve erişilebilir kaynakların eksikliği önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim programlarının sayısı -hem kamu hem de özel- ilgili, erişilebilir kaynakların mevcudiyetiyle birlikte artırılmalıdır.

8. Ulusal Verilerin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Stratejiler

Bölüm 8, ulusal raporlardan alınan temel çıkarımları sunar ve bunları projenin genel hedefleri olan her ulusal bağlamda argümantasyon eğitimi ile iletmek ve Avrupa değerlerini teşvik etmek ile ilişkilendirir. Bu bölüm, temel bulguları özetleyerek, bu değerlendirmelerin girişimin daha geniş hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu açıklar. Argümantasyon eğitimi etkili bir şekilde uygulamak ve ulusal gerçeklere dayalı Avrupa değerlerini teşvik etmek için gereken sonraki adımları ve ek eylemleri ana hatlarıyla anlatır.

Bölüm, bu bulgulara dayanan potansiyel eylem planları ve gelecekteki aşamalar önererek, projenin hedeflerinin her ülkenin özel zorluklarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir şekilde karşılanmasını sağlar. Her temel çıkarım, argümantasyon eğitimi geliştirme ve Avrupa değerlerini teşvik etme konusundaki önemiyle bağlantılıdır ve ulusal düzeydeki içgörülerin projenin genel gelişimini nasıl yönlendirebileceğini ve bilgilendirebileceğini gösterir. Bu yolla Bölüm 8, daha geniş sonuçlara varmak için tüm ortak ülkelerden verileri ve vaka çalışmalarını sentezleyecek olan Bölüm 9'daki karşılaştırmalı analiz için temel oluşturur. Sonuç olarak bu bölüm, ulusal düzeydeki raporlama ile nihai tartışma arasında bir köprü görevi görerek gelecekteki eylemler için net bir yol haritası sunmakta ve projenin hedeflerine ulaşmada ulusal görüşlerin önemini vurgulamaktadır.

8.1 Almanya Ulusal Raporunun Değerlendirmesi

Klaus-Peter Hufer'in antidemokratik sloganlara karşı Argümantasyon Eğitimi, Almanya'da 25 yıldan uzun süredir yaygın olarak uygulanan ve yoğun bir şekilde kullanılmaya devam eden bir yöntemdir. Bu eğitim çeşitli varyasyonlarda mevcuttur ve zaman içinde gelişmiştir. Çok sayıda karşılaştırılabilir eğitim programı, kılavuz ve el kitabı artık Hufer'in modelini içermekte veya ondan türetilmiştir. Hedef kitleler genellikle okullarda ve benzer kurumlarda karma gençlik gruplarını veya konuyla ilgilenen ve bu konuyla ilgilenen yetişkinleri içerir.

Önyargılı söylemleri aktif olarak kullananların (özellikle "grup odaklı düşmanlık sendromu" gösteren kişiler veya "komplo teorisyenleri" olarak tanımlanan kişiler) bu tür eğitimlere katılmaları ve dolayısıyla dolaylı hedef grubun bir parçası olmaları olası değildir. Bu tür kişilerin tutumlarında veya davranışlarında etkilenip etkilenemeyecekleri hala tartışmalıdır. Ancak, bu tür söylemleri bilinçli olarak değil de bilinçsizce kullananlar için bir miktar etki mümkün olabilir. Eğitimin bir diğer önemli sonucu da katılımcıların güçlendirilmesidir: farkındalığı artırabilir, liberal demokratik tutumları güçlendirebilir ve bu değerleri politik ve sosyal söylemde daha görünür hale getirebilir.

Almanya'da nüfusun yaklaşık üçte biri liberal demokratik değerleri benimsemekte, üçte biri tarafsız veya kayıtsız ve kalan üçte biri ise daha popülist -genellikle sağcı- değerleri desteklemektedir. Bu son gruptan yaklaşık %10'u kendisini güçlü bir şekilde sağcı popülist olarak tanımlamaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinde (örneğin Fransa veya İtalya) popülist duygu oranı genellikle önemli ölçüde daha yüksektir.

Önyargılı söylemlerin kamuoyunda onaylanmasında yansıdığı gibi, argümantasyon eğitimi için temel temalar arasında göç, din (özellikle İslam), işsizlik ve yoksulluk, eşcinsellik, cinsiyet ve cinsiyet rolleri, ırkçılık ve tarihsel nedenlerden dolayı anti-semitizm yer almaktadır. Çağdaş gelişmelere bağlı olarak, diğer ilgili temalar arasında savaş ve barış, demokrasi ve basın özgürlüğü, Avrupa entegrasyonu, iklim değişikliği, halk sağlığı ve bilime güven yer almaktadır.

8.2 Macaristan Ulusal Raporunun Değerlendirmesi

Macaristan'da demokrasiden duyulan memnuniyet, Doğu Avrupa'daki ortalama eğilimleri kabaca yansıtmaktadır. Ancak Macaristan'daki standart sapma önemli ölçüde daha yüksektir ve bu da vatandaşların demokratik süreçlere ilişkin değerlendirmeleri arasında daha büyük bir farklılaşma olduğunu göstermektedir. Bazı sosyal gruplar giderek daha fazla memnun olurken, diğerleri giderek hayal kırıklığına uğramaktadır.

2018 yılına gelindiğinde, refah, istihdam ve kalkınma gibi ekonomik ve maddi hususlar demokrasinin nasıl anlaşıldığı konusunda daha az merkezi hale gelmiştir. Bununla birlikte, çok değişkenli bir regresyon modeli, ekonomik performansa ilişkin olumlu bir algının hala demokrasiden duyulan memnuniyetle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Siyasi kutuplaşma teorilerine göre, demokrasiden duyulan memnuniyet aynı zamanda siyasi bağlılığa da bağlıdır: hükümet destekçileri muhalefet seçmenlerinden belirgin şekilde daha memnundur (Susánszky vd., 2021).

Macaristan'da müfredat düzenlemesi, siyasi geçişin ardından üç kademeli hale geldi. En yüksek seviye, ilk olarak 2012'de yayınlanan ve en son 2020'de güncellenen Ulusal Temel Müfredat'tır (NCC). Macaristan, geçişten bu yana ikili bir müfredat yönetim modeli uygulamıştır: eğitim hedeflerinin, içeriğinin ve yapısının belirlenmesi konusunda merkezi ve yerel idare karar almada bir arada yetki sahibidir. Bu sistem 1. sınıftan 12. sınıfa kadar (genellikle 18 yaşına kadar) geçerlidir. İkinci kademe, ulusal ve yerel müfredat arasında arabuluculuk yapan çerçeve müfredatıdır. Üçüncü kademe, yerel müfredat, bireysel okullar tarafından pedagojik hedeflerine uygun olarak formüle edilir.

Ulusal raporun ilk bölümünde çeşitli araştırma çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmalar toplu olarak Macaristan'ın müfredat çerçevesinin argümantasyon becerileri ve eleştirel akıl yürütmeyi öğretmek için yeterli bir temel sağladığını teyit eder. Ancak en son anketler kritik bir eksikliği vurgulamaktadır: düzenleyici çerçeve mevcut olsa da öğretmenler için çok az veya hiç metodolojik destek yoktur, bu da bu yaklaşımların günlük uygulamaya nadiren entegre edildiği anlamına gelir. Mevcut öğretmenlerin ve kursiyerlerin yalnızca azınlığı tartışma tabanlı veya argümantasyon tabanlı eğitimi etkili bir şekilde uygulamak için donanımlıdır. Araştırmacılar bu boşluğun hedefli eğitim ve uygun metodolojik destek yoluyla giderilebileceğini öne sürmektedir (Venkovits & Makay, 2022).

Dahası, üçüncü kademenin (yerel müfredat) argümantasyon eğitimi üzerindeki etkisi henüz derinlemesine incelenmemiştir. Bu tür bir araştırmanın yürütülmesi faydalı olacaktır. Çalışma 13-30 yaş grubunu kapsamına rağmen, Macaristan yüksek öğreniminde argümantasyon eğitimi hakkında kapsamlı bir araştırma hala eksiktir ve daha kapsamlı bir inceleme yapılması gerekmektedir.

Argümantasyon ve Avrupa değerleriyle ilgili isteğe bağlı üniversite düzeyinde dersler mevcuttur ve birçok ilgili program ücretsiz veya ücretli olarak mevcuttur. Ulusal Temel Müfredat da bu projenin temelini oluşturan Avrupa değerlerini iletme için yeterince donanımlıdır. NCC'ye göre, Vatandaşlık Bilgisi dersi, bilgi, kültürel değerler ve toplumsal normları aktarmayı, öğrencilerin şefkatli, özerk ve sorumlu vatandaşlar, yani hem küçük hem de büyük topluluklara anlamlı katkılarda bulunabilen ve aktif ve sorumlu bir şekilde vatandaşlık yaşamına katılabilecek bireyler olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Equilibrium Institute, vatandaşlık eğitimiyle ilgili daha fazla endişe dile getirdi. Daha önce belirtilen argümantasyon eğitimindeki eksikliklere ek olarak, Enstitü öğretim süresinin yetersizliğini de not ediyor. Şu anda, vatandaşlık bilgisi yalnızca 8. ve 12. sınıflarda öğretiliyor ve haftada yalnızca bir saat ayrılmaktadır. Bu sınırlı düzenleme, vatandaşlık eğitimi öğrencilerin okul hayatı boyunca etkili bir şekilde yerleştirmek için yetersizdir. Enstitü, vatandaşlık yeterliliklerinin tutarlı gelişimini desteklemek için Vatandaşlık bilgisine ayrılan sürenin artırılmasını önermektedir.

Genel öneriler:

1. Macar müfredat düzenlemesinin üçüncü (yerel) seviyesinde argümantasyon eğitiminin kalitesi hakkında yakın zamanda yapılmış bir araştırma eksikliği vardır. Bu alanda çalışma yapılması önerilmektedir.
2. Macar yüksek öğreniminde argümantasyon eğitiminin durumu hakkında kapsamlı bir araştırma bulunamamıştır. Ulusal düzeyde bir çalışma hazırlanması önerilir.
3. Son anketler, müfredat düzenlemesinin ilk iki seviyesinin öğretmenlere yeterli metodolojik destek sağlamadığını göstermektedir. Mevcut eğitimcilerin ve kursiyerlerin çoğu, argümantasyon tabanlı eğitimi pratikte uygulama konusunda bilgisizdir. Bu nedenle ulusal düzeyde hedefli eğitim ve destek programlarının artırılması önerilmektedir.
4. Ulusal Temel Müfredat içerik açısından yeterli olsa da yalnızca iki akademik yılda (8. ve 12. sınıflar) sınırlı uygulanması ve haftalık süresinin asgari düzeyde olması vatandaşlık eğitiminin etkili bir şekilde geliştirilmesini engellemektedir. Konunun varlığını artırmaya yönelik profesyonel bir diyalog önerilmektedir.
5. Uluslararası Af Örgütü, Háttértársaság ve Macaristan Sivil Özgürlükler Birliği gibi Avrupa değerleri eğitimi sunan STK'lara ilişkin kamuoyunun algılarını araştırmak faydalı olabilir. Bu örgütler sıklıkla kamuoyunun güvenini etkileyebilecek siyasi tartışmalara karışırlar. Bu tür programlara katılımın siyasi tercihlerle ilişkili olması ve dolayısıyla toplumsal kutuplaşmayı hafifletmek yerine daha da kötüleştirme riski vardır.

8.3 İtalya Ulusal Raporunun Değerlendirmesi

İtalya ulusal raporundaki en öne çıkan çıkarımlar aşağıdakiler içerir:

- İtalya, AB değerlerini koruyan güçlü, ancak geliştirilebilir bir yasal çerçeveye sahiptir ve hem Birleşmiş Milletler'e hem de Avrupa Birliği'ne karşı sorumlu kılan uluslararası anlaşmalarla bağlıdır. Hükümet eylemleri bu değerlerle çeliştiğinde, İtalya ve Avrupa'daki yargı kurumları dengeleyici rol oynamaktadır.
- Sivil toplum, hükümet politikalarına karşı olsa bile, AB değerlerini teşvik etmede ve savunmada aktif bir rol oynamaktadır.
- Bununla birlikte, hükümetin şu anda popülist, aşırı sağ partiler tarafından yönetiliyor olması, İtalyan vatandaşlarının önemli bir kısmının, özellikle göçmenlere, azınlıklara ve aktivist gruplara karşı ayrımcılık yapan, basitleştirilmiş ve popülist bir gerçeklik görüşü benimsediğini göstermektedir.
- Sıklıkla olduğu gibi, popülist sloganlar, kötü yönetilen toplumsal korkuları ve zorlukları yansıtmaktadır; örneğin, göçmen kabul politikaları sıklıkla yetersizdir ve zaman zaman güvenlik endişelerine katkıda bulunur.

Bu nedenle, bireysel sorunların nüanslarını ve karmaşıklıklarını tanıma yeteneğini geliştirmek son derece önemlidir. Bu raporda özetlenen argümantasyon eğitimi projeleri, Stand Up for Europe programı metodolojisi içinde değerli ve tekrarlanabilir olabilecek özellikler üzerinde düşünmek için bir temel sunmaktadır:

Uluslararası Argümantasyon Ağı

Paylaşılan bir metodoloji kullanarak eğitim merkezleri ve okullar arasında etkili bir ağ kurmak ve genç katılımcılar arasında aktif etkileşimi teşvik etmek (örneğin, uluslararası oyunlar ve ödüller aracılığıyla) gençlerin katılımını teşvik edebilir ve metodolojinin tekrarlanabilirliğini artırabilir.

Akran eğitimi ve gençlerin sadece yararlanıcılardan daha fazlası olarak aktif katılımı

Eylem araştırmasına dayalı dersler, katılımcıları bilgilerini gerçek dünya bağlamlarında uygulamaya teşvik ettikleri için özellikle değerlidir. Aynı derecede önemli olan, katılımcıların bu bilgiyi akranlarıyla paylaşmalarını sağlamaktır - videolar, makaleler veya diğer yaratıcı çıktılar üreterek, böylece yeterliliklerini pekiştirir ve projenin popülizme karşı koyma hedefine katkıda bulunur.

Oyunlaştırma ve takım tabanlı etkinlikler

Rekabet, karmaşık konularla etkileşimi önemli ölçüde artırabilir. Zorlukların ve ödüllerin dahil edilmesi motivasyonu artırır ve daha etkili öğrenmeyi kolaylaştırır. Katılımcıları takımlara yapılandırmak, iş birliğini ve karşılıklı desteği daha da teşvik edebilir.

Düzenli ve genişletilmiş atölye programlaması

Atölyeleri orta ila uzun vadeli bir süreye dağıtmak daha derin bir düşünmeyi sağlar ve katılımcıların kavramları içselleştirmesine yardımcı olarak uzun vadeli davranış değişikliğini teşvik eder.

Çalışma ekipleri içinde çeşitlilik

Stand Up for Europe hedef kitlesinin 13 ila 30 yaş aralığını kapsadığı göz önüne alındığında, heterojen gruplar oluşturmak çok önemlidir. Bu tür bir çeşitlilik, farklı yaşam deneyimlerinden kaynaklanan yerleşik inançlara ve stereotiplere etkili bir şekilde meydan okuyabilir.

Bilinçdışı önyargıların ve stereotiplerin ön araştırması

Popülist veya ayrımcı söylemlerle karşı karşıya gelindiğinde, öz-yansımaya ve eleştirel düşünme becerisi esastır. Bu iç görüsel çalışma, yapıcı, kanıta dayalı yanıtların geliştirilmesini destekleyebilir.

8.4 Slovenya Ulusal Raporunun Değerlendirmesi

A. Ulusal rapordan çıkarılan önemli noktaların özeti

Avrupa değerleri

Slovenya'nın Avrupa değerleri anlayışı, kendine özgü tarihi, kültürel ve sosyal bağlamı tarafından şekillendirilmiştir. Dayanışma ve eşitlik gibi bazı değerler müfredata derinden yerleşmişken, diğerleri daha az belirgindir. Şu anda Avrupa değerleriyle ilgili sistematik veya yaygın olarak uygulanan bir eğitim bulunmamaktadır. Yorumlar büyük ölçüde bireye bırakılır ve genellikle siyasi bağlılığa göre değişirler.

Bu değerleri koruyan mevzuatlar mevcut olsa da tutarsız uygulama bir sorun olmaya devam etmektedir. Mahkemeler, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Nefret Söyleminin Önlenmesi Konseyi ve Dayanışma Temelli Bir Gelecek Bakanlığı gibi kurumlar, bu değerleri koruma çabalarında yetersiz kalmaktadır.

Söylemlerin varlığı

Slovenya'daki demokratik olmayan/önyargılı söylemler siyasi yelpazeyi kapsar ve hem uzun süredir var olan azınlıklar (örneğin Romanlar) hem de daha yeni sosyal kimlikler (örneğin alt kültürler ve göçmenler) dahil olmak üzere çok çeşitli grupları hedef alır.

Argümantasyon eğitimi ile ilgili eğitim programları

" Argümantasyon eğitimi" kavramı Slovenya'da kendi başına yerleşmemiştir. Ancak, nefret söyleminin önlenmesi, tartışma, diyalog, sosyal katılım, aktif vatandaşlık ve savunuculuk gibi ilgili alanlar gençlik ve profesyonel eğitim programlarında temsil edilmektedir.

Buna rağmen, argümantasyon eğitimine yönelik tutarlı ve kapsamlı bir yaklaşım henüz geliştirilmemiştir. Diyaloğu teşvik eden ve davranışın hem rasyonel hem de duygusal yönlerini ele alan ideolojik olarak tarafsız bir eğitime açık bir ihtiyaç vardır.

Ayrıca, eğitim ve öğretim sektörünün oldukça doymuş olduğu da belirtilmelidir. Bu bağlamda başarı, programın algılanan alaka düzeyine ve kalitesine bağlı olacaktır. "Moda" konular hızla değişmektedir; bu nedenle, başarılı eğitim, eğitimciler ve gençlik çalışanları tarafından ifade edilen gerçek ve acil ihtiyaçlara etkili bir şekilde yanıt vermelidir.

B. Proje hedeflerine katkısı

Slovenya ulusal raporundan elde edilen içgörüler, proje hedeflerine daha geniş çerçevede ve çeşitli şekillerde bilgi sağlayabilir:

- Avrupa değerlerinin ihlallerini göstermek için geliştirilen anlatı materyalleri ulusal ve kültürel özelliklere duyarlı olmalıdır.
- Nefret söyleminin önlenmesi, tartışma, sosyal katılım ve savunuculuk gibi bitişik alanlardan metodolojik ilham alınabilir.
- Hem ortaklık hem de ulusal düzeyde, Avrupa değerleri hakkında daha yapılandırılmış ve kapsayıcı tartışmalar gereklidir. Herhangi bir tek ortağın orantısız etkisinden kaçınmak için kültürel bağlam dikkate alınmalıdır.
- Anti-demokratik ve önyargılı sloganlar, azınlıklarla ilgili temalarla sınırlı olmadıkları için ideolojik yelpazede değerlendirilmelidir.
- Gençler ve gençlik çalışanları eğitim materyallerinin ortak oluşturulmasına dahil edilmeli, böylece alaka ve sahiplenme artırılmalıdır.
- Aşırı doymuş bir eğitim ortamında, programlar yalnızca beceri geliştirmeyi değil aynı zamanda iyileştirilmiş çalışma koşulları, finansman ve uzun vadeli iş güvenliğini de içeren gençlik çalışanlarının gerçek ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

C. Sonraki adımlar ve sonraki eylemler

Bazı öncelikli öneriler şunlardır:

- Çeşitli vaka çalışmalarının eğitim içeriğine entegre edilmesi.

- Eğitim tasarımı ve uygulama aşamaları boyunca gençlerin ve gençlik çalışanlarının aktif katılımı.
- Eğitim programlarının planlanması ve sunumunda gençlik çalışanlarının ve öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılama taahhüdü.

8.5 Türkiye Ulusal Raporunun Değerlendirmesi

Türkiye, AB üyeliğine aday olarak, tüm insanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya benzeri gerekçelere bakılmaksızın yasa önünde eşit olduğunu belirten Kopenhag Kriterleri'ni kabul etmiştir. Bu kriterler arasında demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı ve koruma da yer almaktadır.

Türkiye, adaylık ilanının ardından başlangıçta hızlı demokratik reformlar uygulamış olsa da son yıllarda önemli gerilemeler yaşanmıştır. Avrupa Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların raporları, Türkiye'yi demokratik standartlarda ve insan hakları korumalarında gerileme yaşadığı için eleştirmiştir.

Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından 2021 yılında yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planı, insan haklarını güçlendirme, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerini geliştirme ve bu konularda kamuoyunun farkındalığını artırma taahhütlerini özetlemiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yılında müfredata ulusal, manevi ve evrensel temel değerleri yerleştirmeyi amaçlayan "Türk Yüzyılı Eğitim Modeli"ni uygulamaya koymuştur. Ancak, argümantasyon eğitimi açıkça ele alınmamıştır. Bunun yerine, eleştirel düşünme, iletişim ve ifade becerileri geliştirme gibi daha geniş hedeflerin bir bileşeni olarak ele alınmaktadır.

Şu anda, Türkiye'de argümantasyon eğitimi hala başlangıç aşamasındadır. Özellikle eğitim politikasında eleştirel düşünmeye artan vurgu göz önüne alındığında, büyüme potansiyeli vardır. Bununla birlikte, birkaç zorluk devam etmektedir.

- Hem öğrenciler hem de stajyer öğretmenler için argümantasyona ilişkin belirli derslerin olmaması.
- Eğitimciler için erişilebilir, yüksek kaliteli hizmet içi eğitim ve kaynakların eksikliği.
- Açık, eleştirel söylemi engelleyebilecek muhafazakâr sosyal normlar ve politik baskılar.

Bu zorluklara rağmen, açık erişimli dijital materyallerin ve çevrim içi platformların kullanımı, argümantasyon eğitiminin daha geniş bir şekilde yaygınlaşması için bir fırsat sunmaktadır. Argümantasyonun eğitiminin merkezi bir rol oynadığı felsefe ve mantık gibi derslerin zorunlu hale getirilmesi, öğrencilerin bu alanda gelişimini daha da destekleyebilir. Ek olarak, tartışma kulüplerinin ve ilgili faaliyetlerin daha genç, daha modern nesiller arasında popüler olması, argümantasyon eğitiminin benimsenmesini artırabilir.

Bu rapor, Türkiye'de Avrupa değerleri ve argümantasyon eğitiminin uygulanması konusunda mevcut durumun kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Gençleri (13-30 yaş arası) bu değerleri savunmaları için güçlendirmek üzere stratejiler geliştirmek için temel oluşturmaktadır. Öğretmenleri ve öğrencileri hedefleyen eğitim faaliyetleri, iklim değişikliğini inkâr etmekten demokratik gerilemeye kadar uzanan konularda Avrupa karşıtı ve önyargılı anlatılara meydan okuma yeteneklerini güçlendirecek ve daha aktif, değerlere dayalı bir vatandaşlığı teşvik edecektir.

9. Sonular ve Deęerlendirme: Ulusal Raporların Karşılaştırmalı Bir Analizi

Sonu bölümü, her ortak ülkeden ulusal bulguları sentezleyerek hem paylaşılan kalıpları hem de temel farklılıkları belirleyen karşılaştırmalı bir analiz sunmaktadır. Analiz, eğitimcilerin ve gençlik profesyonellerinin metodolojik yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim aracının geliştirilmesine bilgi sağlamak olan "Fikri Çıktı (WP) 2: Ulusal Analizler & İyi Uygulamalar"ın temel amacını desteklemektedir. Bunu yaparken, pedagojik ilerleme için tutarlı bir temel oluşturmak üzere, özellikle Klaus-Peter Hufer'in önyargılı söylemlere ve diğer anti-demokratik söylem biçimlerine karşı argümantasyon teknikleriyle uyumlu olan ulusal girişimlerden yararlanır.

Bulgular, katılımcı ülkelerde argümantasyon eğitimi ve değerlere dayalı eğitimi teşvik etmede ortak zorlukları ve başarılı uygulamaları ortaya koymaktadır. Bu içgörüler, eğitim araçlarını çeşitli ulusal bağlamlara entegre etmek için etkili stratejilerin şekillendirilmesinde etkilidir. Bu bölüm, ulusal bulguların, eleştirel düşünmeyi ve kapsayıcı diyalogu teşvik ederek gençler arasında demokratik dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçlayan Stand Up for Europe projesinin daha geniş amaçlarına nasıl katkıda bulunduğunu ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Karşılaştırmalı yaklaşım, gençlik çalışanlarının demokratik değerleri savunmasını sağlayan esnek, ulusötesi bir eğitim çerçevesinin geliştirilmesine katkı sağlamada WP2'nin önemini vurgulamaktadır.

Ulusal bağlamlar ve temel gelişmeler

Ulusal raporlar çerçevesinde ortak ülkelerde argümantasyon eğitimi ve Avrupa değerler eğitimi yaklaşımları bazı ortak noktalara sahip olsa da aynı zamanda farklı tarihsel, politik ve eğitimsel gelenekleri de yansıtır.

- Almanya'da okullar, gençlik çalışmaları ve yetişkin eğitimi boyunca yerleşik uzun süredir devam eden bir siyasi eğitim (Politische Bildung) geleneği vardır. Bu gelenek hem resmi müfredatlar hem de federal ve bölgesel düzeylerde bağımsız, devlet tarafından finanse edilen kurumlar aracılığıyla sunulur ve nasyonal sosyalizmin mirasına yanıt olarak liberal demokratik değerlerin geliştirilmesine güçlü bir vurgu yapar.
- İtalya sistematik bir argümantasyon eğitimi sunmamaktadır ancak felsefe, tarih ve edebiyat gibi konular aracılığıyla ilgili becerileri entegre eder. Avrupa ve demokratik değerler Vatandaşlık Eğitimi ile Anayasa ve Medeni Eğitim aracılığıyla ele alınır. Bir dizi ulusal ve AB tarafından finanse edilen girişim (özellikle STK'lar tarafından yönetilenler) gençler arasında tartışmayı, dijital okuryazarlığı ve nefret söylemiyle mücadeleyi teşvik etmeye odaklanır.
- Slovenya, münazara kulüpleri ve yarışmaların temel müfredat dışı etkinlikleri oluşturduğu aktif vatandaşlık üzerine ulusal bir program aracılığıyla gençlerin katılımını destekler. Siyasi Yönetim Enstitüsü, eleştirel düşünmeyi teşvik etmek ve demokratik katılımı desteklemek için 2014 yılında kurulmuştur, ancak Nisan 2025'e gelindiğinde artık etkisiz hale gelmiş gibi görünmektedir.
- Türkiye, müfredat dahilindeki ve müfredat dışı içeriklerle desteklenen özel bir ulusal program aracılığıyla değerler eğitimini birleştirir. Millî Eğitim Bakanlığı, genellikle AB tarafından finanse edilen projelerle iş birliği yaparak bu çabaya öncülük eder. Evrensel ve ulusal değerleri teşvik etmeye odaklanılırken, diğer yandan ülke önemli bir toplumsal kutuplaşmayla boğuşmaktadır.

İtalya ve Slovenya'da sivil toplum değerlere dayalı eğitimde daha belirgin bir rol oynarken, Almanya ve Türkiye resmi eğitimde daha kurumsallaşmış bir entegrasyon sergilemektedir. Tüm ülkelerdeki birincil hedef demografi 13-30 yaş arası gençlerdir ve münazara kulüplerinden medya okuryazarlığı atölyelerine, aktif vatandaşlık projelerine ve ekran liderliğindeki girişimlere kadar uzanan çeşitli metodolojiler mevcuttur.

Ortak zorluklar ve ortaya çıkan fırsatlar

Ulusal raporlar değerlendirildiğinde ülkelerdeki argümantasyon eğitimi yaklaşımlarının çeşitliliğine rağmen, tüm ülkelerde bazı ortak zorluklar ortaya çıkmaktadır:

- **Sosyal kutuplaşma, popülizmin yayılması ve özellikle sosyal medya aracılığıyla yanlış bilgilendirme.**

- Müfredatlara değerler eğitiminin sınırlı **sistemik entegrasyonu**.
- **Öğretmen eğitiminin** yetersizliği ve eğitimciler için pratik araçların eksikliği.
- Diğer müfredat taleplerine kıyasla demokratik eğitime düşük öncelik verilmesi.
- Bazı bağlamlarda daralan sivil alan ve **müfredat dışı programlara aşırı güven**

Bununla birlikte, önemli fırsatlar da belirlenmiştir:

- Gençleri demokratik ve eleştirel yeterliliklerle güçlendirme ihtiyacının giderek daha fazla kabul görmesi.
- Ulusötesi iş birliği için AB fonlarının varlığı.
- Gençlerin yüksek düzeyde katılımı ve katılımcı ve diyalogik öğrenmeye yönelik coşkusu.
- Tartışmalı konuları ele almak ve demokratik söylemi teşvik etmek için çatışmasız bir yöntem olarak argümantasyon eğitiminin potansiyeli.

Avrupa değerleri üzerine karşılaştırmalı değerlendirmeler

Aşağıdaki analizler, Avrupa değerlerinin, özellikle demokrasi, kapsayıcılık, hukukun üstünlüğü ve dayanışma gibi konularda hem benzerlikleri hem de zıtlıkları kabul ederek, ortak ülkelerde bu konuların nasıl ifade edildiğini ve savunulduğunu incelemektedir.

- **Demokrasi ve eşitlik**

Tüm ülkeler, farklı uygulama seviyeleri ve farklı siyasi istikrar özelliklerine sahip da olsa, resmi olarak demokratik normlara bağlılıklarını ifade etmektedir. Almanya'nın savaş sonrası anayasası demokratik değerleri kutsallaştırır, ancak yükselen sağcı popülizm buna karşı bir zorluk teşkil etmektedir. İtalya'nın temel ilkeleri de yine popülist ve önyargılı söylemler tarafından test edilmektedir. Öte yandan Slovenya da son yıllarda artan siyasi kutuplaşmalara mücadele etmektedir. Türkiye'nin demokratik kurumları ise 2016 askeri darbe girişiminden bu yana önemli bir zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Almanya'nın "Das Grundgesetz ist die beste Verfassung" (Anayasa en iyi anayasadır) ve Türkiye'nin "Ne mutlu Türküm diyene" gibi ulusal söylemler hem demokratik gururu hem de milliyetçi akımları örneklemektedir.

- **Kapsayıcılık ve çeşitlilik**

Tüm kısıtlamalar, sınırlamalar ve insan haklarının korunması çabalarına rağmen, sosyal katılım eşit olmayan şekilde devam etmektedir. Almanya'nın Willkommenskultur'u (hoş geldiniz kültürü) yabancı düşmanların stratejileriyle sorgulanırken, İtalya, anayasal garantilere rağmen azınlıklara karşı mücadele etmektedir. Slovenya'da, LGBTQ+ haklarında ilerleme kaydetse de Romanların azalmasıyla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Türkiye ise etnik ve dini kimliklerin karmaşık bir mozaikini yansıtır ancak azınlık sorunları devam etmektedir.

- **Hukukun üstünlüğü**

Tüm ülkeler resmi anlamda bağımsız yargı sistemlerini sürdürmektedir, ancak her ülkedeki zorluklar farklılık göstermektedir. Almanya'nın sistemi sağlam, ancak Wirecard gibi skandallar kamuoyunun güvenini sınırlamıştır. Macaristan'ın yargı reformları, doğrudan bu raporun bir parçası olmasa da bölgesel bağlamda sıklıkla sorunlu olarak gösterilmektedir. İtalya sistemsel yolsuzlukla mücadele etmeye devam ederken, Slovenya ise kurumsal baskılara göğüs germe çabasıdadır. Türkiye'de yargının üzerindeki siyasi baskı 2016 artarken, bu durum yargıya olan güvenin azalmasına sebep olmuştur.

- **Dayanışma**

Partner ülkelerde dayanışma genel olarak refah sistemleri, topluluk ağları ve AB programları kapsamında yürütülen iş birlikleri yoluyla gerçekleştirilir. Ancak son yıllardaki ekonomik krizler ve göç baskıları sosyal uyumu sağlamayı zorlamıştır. Avrupa şüpheliği, İtalya'nın "Prima gli italiani" (Önce İtalyanlar) veya Macaristan'ın "Brüssel diktál" (Brüksel dikte eder) gibi söylemlerde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır ve ulusal egemenlik ile Avrupa entegrasyonu arasındaki gerginlikleri vurgular.

Boşluklar, sınırlılık ve ülkelere özgü kısıtlamalar

Açıkça görülen güçlü yönler rağmen, ulusal raporlar eğitim yoluyla Avrupa değerlerinin teşvik edilmesinde önemli sınırlılıkların olduğunu da göstermektedir:

- Çelişkili sosyal normlar, özellikle muhafazakâr geleneklere sahip bölgelerde, kapsayıcı değerlerin benimsenmesini zorlaştırabilmektedir.
- Öğretmenlerin hazırlığı tüm ülkelerde yetersiz olarak değerlendirilmektedir. İtalyan eğitimciler zamansal kısıtlamalara ve teorik eğitimin yetersizliğine dikkat çekerken, Türk eğitimciler disiplinler arası ve uygulamaya yönelik kaynaklara ulaşmadaki eksiklere odaklanmaktadır.
- Slovenya'daki müfredat katılığı, değerler eğitimi gibi zorunlu olmayan konuları dahil etmeyi zorlaştırmaktadır.
- Özellikle sınıf dinamiklerine ilişkin nitel çalışmaların eksik olduğu Türkiye'de, argümantasyonun pedagojik etkinliğine ilişkin sınırlı araştırma dikkat çekmektedir.

Sivil toplum ve argümantasyon eğitimi

Sivil toplum, özellikle hükümet desteğinin belirsiz olduğu bağlamlarda, Avrupa değerlerini savunmak için hayati bir güç olmaya devam etmektedir. Gençlerin katılımı bu çabaların merkezinde yer alır. Almanya'nın yerleşik "Antidemokratik sloganlara karşı Argümantasyon Eğitimi" modeli 25 yıldır bir mihenk taşıdır. Buna karşılık, Slovenya ve Türkiye, nefret söylemi karşıtı girişimler ve münazara gibi ilgili alanlarda bazı eğitim programlarına sahip olmasına rağmen kapsayıcı ve bir sistematik eğitim yaklaşımına sahip değildir. Yasal çerçeveler uygulamada farklılık göstermektedir. İtalya ve Türkiye prensipte güçlü yasal korumaları savunurken, Slovenya nefret söylemi alanında önlemleri tutarlı bir şekilde uygulamada zorluklar yaşamaktadır. Popülist duygunun varlığı yaygındır ve yaygınlığı ve tezahüründe ulusal farklılıklar vardır.

Öneriler ve gelecekteki eylemler

Bu bulguları temel alarak Stand Up for Europe girişiminin etkisini artırmak için aşağıdaki eylemler önerilmektedir:

1. Kültürel hassasiyetleri, sosyal yapıları ve politik iklimleri göz önünde bulundurarak eğitim araçlarının ulusal gerçekliklere bağlamlandırılması.
2. Gençleri ve eğitimcileri içeriklerin ortak oluşturulmasına dahil edilmesi, gerçek yaşam vaka çalışmalarını kullanın ve okullar ile STK'lar arasında sınır ötesi iş birliğinin teşvik edilmesi.
3. Özellikle yüz yüze tartışmaların sınırlı olabileceği politik olarak kısıtlı bağlamlarda geniş erişilebilirliği sağlamak için dijital platformlardan yararlanılması.
4. Davranışsal ve sosyo-duygusal öğrenmeyi içeren erişilebilir, uygulamaya yönelik ve disiplinler arası eğitim modülleri aracılığıyla öğretmenlerin güçlendirilmesi.
5. Argümantasyon becerilerini geliştirme yolları olarak Çocuklar İçin Felsefe (P4C), Sokratik diyalog ve sorgulamaya dayalı öğrenme gibi gayri resmi öğrenme yaklaşımlarının teşvik edilmesi.

Ayrıca gençlerin seslerini duyurabileceği platformlar oluşturmak, ulus ötesi tartışmaları ve tartışma forumlarını kolaylaştırmak ve iyi uygulamaları değerlendirmek ve yaymak için akademik-sivil toplum ortaklıkları başlatmak önemlidir. Teknoloji ve katılımcı öğrenme yöntemlerini entegre etmek, eğitimin ölçeklenmesine ve genç kitlelere olan ilgisinin artırılmasına da yardımcı olacaktır. Stand Up for Europe projesi, kapsamlı, kapsayıcı ve esnek bir yaklaşım benimseyerek, Avrupa genelinde eleştirel düşünürler ve ilgili vatandaşlar yetiştirmede önemli bir rol oynayabilir. Bu karşılaştırmalı analiz, ulusal çeşitliliğe saygı gösterirken paylaşılan değerleri teşvik etmede ulus ötesi öğrenmenin ve karşılıklı değişimin önemini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, proje daha demokratik, tutarlı ve dayanıklı bir Avrupa geleceğinin olasılığını ve gerekliliğini teyit eder. Bu proje çerçevesinde geliştirilen tüm önerilen tekniklerin, senaryoların ve söylemlerin kapsayıcı ve normatif olarak temellendirilmiş kalması, aşırı sol veya aşırı sağ ideolojilerin dışlanmasından veya karalanmasından kaçınılması esastır. Analiz, partizan konumlandırmadan ziyade demokratik diyalogu teşvik ederek siyasi merkeze yerleştirilmelidir. Kılavuz bir ilke olarak, şablonun çerçeve dili tüm bölümlerde denge ve tarafsızlık için çabalamalıdır. Ton ve içerik ne ideolojik solu ne de sağı kayırmalı, bunun yerine projenin demokratik kapsayıcılığa ve eleştirel katılıma olan bağlılığını yansıtan tarafsız ve ölçülü bir yaklaşımı sürdürmelidir.

10. Referanslar ve Kaynaklar

Hufer, K. P. (2020). When words fail - arguments against regulars' table slogans. German Adult Education Association. Retrieved from: <https://www.volkshochschule.de/dw/publikationen/fachpublikationen/when-words-fail.php>. Access date: 01.09.2024

10.1 Almanya Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar

Albert, M., Hurrelmann, K. & Quenzel Kantar, G. (2019). 18. Shellstudie. Jugend 2019. Eine Generation meldet sich zu Wort. Beltz-Verlag.

Alheim, K. u. a. (eds.) (1993). Argumente gegen den Hass. Über Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Band 1 und 2. Bundeszentrale für politische Bildung.

Ahlheim, K., & Heger, B. (2006). Wirklichkeit und Wirkung politischer Erwachsenenbildung. Eine empirische Untersuchung in Nordrhein-Westfalen. Wochenschau Verlag.

Boeser, C. (2023). Streitförderer. Warum wir sie brauchen. Wie Sie einer werden. Klemm und Oelschläger.

Caruso, M., & Schatz, S. J. (2018). Politisch und bildend? Entstehung und Institutionalisierung politischer Bildung in Deutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/266575/politisch-und-bildend/>.

Decker, O., Kiess, J., & Brähler, E. (eds.) (2016). Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. Psychosozial-Verlag.

Decker, O., & Brähler, E. (eds.) (2018). Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft. Leipziger Autoritarismus Studie. Psychosozial-Verlag.

Decker, O., & Brähler, E. (eds.) (2022). Autoritäre Dynamiken in unsicheren Zeiten: Neue Herausforderungen – alte Reaktionen? Leipziger Autoritarismus Studie. Psychosozial-Verlag.

Deutscher Volkshochschulverband (n.d.). Artikelserie: Wenn die Worte fehlen - Argumente gegen Stammtischparolen. <https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/argumente-gegen-stammtischparolen.php>.

Eurobarometer, <https://europa.eu/eurobarometer>.

Gloel, R., & Gützlaff, K. (2017). Gegen Rechts argumentieren lernen. Aktualisierte Neuauflage. VSA.

Goll, T., & Minkau, B. (eds.) (2020). Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Verfassung und Verfassungsrecht als Gegenstand politischer Bildung. Verlag Barbara Budrich.

Gronostay D. (2019). Argumentative Lehr-Lern-Prozesse im Politikunterricht. Springer VS

Heitmeyer, W. (2024). *Die Durchrohung der Gesellschaft. Signaturen der Bedrohung 3*. Suhrkamp.

Hufer, K.-P. (1999). Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Materialien und Anleitungen für Bildungsarbeit und Selbstlernen. Wochenschau-Verlag, 10th ed. 2016.

Hufer, K.-P. (2006). Argumente am Stammtisch – Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und Populismus. Wochenschau-Verlag, 8th ed. 2019.

Hufer, K.-P.: (2017). Argumente gegen Parolen und Populismus. Wochenschau-Verlag.

Hufer, K.-P. (2018). Neue Rechte, altes Denken. Ideologie und Kernbegriffe. Beltz Juventa.

Kolleck, N. (2022). Politische Bildung und Demokratie. Verlag Barbara Budrich.

Institut für Demoskopie Allensbach (2024). Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse (AWA), <https://www.ifd-allensbach.de/awa/konzept/uebersicht.html>.

Jörke, D., & Selk, V. (2017). Theorien des Populismus zur Einführung. Junius Verlag.

Juraforum (2024). Grundrechte in Deutschland - Definition & Grundrechtsarten im Grundgesetz, <https://www.juraforum.de/lexikon/grundrechte>.

Kopperschmidt, J. (2000). Argumentationstheorie. Eine Einführung. Junius Verlag.

Kraske, M., & Laabs, D. (2024). Angriff auf Deutschland: Die schleichende Machtergreifung der AfD. Beck Paperback.

Küpper, B., & Zick, A. (2015). Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. In: Bundeszentrale für politische Bildung: Dossier Rechtsextremismus. Download: <https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/214192/gruppenbezogene-menschenfeindlichkeit>.

Landesjugendring Thüringen e.V. (2009). FAIR denken – Damit Stammtischparolen nicht siegen. Download: <http://ljrt-online.de/wDeutsch/download/publikationen/FAIRdenken.pdf>.

Lanig, J., & Schweizer, M. (2003). Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“ Rechtsradikale Propaganda und wie man sie widerlegt. Verlag an der Ruhr.

Quent, M., & Virchow, F. (2024). Rechtsextrem, das neue Normal? Die AfD zwischen Verbot und Machtübernahme. Piper.

Reinfeldt, S. (2013). "Wir für euch": die Wirksamkeit des Rechtspopulismus in Zeiten der Krise. Münster: Unrast.

Sander, W., Kerstin Pohl, K. (eds.) (2022). Handbuch politische Bildung. 5. Vollständig überarbeitete Ausgabe. Wochenschau-Verlag.

Schleichert, H. (1997). Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken. C.H.Beck; 10th ed. (2019).

Schillo, J. (2019). Die AfD und ihre alternative Nationalerziehung. Edition Pyrrhus

Schubert, K., & Keil, J. (2029): Demokratie in Deutschland. Aschendorff Verlag.

Statista Research Department (2024). Statistiken zur Akzeptanz von und zum Umgang mit Verschwörungstheorien in Deutschland, <https://de.statista.com/themen/7332/akzeptanz-von-und-umgang-mit-verschwoerungstheorien-in-deutschland/#topicOverview>.

Tiedemann, M. (2018). „In Auschwitz wurde niemand vergast.“ 60 rechtsradikale Lügen und wie man sie widerlegt. Verlag an der Ruhr.

Twyman, J. (2016). Trump, Brexit, Front National, AfD: branches of the same tree. In: Politics & current affairs International 16, <https://yougov.co.uk/politics/articles/16991-trump-brexit-front-national-afd-branches-same-tree>.

Vehrkamp, R., & Wratil, C. (2017). Die Stunde der Populisten? Bertelsmann Stiftung, <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2017/juli/vor-der-bundestagswahl-mehrzahl-der-deutschen-lehnt-populistische-positionen-ab>.

Virchow, F., Langebach, M., & Häusler, A (eds.) (2016). Handbuch Rechtsextremismus. Springer VS.

Zeuner, C., & Pabst, A. (2020). Wirkungen von Bildungsprozessen: messbar oder nachweisbar? Magazin Erwachsenenbildung.at, 40 (2020), 6/1-8 und 11/1-8.

World Values Survey (WVS), <https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.

Online (websites, online material collections, podcasts etc.)

AndersDenken. The online platform for criticism of antisemitism and educational work. www.anders-denken.info.de.

Anne Frank House. Stories that move - Toolbox against discrimination. Online learning materials on various forms of discrimination, <https://www.storiesthatmove.org>.

Argumentation training against regulars' table slogans, <https://www.argumentationstraining-gegen-stammtischparolen.de>.

German Adult Education Association / Prevention and Social Cohesion (PGZ). Podcast RADIKAL querdurchdacht. Interviews with practitioners and experts from academia. <https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/podcast-radikal-querdurchdacht.php>.

Deutscher Volkshochschulverband / Prävention und Gesellschaftlicher Zusammenhalt (PGZ): Concepts for the prevention of radicalisation:

- Antifeminism "No distortion of facts! - Countering anti-feminism"
- Racism "How racism shapes (our) everyday life - on the implementation of racism-critical educational work"
- Classism "Classism: recognising class, acting with class"
- Identity "Who am I, what am I, where do I belong?"
- Gender "Falling out of role!"
- Radicalisation "What does RADICAL mean?"

<https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/publikationen/Konzepte-des-PGZ-Projekts.php>.

Deutscher Volkshochschulverband (2020): When words fail - arguments against regulars' table slogans. Showing attitude, passing on knowledge - a series of articles by Prof Klaus-Peter Hufer. <https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/PGZ/journal/argumente-gegen-stammtischparolen.php>.

Deutsches Institut für Menschenrechte. Teaching materials on the topic of human rights education, https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Unterrichtsmaterialien/unterrichtsmaterialien_der_schutz_vor_diskriminierung.pdf.

Further Argumentation Training:

Den Menschen im Blick. Training Antidiskriminierung. Bd. 1: Schwerpunkt Rassismus / Bd. 2: Schwerpunkt Sexismus, <https://www.den-menschen-im-blick.de/aktuell/2019/training-antidiskriminierung>.

Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. ARGUTRAINING #WieDER_SPRECHEN FÜR DEMOKRATIE. <https://www.kommunikation-demokratie.de>.

Den Menschen im Blick. Training Antidiskriminierung. Bd. 1: Schwerpunkt Rassismus / Bd. 2: Schwerpunkt Sexismus, <https://www.den-menschen-im-blick.de/aktuell/2019/training-antidiskriminierung>.

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. ARGUTRAINING #WieDER_SPRECHEN FÜR DEMOKRATIE. <https://www.kommunikation-demokratie.de>.

Gesicht Zeigen! (2017). Was ist Zivilcourage? Das 4-Ecken-Spiel. Beltz.

von Kempis, F. (2019). Anleitung zum Widerspruch: Klare Antworten auf populistische Parolen, Vorurteile und Verschwörungstheorien. Mosaik.

Jonas, K. J., Boos, M., & Brandstätter, V. (2007). Zivilcourage trainieren! Theorie und Praxis. Hogrefe.

Kunter, B., Eich, M., Tholen, B., & Wutzler, M. (2022). LOVE-Storm. Das Trainingshandbuch gegen Hass im Netz. Wochenschau-Verlag.

Leo, P., Steinbeis, M., & Zorn, D.-P. (2017). Mit Rechten reden: Ein Leitfaden. Klett-Cotta.

Mernyi, W., & Niedermair, M. (2010). Demagogen entzaubern: Hetzer stoppen, Propaganda entlarven, Vorurteile entkräften; im Betrieb, am Stammtisch, bei öffentlichen Veranstaltungen. ÖGB-Verlag.

Methodenpaket Tadel verpflichtet!

- Steffan, P. (2019). Sag was! Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren, Oetinger Taschenbuch, 5. Edition.
- Steffan, P. (2020). Sprich es an! Rechtspopulistischer Sprache radikal höflich entgegentreten Oetinger Taschenbuch.
- Gralke, T., & Klatt, V. (2021). Sag was! Mischen und Einmischen gegen Rechtspopulismus: Ein Gesprächskartenspiel. Diskursiv.

10.2 Macaristan Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar

Amnesty International (2023). Kurzus a jogállamiságról. <https://oktatas.amnesty.hu/hirek/kurzus-a-jogallamisagrol>

Compostela (2024). The University of Pécs, in Hungary, is offering its summer schools 2024. <https://web.gcompostela.org/members-news/the-university-of-pecs-in-hungary-is-offering-its-summer-schools-2024/>

Deli, E. (2014). The Hungarian argumentation culture in the light of modern societies. Online Journal of Communication and Media Technologies, 4 (2), 109-125. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2644/1/427_1_u.pdf

Egyensúly Intézet (2021). Hogyan tanuljunk demokráciát? https://egyensulyintezet.hu/wp-content/uploads/2022/02/ei_tanulmany_demokratikus_keszsegek_.pdf

ELTE (2018). Ötéves az ELTE vitaklub. <https://ttk.elte.hu/content/oteves-az-elte-vitaklub.t.1466>

ELTE (2022). Mit csinál a Budapest Debate Union?. <https://juratus.elte.hu/mit-csinal-a-budapest-debate-union/>

European Commission. (2022). Questions and Answers on Hungary: Rule of Law and EU funding. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_6466

European Commission. (2023). Commission's reassessment of the situation in Hungary, one year after the adoption of measures by the Council. https://commission.europa.eu/document/83f08b3a-bf4a-4462-a361-88d44692452b_en

European Commission. (2024). Rule of law report 2024 country chapter abstracts and recommendations. https://commission.europa.eu/document/download/606e97d6-718c-4589-b7e6-8708c6132be8_en?filename=6.2_1_58128_count_chap_abstracts_and_recomm_en.pdf

European Commission. (2024). Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the conclusions of the European Council meeting of 14-15 December 2023 and preparation of the Special European Council meeting of 1 February 2024. https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/speech-president-von-der-leyen-european-parliament-plenary-conclusions-european-council-meeting-14-2024-01-17_en

Gallai, S. (2020. December 3). A demokrácia kisajátítása. Mathias Corvinus Collegium. <https://corvinak.hu/velemeny/2020/12/03/a-demokracia-kisajatitasa>

<https://akjournals.com/view/journals/063/13/3/article-p429.xml>

<https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv>

Hunya, M. (2002). A vitakultúra és a magyar oktatás I., Új Pedagógiai Szemle, 52(9), 114–128.

Hunya, M. (2002). A vitakultúra és a magyar oktatás II. Új Pedagógiai Szemle, 52(10), 78–90.

Jogtár (2011). 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.

Jogtár (2011). Magyarország alaptörvénye. <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv>

Magyar Helsinki Bizottság (2024). Felhívás – Tanulmányi verseny jogász hallgatóknak és doktoranduszoknak. <https://helsinki.hu/felhivas-tanulmanyi-verseny/>

Magyar Közlöny (2012). 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. https://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk20017.pdf?fbclid=IwY2xjawGRGj5leHRuA2FlbQIxMAABHUWqSunmX-R11Y39BvgJCwaG1n2X_juEaPBi9aNwj67JUJMzqr1t1nWHJw_aem_F9W9x17UED50_jNmvgGNKA

Magyarország Kormánya (2023). Világos különbséget kell tenni a menekültek és az illegális migránsok között <https://kormany.hu/hirek/vilagos-kulonbseget-kell-tenni-a-menekultek-es-az-illegalis-migransok-kozott>

Magyarország Kormánya (2024). Ursula von der Leyen elismerte, hogy brüsszel az lmbtq-jogok és a migráció miatt tartja vissza a magyarországnak járó uniós pénzek jelentős részét. <https://kormany.hu/hirek/vilagos-kulonbseget-kell-tenni-a-menekultek-es-az-illegalis-migransok-kozott>

Nemzeti Választási Iroda (2016). Népszavazás 2016. október 2. <https://www.valasztas.hu/20>

Nemzeti Választási Iroda (2022). Országos népszavazás. <https://vtr.valasztas.hu/nepszavazas2022>

Oláh T. (2017). A vita szerepe az oktatásban. <https://moderniskola.hu/2017/04/vita-szerepe-az-oktatásban/>.

Perjés, I., & Vass V. (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle. <https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-090930-2>

Susánszky, P., – Szabó, A., & Oross, D. (2021). A demokráciával való elégedettség és a demokrácia értelmezése Magyarországon. Társadalomtudományi szemle, 11 (2), 30-57. https://real-j.mtak.hu/16777/7/Socio_2021_11_2.pdf

Szűcs, A. (2022). Illiberális-e az illiberális demokráciák külpolitikája? In: A nemzetközi rendszer alakváltozásai a 21. Század elején. Tanulmányok Rostoványi Zsolt 70. születésnapja alkalmából. (pp 287-302) Budapesti Corvinus Egyetem.

Tóth B. (2023). Ukrajnai menekültek helyzete Magyarországon. https://migraciokutato.hu/wp-content/uploads/2023/01/20230104_MKI_GYORSELEMZES_2023_01_toth_bettina_az_ukrajnai_menekultek_helyzete_magyarorszagon.pdf

Venkovits, B., & Makay, B. (2022). Debate as an educational method in Hungary: The policy environment and needs in teacher-training. Hungarian Educational Research Journal, 11 (3), 429–442.

10.3 Ítalya Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar

Action Aid and Openpolis. (2024). *Report - A Predictable Failure: Centers in Italy - 2023*.

Amnesty International Italia. (2018). *Report: Hate Barometer during Italian political elections*.

Amnesty International Italia. (2018). *Report: Hate Barometer during Italian political elections, 2018*.

Amnesty International Italia. (2019). *Task Force Hate Speech: insieme per contrastare l'odio online*. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=m8YNYseEd-c>

Amnesty International Italia. (2019). *Task force hate speech: insieme per contrastare l'odio online*. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=m8YNYseEd-c>

Amnesty International. (2021). *Libya: No one will look for you: Forcibly returned from sea to abusive detention in Libya*.

Amnesty International. (2024). *Barometro dell'Odio 2024: delegittimare il dissenso*.

Amnesty International. (2024). *Barometro dell'Odio 2024: delegittimare il dissenso*. Amnesty International.

Amnesty International. (n.d.). *Task Forces*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.it/entra-in-azione/task-force-attivismo/>

AMREF - IPSOS. (2024). *L'Africa in Italia: razzismo, cittadinanza e ostacoli all'integrazione*.

ANSA. (2024, February). Handing over migrants to Tripoli is a crime. *ANSA*.

Associazione 21 Luglio. (2023). *Vie di uscita: comunità rom negli insediamenti formali e informali in Italia - Rapporto 2023*.

Avvenire. (2024, March 20). La scuola chiusa per Ramadan, le proteste e le irregolarità. *Avvenire*.

Caritas. (n.d.). *Caritas e Intesa San Paolo insieme contro la povertà*. Retrieved from Caritas: <https://www.caritas.it/caritas-e-intesa-sanpaolo-insieme-contro-la-poverta/>

Case of Darboe and Camara VS Italy (European Court of Human Rights, July 21, 2022).

Case of J.A. and others VS Italy (European Court of Human Rights March 30, 2023).

Cataldi, M. (2024, May 8). *Partiti populistici? Piuttosto neo-conflittuali*. Retrieved from Centro Italiano Studi Elettorali: Matteo Cataldi, Partiti "populisti"? Piuttosto "neo-conflittuali", Centro Italiano Studi Elettorali

Cittadinanzattiva. (2024, July 1st). *Scuola dei diritti umani: il contenzioso strategico per la tutela dei diritti dei migranti*. Retrieved from Cittadinanzattiva: <https://www.cittadinanzattiva.it/progetti/16548-scuola-di-diritti-umani-il-contenzioso-strategico-per-la-tutela-dei-diritti-dei-migranti.html>

CIVICUS Monitor - Tracking Civic Space. (2024). Retrieved from: www.monitor.civicus.org/country/italy/

CIVICUS. (2024). *2024 State of Civil Society Report*.

Cotugno, F. (2024, February 9). *Trattori, negazionisti, populistici: il fronte anti-ambientalista di cui dovremmo preoccuparci*. Retrieved from Lucy sulla Cultura: <https://lucysullacultura.com/trattori-negazionisti-populisti-il-fronte-anti-ambientalista-di-cui-dovremmo-preoccuparci/>

Council of Europe. (2019). *No Hate Speech Movement, We Can! Taking Action Against Hate Speech Through Counter and Alternative Narratives, Council of Europe, 2019*. Retrieved from Council of Europe: <https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives>

Council of Europe. (2019). *We Can! Taking Action Against Hate Speech Through Counter and Alternative Narratives*. Retrieved from <https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives>

Council of Europe. (2019). *We CAN! Taking action against hate speech through counter and alternative narratives*. Retrieved from Council of Europe: <https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives>

Council of Europe. (2024, February). *The Italian Government should consider withdrawing Decree Law which would hamper NGO rescue and search operations at sea*. Retrieved from <https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/the-italian-government-should-consider-withdrawing-decree-law-which-could-hamper-ngo-search-and-rescue-operations-at-sea>

Debate Italia. (n.d.). *Debate Italia*. Retrieved from Debate Italia: <https://www.debateitalia.it>

Dossier di monitoraggio dei CPR del Tavolo Asilo e Immigrazione e Parlamentari. (2024, April). Retrieved from https://actionaid-it.imgix.net/uploads/2024/04/Dossier_monitoraggio_CPR_aprile_24.pdf

EU Agency for Fundamental Rights. (2023). *Being Black in EU: EU Survey on immigrants and descendants of immigrants*. EU Agency for Fundamental Rights.

European Association for Local Democracy. (n.d.). *EPIC UP - The European Platform of Integrating Communities*. Retrieved from European Association for Local Democracy: <https://www.ald-europe.eu/epic-up-the-european-platform-of-integrating-communities/>

European Commission. (2024). *2024 Rule of Law Report - Country Chapter on the Rule of Law Situation in Italy*. European Commission.

European Commission. (2024). *2024 Rule of Law Report - Country Chapter on the Rule of Law Situation in Italy*.

European Commission. (2024). *2024 Rule of Law Report - Country Chapter on the Rule of Law Situation in Italy*.

Giuffrida, A. (2023, March 31). *MEPs condemn Italy's move to stop registering children of same-sex parents*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2023/mar/31/meps-condemn-italy-move-stop-registering-children-same-sex-parents>

ICEI. (n.d.). *DiversaMente - Giovani contro le discriminazioni*. Retrieved from ICEI: <https://icei.it/progetti/diversamente/>

Il Post. (2024, March 19). *Il caso della scuola di Pioltello che chiuderà per la fine del Ramadan*. Retrieved from Il Post: <https://www.ilpost.it/2024/03/19/scuola-pioltello-chiusa-fine-ramadan/>

IPSOS and Area Studi Legacoop. (2023). *Report FragillItalia*.

ISPI . (2023). *Il populismo nel mondo contemporaneo*. Retrieved from ISPI online: <https://www.ispionline.it/it/corsi/populismo-nel-mondo-contemporaneo-modalita-web-live-34459>

ISTAT. (2023). *Rapporto SDGs 2023 - Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia*. ISTAT.

Italy: eight municipalities published plans to combat labour exploitation in agriculture. (2024, January 22). Retrieved from European Website on Integration: https://migrant-integration.ec.europa.eu/news/italy-eight-municipalities-published-plans-combat-labour-exploitation-agriculture_en

Mapping Media Freedom. (2024). Retrieved from Mapping Media Freedom: www.mappingmediafreedom.org

Mat, F., Chiodi, L., & Schmidtke, O. (2024). Europeanization as Pragmatic Politics: Italy's Civil Society Actors Operating in the Face of Right-Wing Populism. *Social Sciences*.

Ministero dell'Istruzione e del Merito. (2020). *L'Educazione Civica. Un percorso per formare cittadini responsabili*. Retrieved from www.istruzione.it: https://www.istruzione.it/educazione_civica/

Napoletano, A. (2023). Populismo al potere: nuovi scenari e sfide alla democrazia liberale. Intervista a Daniele Albertazzi. *Rivista Pandora*.

Orizzonte Scuola. (2023, April 20). *Formazione scuola: quasi la metà dedica più delle 25 ore obbligatorie*. Retrieved from Orizzonte Scuola: <https://www.orizzontescuola.it/formazione-docenti-quasi-la-meta-dedica-piu-delle-25-ore-obbligatorie-molti-anche-il-doppio-in-1-anno-ce-chi-spende-fino-a-500-euro-i-dati/>

Osservatorio Politiche Giovanili. (2022). Retrieved from Osservatorio Politiche Giovanili: <https://www.osservatoripolitichegiovanili.it/giovani-e-democrazia>

Parliament Watch Italia. (2022). *Spendiamoli insieme*. Retrieved from <https://www.spendiamolinsieme.it/il-progetto/>

Pew Research Center. (2024). *Same-Sex Marriage Around The World*. Pew Research Center.

Police violence during Italian demonstrations in support of Gaza sparks controversy. (2024, February 26). *Le Monde*.

Pontranfolfo, S. (2020). La produzione dell'antiziganismo nei discorsi politici dell'Italia contemporanea, Vol.6 n.1. *Antropologia Pubblica*.

Romolo Tosiani, A. A. (2024, June 20). Death of Indian labourer highlights plights of farm workers in Italy. *Reuters*.

SOS Mediterranee. (2023, February 24). *Piantedosi Decree: the price of disregard for Maritime Law*. Retrieved from SOS Mediterranee: <https://www.sosmediterranee.org/consequence-of-the-piantedosi-decree/>

Tavolo Asilo e Immigrazione. (2024). *Dossier di monitoraggio dei CPR del Tavolo Asilo e Immigrazione e Parlamentari*.

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR. (2024, May 22). *National Roma and Sinti equality, inclusion and participation strategy, 22nd May 2024*. Retrieved from UNAR: https://www.unar.it/portale/documents/20125/113907/National_Roma_and_Sinti_strategy_2021-2030_EN_def.pdf/04285b59-26e5-d6e6-2d7e-6663fa976038?t=1654690689225

UNAR-ISTAT. (2023). *Indagine sulle discriminazioni lavorative delle persone LGBT+*. ISTAT.

UNESCO. (2021). *Teachers have their say – Motivation, skills and opportunities to teach education for sustainable development and global citizenship*. UN.

Università degli Studi di Padova. (n.d.). *Curriculum di Adelino Cattani*. Retrieved from Università degli Studi di Padova: https://www.larios.fisppa.unipd.it/it-it/?page_id=2425

Vohra, A. (2023, May 8). Italy Now Has Conspiracy Theory As National Policy. *Foreign Policy*.

10.4 Slovenya Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar

Advocate of the Principle of Equality. (n.d.). Republic of Slovenia: Advocate of the Principle of Equality. <https://zagovornik.si/en/>

Cepin, M., Kozoderc, D., & Kronegger, S. (2014). *20 years of civil society in Slovenia*. Socialna akademija. https://issuu.com/socialnaakademija/docs/dreams_final_cip_issuu

Cerar, G. (2021, 23. februar). Pogojna zaporna kazen postaja sankcija za sovražni govor na spletu. MMC RTV SLO. <https://www.rtv slo.si/crna-kronika/pogojna-zaporna-kazen-postaja-sankcija-za-sovrazni-govor-na-spletu/570412>

European Institute for Gender Equality. (2023). Gender equality index: Slovenia. <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/SI>

Freedom House. (2024). *Slovenija: Freedom in the world 2024 report*. <https://freedomhouse.org/country/slovenia/freedom-world/2024#PR>

Freedom House. (n.d.). *Freedom in the world: Scores*. <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores>

Gasilska zveza Slovenije. (2024). Portal slovenskih prostovoljnih gasilcev. <https://gasilec.net/>

Kako se spopasti z sovražnim govorom. (2023, July 11). <https://www.gov.si/novice/2023-07-11-kako-se-spopasti-s-sovraznim-govorom/>

Lombergar, N. (Ed.). (2020). *Mladinski sektor v šolah*. URSM. https://www.mlad.si/e-katalogi/Zgodbe_o_uspehu_II/2/

Medresorski projekt na temo sovražnega govora. (2023, November 8). Government of Slovenia. <https://www.gov.si/novice/2023-11-08-uspesno-zaključen-medresorski-projekt-na-temo-sovraznega-govora-med-mladimi/>

Medvrstniško nasilje in sovražni govor na spletu. (27. 3. 2024). <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/medvrstnisko-nasilje-in-sovrazni-govor-na-spletu/>

Memorandum o soglasju ministrstev glede preprečevanja medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu. (n.d.). <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/digitalna-vkljucenost/Memorandum-o-soglasju-ministrstev-glede-preprecevanja-medvrstinskega-nasilja-in-sovraznega-govora-na-spletu.pdf>

Mercina, J. (2023, 12. oktober). Compulsory solidarity contribution and solidarity working Saturday. LeitnerLeitner. <https://www.leitnerleitner.si/en/news/compulsory-solidarity-contribution-and-solidarity-working-saturday/>

Ministrstvo za digitalno preobrazbo. (2023, January 3). Barbara Lazović - kampanja "Ugrizni se v sovražni jezik" [Video]. YouTube. <https://youtu.be/LALHwdvn4Ys?si=crlTLpQOCGCxqY2x>

Mladinsko delo kot poslanstvo za vzgojo novih generacij: <https://www.gov.si/novice/2024-05-09-mladinsko-delo-kot-poslanstvo-za-vzgojo-novih-generacij/>

Posvet pri predsedniku "o svobodi govora in sovražnem govoru". (2018, December 13). Ljubljana: sporočila za javnost. <https://www.bivsi-predsednik.si/up-rs/2012-2022/pahor-slo-arhiv.nsf/objave/A53FF4BB3E347863C12583620048E2E7?OpenDocument>

Predsedniku Golobu predajo priporočila. (2023, July 19). <https://www.gov.si/novice/2023-07-19-predsednik-vlade-dr-robert-golob-politiki-moramo-biti-prvi-ki-bomo-sovraznemu-govoru-rekli-ne/>

Šegula, T. (2020). *Sovražni govor v slovenskih spletnih uporabniških komentarjih* (Master's thesis). University of Maribor. <https://dk.um.si/lzpisGradiva.php?id=76629&lang=slv>

Škulj, J. (Odgovorni urednik). (2018, December). *Mladje: Solidarnost*. MOVIT. https://www.movit.si/fileadmin/movit/OZAVOD/Publikacije/Mladje/Mladje_39_web.pdf

Škulj, J. (Odgovorni urednik). (2018, July). *Mladje: Participacija*. MOVIT. https://www.movit.si/fileadmin/movit/pdf/Mladje_38_web.pdf

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora (2023) Priporočila za preprečevanje sovražnega govora. https://www.gov.si/assets/vlada/Fotografije/PV-Golob/07-2023/brosura_priporocila-za-preprecevanje-sovraznega-govora.pdf

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. (n.d.) <https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strateski-svet-za-preprecevanje-sovraznega-govora/>

Stražišar, G. (2024, 23. julij). 140.000 evrov za slabo premišljeno kampanjo proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru. Dnevnik. <https://www.dnevnik.si/novice/slovenija/-2484341-2484341/>

Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu (Parada ponosa): <https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0NVPKQVD>

Ugrizni se v sovražni jezik. (n.d.). <https://www.mlad.si/ugrizni-se-v-sovrazni-jezik/>

Varuh človekovih pravic. (n.d.). *Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.* <https://www.varuh-rs.si/>

Vertot, N., & Križman, I. (2009). *Medkulturni dialog v Sloveniji*. Statistični urad Republike Slovenije. <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-60N7MONK>

Vlada Republike Slovenije. (2022). *Ugrizni se v sovražni jezik: kampanja proti sovražnemu govoru na spletu.* <https://www.gov.si/novice/2022-12-07-ugrizni-se-v-sovrazni-jezik-kampanja-proti-sovraznemu-govoru-na-spletu/>

Za in proti – zavod za kulturo dialoga (n.d.). *Za in proti: Nacionalna debatna organizacija Slovenije.* <https://zainproti.si/>

Za in proti – zavod za kulturo dialoga. (n.d.). *Gradiva in povezave.* <https://zainproti.si/gradiva-in-povezave/>

Zagorc, I. (2021). *Skupaj proti sovražnemu govoru: Priročnik za osnovne in srednje šole* (ilustracije E. Pondrk). Rdeči križ Slovenije. https://www.rks.si/f/docs/SLOVENija-govori_1/slovenija-govori_v6-spread.pdf

Zavod Pip. (n.d.). *Statistika.* <http://zavodpip.si/statistika/>

Zavod Pip. (n.d.). *Zakonodaja.* <https://zavodpip.si/zakonodaja/>

10.5 Türkiye Araştırmasındaki Referanslar ve Kaynaklar

Anadolu Ajansı. (2024). Filistin İnişiyatifi Gazze'de 300 gündür katliam yapan İsrail'i protesto etti. Retrieved from <https://www.aa.com.tr/tr/gundem/filistin-inisiyatifi-gazzede-300-gundur-katliam-yapan-israili-protesto-etti/3292848> Access date: 09.08.2024

Arsava, F. (2019). AB'nin temel dayanaklarının parçası olarak azınlıkların korunması. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 23(2), 157-176.

Economist Intelligence (2023). Democracy Index 2022: Frontline democracy and the battle for Ukraine. Retrieved from <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/> Access date 04.09.2024

European Parliament. (2023). Report on the 2022 Commission Report on Türkiye by Nacho Sánchez Amor. Retrieved from: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0247_EN.html. Access date: 11.08.2024

European Union Delegation to Türkiye. (2023). 2023 Türkiye Raporunun Temel Bulguları. Retrieved from https://www.eeas.europa.eu/delegations/t%C3%BCrkiye/2023-t%C3%BCrkiye-raporunun-temel-bulgular%C4%B1_tr?s=230. Access date: 06.08.2024

İktisadi Kalkınma Vakfı [IKV]. (2024). Müzakere Sürecinin Aşamaları. Retrieved from <https://oldweb.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=muzakeresureci&baslik=M%FCzakere%205%FCreci>. Access date 08.08.2024

İnsan Hakları Derneği [İHD]. (2023). 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu 2024. Retrieved from: <https://www.ihd.org.tr/2022-yili-hak-ihlalleri-raporu/>. Access date: 20.08.2024.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. (2023). 2023 Yıllık Veri Raporu. Retrieved from <https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3088/2023-yillik-veri-raporu> . Access date: 09.08.2024

Kadir Has Üniversitesi. (2022). Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması. Retrieved from <https://gender.khas.edu.tr/tr/turkiyede-toplumsal-cinsiyet-ve-kadin-algisi-arastirmasi> . Access date 09.08.2024

Köseoğlu, F., Tümay, H., & Budak, E. (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişimleri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar. *Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF)*, 28(2).

Oran, B. (2001). Türk dış politikası: Kurtuluş savaşından bugüne olgular, belgeler, yorumlar, Cilt I: 1919-1980. *İstanbul: İletişim Yayınları*, 6.

Oran, B. (2005). *Türkiye'de Azınlıklar: Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İctihat, Uygulama*. İletişim Yayınları, İstanbul.

Öğretmen Akademisi Vakfı [ÖRAV] (2024). Okulda Avrupa Değerleri. Retrieved from: <https://www.orav.org.tr/okulda-avrupa-degerleri>. Access date: 20.08.2024

Örtlek, M. (2014). Türkiye'de etnik azınlıklara yönelik yaklaşımlar. *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 15-30.

Özer, M. A. (2007). Temel belgeler eşliğinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. *Sayıştay Dergisi*, (66), 67-98.

SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu (2023). Türkiye'nin ve Dünyanın Kadın, Barış ve Güvenlik Karnesi. Retrieved from: <https://esitlikadaletkadin.org/turkiyenin-ve-dunyanin-kadin-baris-ve-guvenlik-karnesi/> . Access date: 09.08.024

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2019). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. Retrieved from <https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354>. Access date: 20.08.2024

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2019). İlköğretim Türkçe Öğretim Programı. Retrieved from <https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663>. Access date: 20.08.2024

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2019). Ortaöğretim Felsefe Öğretim Programı. Retrieved from <https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=338>. Access date: 20.08.2024

- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2019). Ortaöğretim Mantık Öğretim Programı. Retrieved from <https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=790>. Access date: 20.08.2024
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2024). Stratejik Plan 2024-2028. Retrieved from https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=498. Access date: 18.08.2024
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni. Retrieved from <https://tymm.meb.gov.tr/ortak-metin>. Access date: 17.08.2024
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2024). 2024 Faaliyet Yılı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı. Retrieved from: https://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/planlar/2023_Plan.pdf. Access date 17.08.2024
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2005). *İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4 ve 5. sınıflar öğretim programı*. Ankara: MEB Yayınları.
- Taşdemir, H., & Saraçlı, M. (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye perspektifinden azınlık hakları sorunu. *Uluslararası Hukuk ve Politika*, 2(8), 25-35.
- The Amnesty International [IAO] (2024). Dünyada İnsan Haklarının Hakların Durumu 2024. Retrieved from: <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/7200/2024/tr/>. Access date: 17.08.2024.
- The Grand National Assembly of Türkiye (2024). *1982 Constitution of the Republic of Türkiye*. Retrieved from <https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/>. Access date: 07.08.2024
- TÜİK (2022). İstatistiklerle Kadın 2022. Retrieved from <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2022-49668>. Access date: 09.08.2024
- Turkish Democracy Project. (2024). Understanding the Problem. Retrieved from <https://turkishdemocracy.com/understanding-the-problem/>. Access date 08.08.2024
- Turkish History Institution. (2020). *Treaty of Lausanne, 24 July 1923*. Retrieved from: <https://ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/3-Lozan13-357.pdf>. Access date: 05.08.2024
- Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2007). Political reform in Türkiye: Harmonisation Packages and Current Developments. Retrieved from <https://www.ab.gov.tr/files/pub/tsr.pdf>. Access date: 07.08.2024
- Turkish Ministry of Justice Human Rights Action Plan. (2021). Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1CMEQqREAlC7TMZtLUMgmMF_z02LOZup0/view. Access date: 17.08.2024
- Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM]. (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Retrieved from: https://www5.tbmm.gov.tr/yayinlar/2021/TC_Anayasasi_ve_TBMM_Ic_Tuzugu.pdf. Access date: 16.08.2024

11. Ekler: İyi Uygulamalar ve Başarılı Girişimler

11.1 Almanya'daki İyi Uygulama Örnekleri

İyi Uygulama 1: CounterBUNT

Logo	
Konu/Alan	Çevrim içi eğitim aracı (uygulama)
Başlık	CounterBUNT
Hedef grup	16 yaş ve üzeri gençler, tüm ilgili paydaşlar
Tür	Dijital uygulama, oyun/simülasyon Oyun/Simülasyon
Yayın tarihi	2019
Ortaklar/Ağ	Sorumlu koordinasyon: Çok sayıda uzman ve uzman kuruluş tarafından desteklenen Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung. Bilimsel destek: Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer, Wilhelm Heitmeyer
Seviye	Ulusal (Almanca) APP
Yöntemin/yaklaşımın, teorinin tanımı	Uygulama, popülist sloganlara ve grup odaklı misantropiye karşı argümantasyon eğitimi kavramlarına dayanmaktadır. Bir oyun olarak tasarlanan uygulama, çeşitli gerçek yaşam senaryolarını inceleyebilen ve tipik popülist sloganlara cevaplar seçebilen gençlere yöneliktir. Ayrıca kısa formda bir "mini rehber" ve tipik sloganlardan oluşan bir koleksiyon da bulunmaktadır.
Amaç/Hedef	Konuyla ilgili farkındalığı artırmak, motivasyonu yükseltmek ve kolay stratejiler öğrenmek için düşük eşikli ve eğlenceli yöntemler.
Değerlendirmeler (Sonuçlar)	Grup odaklı misantropi ve argümantasyon eğitimi teorisi üzerine düzenli olarak bilimsel çalışmalar yürütülmektedir (bkz. Heitmeyer 2024 ve Hufer'in analizleri)
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	Oyun, dahil olan grupların katılımıyla yoğun bir şekilde geliştirilen ve daha fazla geliştirme için bir model olarak kullanılabilen çeşitli senaryolar ve konular sunmaktadır.
Web bağlantısı	https://konterbunt.de / App Stores Google / Apple
Referanslar, çevrim içi kaynaklar	https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/293715/konterbunt-app-gegen-stammtischparolen/
Ek açıklamalar	Uygulama aynı zamanda argümantasyon eğitimiyle (örneğin hazırlık veya takip) bağlantılı olarak da kullanılabilir.

İyi Uygulama 2: Village Talk

Logo	
Konu/Alan	• Sivil toplum faaliyeti
Başlık	Village talk
Hedef grup	Bir köy/kasaba topluluğunun üyeleri
Tür	Yönerge ve Kılavuzlar
Yayın tarihi	2020
Ortaklar/Ağ	Federal Yurttaşlık Eğitimi Ajansı İş Birliği Vakfı Bavyera Siyasi Eğitim Ağı Augsburg Üniversitesi (bilimsel destek, geliştirme) disKurs e.V. (gerçekleştirme) Çeşitli ilçeler ve kasabalar/köyler (gerçekleştirme)
Seviye	Bölgesel
Yöntemin/yaklaşımın, teorinin tanımı	'Köy sohbeti' konsepti, anti-demokratik sloganların ve aşağılayıcı söylemlerin ortaya çıkmasını önlemek ve böylece yapıcı demokrasiye katkıda bulunmak için korunan kırsal alanlarda çok çeşitli insanları bir araya getiren önleyici bir yaklaşımdır. İki aylık bir hazırlık aşamasında, her köyden yaklaşık 40 çok farklı "kilit kişi" ile iletişime geçilir ve görüşülür. Bu temelde, mümkün olduğunca çok sayıda ve çok farklı köylüyü yoğun bir diyaloga sokacak, her biri üç saat süren üç diyalog akşamı planlanır. Toplamda 50'den fazla diyalog kolaylaştırıcısı, yerel gönüllüleri profesyonel süreç kolaylaştırıcıları olarak desteklemek için daha fazla eğitim aldı. Köy diyalogları çoğunlukla güney ve doğu Almanya'da düzenleniyor.
Amaç/Hedef	Diğer değerlerin, pozisyonların ve bakış açılarının anlaşılmasını, çoğulculuğun ve çeşitliliğin kabul edilmesini, radikalizasyonun önlenmesini ve demokrasinin teşvik edilmesini, köy topluluğunun, takdirin, özdeşleşmenin ve öz yeterliliğin teşvik edilmesini teşvik etmek.
Değerlendirmeler (Sonuçlar)	Bilimsel model projesinin gerçekleştirilmesi, pratikte çok sayıda uygulamadan olumlu geri bildirim
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	Tüm pozisyonları hesaba katan daha büyük bir konseptte argümantasyon eğitiminin entegrasyonu. Odak, müdavimlerin masa sloganlarına karşı mücadele etmek değil, yerel alanda fikir alışverişinde bulunma ve birlikte çözüm arama becerisini geliştirmektir.
Web bağlantısı	https://www.dorfgesprach.net/

Referanslar, çevrim içi kaynaklar	Wenzel, F., & Boeser, C. (2022). Village dialogue. A contribution to the development of democracy in rural areas. Working aids for self-help and citizens' initiatives No. 53, Verlag Stiftung Mitarbeit. https://padlet.com/FlorianWenzel/hintergrundinformationen-dorfgespr-ch-e3vfuttlv1xl5gvi
Ek açıklamalar	Almanya'da çok sayıda yeni yayın, örneğin: Wenzel, F. (2024). Köy diyalogu. İnsanların zihninde köy yenilenmesi. Demokratik dürtüler ve metodolojik öneriler. İçinde: Hammer, Veronika (ed.) (2024). Demokrasiyi öğrenmek. Kırsal alanlar ve yetişkin eğitim merkezleri Weinheim, s. 210-222

11.2 Macaristan'daki İyi Uygulama Örnekleri

İyi Uygulama 1: Mathias Corvinus Collegium (MCC) Vitaakadémia

Logo	
Konu/Alan	<ul style="list-style-type: none">• Gençlik Faaliyeti• Ulusal/Uluslararası Proje Uygulaması• Sosyal/Kültürel Faaliyet
Başlık	Mathias Corvinus Collegium (MCC) Vitaakadémia
Hedef grup	Lise öğrencileri (14-19 yaş)
Tür	Oyun/Simülasyon
Yayın tarihi	2019
Ortaklar/Ağ	MCC'nin bölgesel ağı 2023'e kadar önemli ölçüde büyüdü. MCC, Karpat Havzası'nda 23 lokasyonda mevcuttu - Macaristan'da 15 şehir ve yurtdışında 9 şehir. MCC, 2022'de Brüksel'de ilk Batı Avrupa merkezini açtı. 2023 yılı, 7.000 öğrenci nüfusuna sahip kırsal üniversite merkezlerinde Üniversite Programının ikinci eğitim seviyesinin başlamasıyla başladı. 2023'te MCC, Viyana'daki Modul Üniversitesi'nde %90'lık bir mülkiyet payı satın aldı.
Seviye	Bölgesel
Yöntemin/yaklaşımın, teorinin tanımı	MCC ayrıca 2019'da kurumun duvarları içinde biriken bilgi ve deneyimi geliştirmek ve aktarmak için bağımsız bir eğitim programı olarak Tartışma Akademisi'ni başlattı. MCC Tartışma Kulüpleri, Karpat Havzası genelindeki Tartışma Akademisi altında kuruldu ve işletildi; bu akademi artık bir ağ haline geldi ve sekiz merkezde tartışmak isteyenleri ağırlıyor. En iyi tartışmacılara bireysel mentorluk desteği sağlar, Debate Academy'nin kendi İngilizce Parlamento tartışma ekibi için İngilizce olarak yarışma hazırlıkları yapar ve uluslararası tartışma yarışmalarına katılır. Ayrıca, Junior programının tüm katılımcılarına tek tip, yüksek kaliteli mantık eğitimi sağlar. Beceri geliştirme eğitimi, öğretim ve mentorluğun yanı sıra, Debate Academy'nin duvarları içinde sürekli profesyonel atölyeler düzenlenir: en son bilimsel eğilimlerin ve metodolojinin

	takibi, müfredat geliştirme, tartışma liderleri için kılavuzlar yazma. Corvinák web sitesinin Polemia blogu, tartışma dünyasıyla ilgili analitik makaleler sunar ve Polemia podcast'i çeşitli konuşma ve tartışma programları aracılığıyla rasyonel tartışmayı teşvik eder.
Amaç/Hedef	MCC, 25 yılı aşkın kariyeri boyunca, karmaşık eğitim yelpazesinin tüm programlarında mantık, muhakeme ve retorik gibi temel becerilerin oluşumuna ve geliştirilmesine ve tartışma becerisine her zaman özel önem vermiştir. Bir yöntem olarak rasyonel tartışma, MCC'nin iki ana çabasında temel bir araç olarak hizmet eder: yetenek yetiştirme ve topluluk oluşturma.
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	<ul style="list-style-type: none">• Ağ oluşturma• İletişim ve argümantasyon becerilerinin geliştirilmesi• Dil öğrenimi• Yetenek yönetimi• Topluluk oluşturma• Yarışmaya hazırlık• Doğaçlama
Web bağlantısı	https://vitaakademia.mcc.hu/kepzeseink
Referanslar, çevrim içi kaynaklar	https://real.mtak.hu/72830/1/genezys_02.pdf https://vitaakademia.mcc.hu/index.php/vitaklub-halozat

İyi Uygulama 2: Eltevita

Logo	
Konu/Alan	<ul style="list-style-type: none">• Gençlik Etkinliği• Ders Planı/Etkinlik• Ulusal/Uluslararası Proje Uygulaması• Sosyal/Kültürel Etkinlik
Başlık	Elte vitaklub
Hedef grup	Üniversite öğrencileri
Tür	Oyun/Simülasyon
Yayın tarihi	2013
Ortaklar/Ağ	Central European University (CEU), Budapesti Corvinus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Seviye	Uluslararası
Yöntem/yaklaşımın, teorinin tanımı	Elte tartışması, İngiliz parlamento tartışmasına göre modellenmiştir, ancak aynı zamanda eğitimler ve kamu tartışmaları da düzenlenir. Kamu tartışması sırasında, davetli bir uzmanın sunumu üzerine bir grup tartışması oluşturulur. ELTE Tartışma Kulübü, Corvinus Tartışma Kulübü ile birlikte üniversite öğrencileri ve lise mezunları

	için konuşma ve tartışma becerileri geliştirme eğitimi düzenledi.
Amaç/Hedef	Elte tartışmasının amacı, diyalog seviyesini artırmak, üniversite öğrencilerinin tartışma kültürünü ve iletişim becerilerini geliştirmektir. ELTE tartışmasının amacı ayrıca öğrencilerin eleştirel düşüncelerini geliştirmek ve toplumsal sorunlara ışık tutmaktır.
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	<ul style="list-style-type: none">• Ağ oluşturma• İletişim ve argümantasyon becerilerinin geliştirilmesi• Dil öğrenimi• Yetenek yönetimi• Topluluk oluşturma• Yarışmaya hazırlık• Doğaçlama• Toplumsal sorunları keşfetme, ufukları genişletme
Web bağlantısı	https://www.elte.hu/content/tanulj-vitazni.e.12090 https://alumni.uni-corvinus.hu/topics/32825/feed

11.3 İtalya'daki İyi Uygulama Örnekleri

İyi Uygulama 1: Debate Italia

Logo	
Konu/Alan	<ul style="list-style-type: none">• Gençlik Faaliyeti• Ulusal/Uluslararası Proje Uygulaması• Okul Faaliyeti
Başlık	Debate Italia
Hedef grup	Lise öğrencileri (14-19 yaş) ve öğretmenler.
Tür	Oyun/Simülasyon
Yayın tarihi	İlk Tartışma Olimpiyatları Kasım 2017'de Roma'da düzenlendi. Proje devam ediyor.
Ortaklar/Ağ	Debate Italia, Eğitim Bakanlığı'nın bir projesidir
Seviye	Società Nazionale Debate Italia (SN-DI) faaliyetleri yönetir ve koordine eder
Yöntem/yaklaşımın, teorinin tanımı	Ulusal şampiyonalar, Dünya Okulları Tartışma Şampiyonası'nda uygulanan tartışma modelini referans alan ve doğaçlamaya dayalı hazırlanmış ve doğaçlama konuları içeren bir dizi kural tarafından yönetilir. Bir tartışma, tartışılan varsayımı kabul eden (lehte) bir takım ve kabul etmeyen (aleyhte) başka bir takım gerektirir. Tartışmaya başlamadan önce, her takım jüriye konuşacak 3 konuşmacının adını ve sırasını iletir. Tartışma sırasında, her iki takımdan konuşmacılar dönüşümlü olarak

	<p>konusur. Varsayıma karşı olan takım, rakiplerine soru sorma hakkına sahiptir. Konuşmacılar yalnızca birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bir zaman tutucu, konuşma uzunluğunu takip eder: 8 dakika sürebilirken, sonuncusu yalnızca 4 dakikadır. Tartışma sona erdiğinde, jüri içerik, stil ve iletişim stratejisine göre hangi takımın kazanan olduğuna karar verir. Tüm konular belirli bir komite tarafından belirlenir ve çeşitli konuları ele alabilirler. SN-DI, ortak olarak katıldıkları AB tarafından finanse edilen bir proje olan DEUS - Dealing with Euroscepticism'in sonuçları olan öğretmenleri eğitmek için bir dizi kaynak paylaştı. Tartışma Koçları için Depolarizasyon Rehberi, eğitimcilerin tartışma metodolojisini kullanmaları için bir dizi alıştırma. Avrupa Birliği'nin temelindeki kavramların bir analizi olan The Polarised Landscape in Europe adlı araştırma makalesiyle birlikte kullanılması önerilmektedir.</p>
Amaç/Hedef	<p>Amaç, öğrencilere bir tartışmayı yönetmeleri ve etkili bir şekilde iletişim kurmak, toplum önünde nasıl konuşacaklarını ve kendi görüşlerini nasıl savunacaklarını bilmek, suçlamalara veya diğer tarafa değerli araştırmalara dayanarak nasıl yanıt vereceklerini bilmek için argümantasyon becerileri geliştirmeleri için teknikler ve stratejiler sağlamaktır. Projenin sonunda katılımcılar bir topluluğun üyesi olmanın getirdiği sorumluluklar, haklar ve görevler konusunda farkındalık kazanacak, birbirlerinin bakış açlarına dikkat edecek ve saygı duyacak, bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirecek; Vatandaşlık ve Anayasa değerlerini tanıyacaklardır.</p>
Değerlendirme (sonuç), araştırma	<p>Tartışma, farkındalığı ve katılımı teşvik edebilen, öğrencilere gerçekliği ve toplumu bağımsız bir şekilde anlamaları için araçlar sağlayan zihinsel bir spordur. Ayrıca ekip çalışmasını teşvik eder. Toplumu etkileyen konulara ilgi geliştirmek, gençlerin karar alma süreçlerinde aktif rol almasını sağlar. Politik, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel güncel olaylarla ilgili konuları tartışmak, öğrencilerin gerçekliğin en somut yönlerini, kolay popülizmin ötesinde kavramalarını sağlayarak büyümelerini sağlar. Öğretmenler daha ilgi çekici ve dinamik öğretim yöntemlerini pekiştirebilirler.</p>
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	<p>Aşağıdaki içgörüler, argümantasyon uygulamasının etkinliğine katkıda bulunabilecek Debate Italia deneyiminden çıkarılabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Süreç ve hazırlık adımları; bir düzenleme, net bir yapı ve kurallara sahip olmak• İletişim, topluluk önünde konuşma ve dinleme eğitimi• Oyunlaştırma; sağlıklı rekabeti tanıtmak• Doğaçlamaya dayalı hazırlanmış ve doğaçlama konularının kullanımı• Farklı temalar önermek; biri italyan yarışması için ve biri uluslararası yarışma için ingilizce olmak üzere• Uluslararası bir ağa atıfta bulunmak; diğer avrupa ülkeleriyle ilişkiler
Web bağlantısı	<p>www.debateitalia.it</p>
Referanslar, çevrim içi kaynaklar	<p>Debate Italia, Regolamento, www.debateitalia.it</p>

İyi Uygulama 2: REACT – No Hate

Logo	 Respect and Equality: Acting and Communicating Together
Konu/Alan	<ul style="list-style-type: none">• Okul dersi• Gençlik Etkinliği• Ders Planı/Etkinliği• Çevrimiçi Eğitim Kaynağı Etkinliği• Sivil Toplum Etkinliği• Ulusal/Uluslararası Proje Uygulaması• Sosyal/Kültürel Etkinlik
Başlık	REACT – No Hate
Hedef grup	Lise öğrencileri (14-19 yaş)
Tür	<ul style="list-style-type: none">• Müfredat/ Ders/ Ders planı/ Öğrenme etkinliği• Araç seti• Dijital Cihaz (örn. mobil) / Çevrimiçi Araç(lar), Uygulama(lar), LMS veya Platform• Oyun/ Simülasyon• Rapor, El Kitabı/ Yönergeler• Değerlendirme (tür örn. kendi kendine değerlendirme, akran değerlendirmesi) süreci
Yöntem/yaklaşımın, teorinin tanımı	<p>React - Saygı ve Eşitlik: Birlikte Hareket Etmek ve İletişim Kurmak, AB tarafından "Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık" programının bir parçası olarak ortak finanse edilen bir projedir ve çevrimiçi nefret söylemine karşı kaynaklar oluşturmak için İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortakları bir araya getirir. Proje sırasında, 14 ila 18 yaş arasındaki öğrenciler yaklaşık iki aylık bir süre boyunca sınıfta 5 veya 6 iki saatlik atölyede eğitildi. Bu şekilde, katılımcılar yapılan işi yansıtmaya, tartışma ve ayrıntılandırma şansına sahip olurken, ilgili konular hakkında bilgilerini keşfetme ve daha da derinleştirme fırsatı buldular.</p> <p>Toplantılar iki aşamada düzenlendi: ilk aşama önyargıların ve şiddet içeren veya saldırgan çevrimiçi mesajların olası sonuçları üzerine düşünmeye ayrılmıştı; ikincisi birlikte bir karşı anlatı kampanyası oluşturmaya ayrılmıştı.</p> <p>Projenin Eğitim Araç Setinde, klişelere karşı koymaya yönelik bir dizi egzersiz sağlanmıştır: farkında olmadığımız klişeleri ve önyargıları yansıtmayı ve bunların bizim ve başkalarının hayatları üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlayan etkinlikler.</p> <p>Hedeflere ulaşmak için özetlenen strateji yatay ve disiplinler arası bir yaklaşıma ve hedef grupların aktif katılımına dayanmaktadır. Aşağıdaki adımlarla uygulanacaktır:</p> <ul style="list-style-type: none">• İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'da sosyal medya da dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi medyalarda nefret söyleminin sistematik nicel ve nitel izlenmesi ve karşı anlatıların etkili örneklerinin kaydedilmesi: özel bir BT aracı, nitel analiz ve raporlama yoluyla kayıt;• Öğretmenler, gençlik operatörleri, hedef toplulukların temsilcileri, araştırmacılar, politika yapımcılar, sosyal medya

	<p>platformları temsilcileri, çevrimiçi basın temsilcileri ve STK'lar gibi kilit aktörler arasında hoşgörüyü teşvik etmek, nefret söylemine karşı koymak ve karşı söylemin şeffaflığını ve raporlamasını kolaylaştıracak araçlar ve mekanizmalar konusunda karşılıklı öğrenme ve en iyi uygulamaların değişimi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Hem öğretmenlere ve gençlik çalışanlarına hem de doğrudan gençlere yönelik medya okuryazarlığına odaklanan kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri. Azınlık geçmişine sahip olanlar da dahil olmak üzere farklı genç kategorilerine yönelik kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerine özel dikkat gösterilecektir. Atölyeler son derece katılımcı bir yaklaşım benimseyecektir; özellikle gençler sağlam bir karşı anlatının inşasında aktif olarak yer alacaklardır. Gençler tarafından geliştirilen iletişim araçları daha sonra yaygınlaştırılacaktır; Gençler tarafından gerçekleştirilen araçların kullanımına dayalı, yerel düzeyde sunulacak ve sosyal medyada ve internette kapsamlı bir şekilde yayılacak bir yaygınlaştırma ve farkındalık yaratma kampanyası.
Amaç/Hedef	<p>Müslüman karşıtı hoşgörüsüzlük ve nefrete dayalı çevrimiçi nefret söyleminin izlenmesine ve bununla mücadele edilmesine katkıda bulunmak amacıyla önerilen proje, çevrimiçi nefret söylemi ve karşı anlatıların etkili örnekleri hakkında nitel ve nicel kanıtlar toplamayı; hoşgörüyü teşvik etmek, nefret söylemiyle mücadele etmek, karşı söylemin raporlanmasını kolaylaştırmak ve şeffaflığını artırmak ve bunu kilit aktörler arasında paylaşmak, medya okuryazarlığını teşvik etmek ve gençler arasında karşı anlatıyı yaymak için olumlu eylemleri belirlemeyi amaçlamaktadır.</p>
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	<ul style="list-style-type: none"> Atölyelerin sıklığı <p>Atölyeleri orta/uzun bir zamana yaymak, düşünmeyi teşvik edebilir ve bir alışkanlık geliştirmeye yardımcı olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kendi ayrımcı ve basmakalıp inançlarımız (özellikle farkında olmadığımız inançlar) hakkında ön çalışma <p>Popülist ve ayrımcı konuşmalarla başa çıkarken, yapıcı bir şekilde yanıt vermenin ve tepki göstermenin en iyi yollarını bulmak için, öz şüphe duyma ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmak önemlidir.</p>
Web bağlantısı	http://www.reactnohate.eu

11.4 Slovenya'daki İyi Uygulama Örnekleri

İyi Uygulama 1: "Dates" of political opposites

Logo	
Konu/Alan	<ul style="list-style-type: none"> Gençlik Etkinliği Çevrimiçi Eğitim Kaynağı Etkinliği

	<ul style="list-style-type: none">• Uluslararası Proje Uygulaması
Başlık	"Dates" of political opposites
Hedef grup	Öğretmenler ve gençlik çalışanları, Gençler (15-30), Yetişkin eğitiminde de kullanılabilir
Tür	<ul style="list-style-type: none">• Öğrenme etkinliği• Uygulama
Yayın tarihi	Mart 2024
Ortaklar/Ağ	Socialna akademija, Slovenia (leading partner) Documenta, Croatia KatHaz, Hungary IniciativAngola, Austria
Seviye	International/EU project partnership
Yöntem/yaklaşımın, teorinin tanımı	<p>HardTopics.eu, gençlik çalışanlarının belirli bir konu hakkında karşıt görüşlere sahip bireyler arasında diyalogu kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir web uygulamasıdır.</p> <p>"Siyasi muhaliflerin buluşmaları" adı verilen diyaloglu bir etkinlikte, katılımcılar daha önce ifade edilen görüşlere göre eşleştirilir. Görüş havuzu gençlik çalışanları tarafından oluşturulur. Algoritmanın amacı, çiftlerin en karşıt görüşlere sahip kişilerden oluşmasıdır.</p> <p>Eşleştirildikten sonra, çiftler konuları tartıştıkları, ortak zemin aradıkları ve farklı bakış açılarını kabul etmeyi öğrendikleri bir sohbete girerler.</p> <p>Uygulama, genellikle 10 ila 40 katılımcı arasında değişen (daha fazla sayıda katılımcıyı da barındırabilir) genç gruplarında (ve diğer yaş gruplarında) aynı alanda veya uzakta bir arada olmak üzere kullanıma uygundur.</p> <p>Katılımcıların yalnızca uygulama ile etkileşime girmediği, aynı zamanda üretken diyalog için temel yönergeleri ana hatlarıyla belirten tartışmalara katıldığı yapılandırılmış etkinliklerin bir parçası olarak kullanılır.</p> <p>Bu tartışmalar, saygılı iletişim kurallarına uymanın ve anlamlı, açık fikir alışverişine elverişli bir ortam yaratmanın önemini vurgular.</p>
Amaç/Hedef	<p>Bu uygulamanın amacı, karşıt görüşlere sahip bireyler arasında yapıcı diyalogu teşvik etmek ve toplumsal kutuplaşmaya karşı çalışmaktır.</p> <p>İnsanları ılımlı, yapılandırılmış bir ortamda bir araya getirerek uygulama saygılı sohbeti, karşılıklı anlayışı ve ortak zeminin belirlenmesini teşvik eder.</p> <p>Katılımcıların eleştirel düşünme, empati ve özellikle tartışmalı konularda medeni söylemlere katılma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Amaç, bölünmeleri ortadan kaldırmak ve hoşgörü ve çeşitli görüşlerin kabulü kültürünü teşvik etmektir.</p>
Değerlendirme (sonuç), araştırma	Uygulama, okullar, gençlik örgütleri hem tutarlı hem de karma gruplar ve uluslararası gençlik değişimleri dahil olmak üzere çeşitli grup ortamlarında oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.

	Her durumda, sürekli olarak olumlu sonuçlar vermiş, anlamlı diyalogu teşvik etmiş ve katılımcılar arasında anlaşılmıştır. Çeşitli kitlelere uyum sağlamadaki çok yönlülüğü, yapıcı sohbetleri kolaylaştırma ve çeşitli bağlamlarda karşılıklı saygıyı teşvik etme aracı olarak değerini vurgular.
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	Bu uygulama, karşıt görüşlere sahip kişilerle diyalogu teşvik etmeye odaklanan projeler için özellikle değerlidir; katılımcıların genellikle etkileşime girmekten kaçındığı kişiler. Uygulama, ılımlı bir ortam sağlayarak basit tartışmanın ötesine geçerek gerçek diyalogu mümkün kılar. Daha derin bir anlayışa, karşılıklı saygıya ve farklı bakış açılarının keşfedilmesine olanak tanır ve bu da onu temelde farklı bakış açılarına sahip kişiler arasında engelleri yıkmak ve açık iletişimi teşvik etmek için etkili bir araç haline getirir.
Web bağlantısı	https://hardtopics.eu/
Referanslar, çevrim içi kaynaklar	Application: https://hardtopics.eu/ (in Slovenian, English, German, Croatian and Hungarian) About the project: https://socialna-akademija.si/tezke-teme/ Training of youth workers in Szeged: https://socialna-akademija.si/za-mladinske-delavce-tezke-teme-szeged-18-22-3-2024/ Example of an event, at which the app was used: https://socialna-akademija.si/navdusujoca-izkusnja-na-dogodku-evropske-dileme-v-okviru-evropskega-tedna-mladih/

İyi Uygulama 2: Outside In – Transforming Hate

Logo	
Konu/Alan	<ul style="list-style-type: none"> • Ders Planı/Etkinlik • Çevrimiçi Eğitim Kaynağı Etkinliği • Ulusal/Uluslararası Proje Uygulaması
Başlık	Outside In – Transforming Hate
Hedef grup	Gençlik çalışanları, gençlik ortamlarında nefret söylemi ve/veya davranışında bulunan gençlerle etkileşime girer.
Tür	<ul style="list-style-type: none"> • Müfredat/ Kurs/ Ders planı/ Öğrenme etkinliği • El kitabı/ Yönergeler
Yayın tarihi	Aralık 2018
Ortaklar/Ağ	National Youth Council of Ireland, Ireland Ljubljana Pride, Slovenia Interfaith Scotland, United Kingdom Ha Moment, Portugal Rauhankasvatus Instituutti, Finland
Seviye	Uluslararası/AB düzeyi

Yöntem/yaklaşımın, teorinin tanımı	<p>"Dışarıdan İçeriye - Nefreti Dönüştürmek", Avrupa'daki gençlik çalışmalarını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlayan iki yıllık bir projeydi (2017-2018). Finlandiya, İrlanda, Portekiz, İskoçya ve Slovenya'dan beş ortak kuruluş, gençlik çalışanlarının nefret söylemini ve davranışını tanımalarına, yönetmelerine ve dönüştürmelerine yardımcı olmak için bir Avrupa eğitmen ve uzman ağı oluşturdu.</p> <p>Bu projeyi benzersiz kılan şey, eğitmenlerin azınlık ve marjinal gruplardan gençlik çalışanları ve eşitlik uzmanları olmasıdır. Yoğun bir eğitmen eğitimi programından geçtiler ve kapsayıcı gençlik çalışmaları için bir uygulama kılavuzu oluşturdular. Nefret dolu davranışları ele alma süreci nefreti tanıma, nefretle mücadele ve nefreti dönüştürme aşamalarını ele alır. Hem kişilerarası hem de örgütsel düzeyde uygulanabilen önlemleri önerir.</p>
Amaç/Hedef	<p>Projenin amacı, gençlik çalışanlarını nefret söylemini ve davranışını tanıma, yönetme ve dönüştürme becerileri ve araçlarıyla donatarak Avrupa'daki gençlik çalışmalarını daha kapsayıcı hale getirmektir.</p> <p>Beş ortak ülke arasındaki iş birliği yoluyla proje, ayrımcı tutumlara sahip gençler arasında daha güvenli alanlar ve uzun vadeli değişim yaratmak için eğitim ve kaynaklar sunan marjinal gruplardan eğitmenlerden oluşan bir ağ oluşturulmuştur.</p>
Değerlendirme (sonuç), araştırma	<p>"Outside In" projesi, gençlik ortamlarında nefret söylemi ve davranışları ele almak üzere tasarlanmış gençlik çalışanları için bir uygulama kılavuzunun oluşturulmasıyla sonuçlandı. Kılavuz, gençlik çalışmalarını anlama, nefreti tanıma ve dönüştürme ve hem resmi hem de resmi olmayan ortamlarda uygulanabilir pratik metodolojiler hakkında bölümler içeriyor. Pratik Araç Seti, gençlik çalışanları için kaynaklar sunarak, zorlu davranışları dönüştürmek ve kapsayıcı ortamları teşvik etmek için esnek bir kılavuz haline getiriyor.</p> <p>2018'de, gençlik çalışmalarında aktif olan yaklaşık 500 kişi proje aracılığıyla eğitilmiştir.</p>
Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri	<ul style="list-style-type: none">• Gençlik çalışanlarına nefret söylemini ve davranışını tanıma, yönetme ve yapıcı bir şekilde ele alma araçları, yöntemleri ve yaklaşımları sağlar.• Adresler farklı ayrımcılık türleridir.• Durumlar üzerinde çalışır: nefret söylemi gerçekleşmeden önce, gerçekleştiği anda ve gerçekleştikten sonra.• Kılavuzdaki metodolojiler, ayrımcı tutumlarda uzun vadeli değişimi teşvik etmek için çeşitli ortamlarda uygulanabilir - ancak gençlik çalışmaları konusunda uzmanlaşmıştır.
Web bağlantısı	<p>https://transforminghate.net/</p>
Referanslar, çevrim içi kaynaklar	<p>Web sitesi: https://transforminghate.net/</p> <ul style="list-style-type: none">• Kılavuz (Digital): https://transforminghate.net/toolsandpractise/• Kılavuz (PDF): https://transforminghate.net/wp-content/uploads/2019/02/outside-in-manual-full.pdf

11.5 Türkiye'deki İyi Uygulama Örnekleri

İyi Uygulama 1: Demokleos Projesi (EU Erasmus+)

Logo	
Konu/Alan	Avrupa Komisyonu Erasmus+ KA201 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar Programı
Başlık	DEMOKLEOS (Ref. No: 2015-1-EL01-KA201-013930) EN: Rethinking Democratic Awareness and Collective Responsibility for a Whole-School Approach TR: Tüm Okul Yaklaşımı İçin Demokratik Farkındalık ve Toplu Sorumluluğun Yeniden Düşünülmesi)
Hedef grup	DEMOKLEOS, eğitim alanında "hedef gruplara" odaklanıyor - esas olarak gençler. Amaç, onları kültürlerarası ve dinsel çeşitliliği artırma bağlamında Avrupa entegrasyonuna aktif olarak katkıda bulunmaya teşvik etmektir. Bir diğer önemli hedef grup ise kolaylaştırıcı rollerindeki tüm eğitimciler ve öğretmenlerdir. Öğretmenler ve araştırmacılar, bu hedefe ulaşmak için ortak kuruluşların eğitim araçları ve kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda birlikte çalışmışlardır.
Tür	<ul style="list-style-type: none">• Müfredat/ Kurs/ Ders planı/ Öğrenme etkinliği• Rapor• El kitabı/ Yönergeler
Yayın/Uygulama tarihi	Proje Başlangıç Tarihi: 01/09/2015 Proje Bitiş Tarihi: 31/08/2018
Ortaklar/Ağ	Directorate of Secondary Education of Piraeus (Greece, Coordinator) Learning For Integration RY (Finland) Ionidios Model Experimental Lyceum (Greece) 9th Gymnasium of Piraeus (Greece) 1st EPAL of Piraeus (Greece) University of Piraeus Research Center (Greece) European University of Cyprus (Cyprus) Doğa Schools (Türkiye) Agrupamento De Escolas De Pombal (Portugal) University of Leibniz (Germany)
Seviye	Uluslararası/AB düzeyi

<p>Projenin/girişimin öne çıkan özellikleri ve önemli yönleri</p>	<p>DEMOKLEOS, eğitim profesyonellerinin önleme ve değişimdeki hayati ve önemli rolünü kabul eder ve yeterliliklerin bir araya gelmesi üzerine kuruludur: Avrupa Konseyi modeline göre uzman ve konu bazlı Demokratik Yeterlilikler, liderlik, e-demokrasi becerileri, vatandaşlık becerileri, eleştirel tartışma ve öğrenmeyi öğrenme gibi öğrencilerin çapraz becerileri ve tutumlarıyla tamamlanmalıdır.</p> <p>DEMOKLEOS, ihtiyaç analizi, toplanan veriler ve tüm katılımcı ortakların öğretmenlerinin umutsuzluk siyasetine karşı daha iyi güçlendirilme taleplerine göre bir takip olarak hazırlanmıştır ve bu da doğrudan Avrupa'daki eğitim topluluğunu etkilemektedir.</p> <p>DEMOKLEOS projesi, tüm ortaklar arasındaki sürekli etkileşime dayalı çok perspektifli, çok seviyeli etkileşimli ve kültürlerarası, deneysel ve deneysel bir yaklaşıma sahiptir.</p> <p>DEMOKLEOS projesi, öğretmen yeterliliklerinden ve sınıf metodolojilerinden okul etiği ve yönetimine ve toplum ortaklıklarının katkısına kadar çeşitli seviyelerde demokrasi sorunlarını ele alan bir "tüm okul yaklaşımı" metodolojisi kullanır. Tüm okul yaklaşımı, eğitimde demokratik farkındalığın yaygınlaştırılması için altın standart olarak kabul edilebilir.</p> <p>Uygulamada, demokratik eğitime "tüm okul" yaklaşımı geliştirmek, resmi ve resmi olmayan öğretimi sınıfta ve genel olarak okulda demokratik deneyimler için fırsatlarla birleştirmek ve okulun daha geniş toplulukla bağlarını güçlendirmek anlamına gelir.</p> <p>Projenin üç yılı boyunca, ortakların kendi ortamlarında yürüttükleri dönüşümlü çalışma dönemleri - tasarım deneyleri ve yayma - ve deneyimleri bir araya getirmek, kalite değerlendirmelerini incelemek, sonuçlar çıkarmak ve daha fazla geliştirmeye karar vermek için genel toplantılar.</p> <p>Projenin metodolojisi, aşağıdakilere dayalı karma öğrenmedir:</p> <ul style="list-style-type: none">• E-öğrenme platformlarını kullanarak çevrimiçi eğitim.• Sınıf içi eğitim.• Ev sahibi ortaklar tarafından farklı ülkelerde düzenlenen öğretmenler ve okul öğretmenleri için yüz yüze eğitim.• Eğitimli öğretmenler tarafından kolaylaştırılan atölye çalışmaları ve egzersizler.• DEMOKLEOS çıktılarını ve ürünlerini sunmak için çeşitli ülkelerde düzenlenen kamu seminerleri ve konferanslar.
--	--

Amaç/Hedef	<p>DEMOKLEOS projesinin amacı, Avrupa okullarının proaktif bir tutum benimsemesi ve Demokratik Farkındalık ve Toplu Sorumluluğu bir etik olarak ele alması gereken mevcut zorluklarla ilgilidir. Bunu başarmak, tüm okul yaklaşımı hakkında sürdürülebilir bir diyaloga ihtiyaç duyulduğunu ima eder. DEMOKLEOS, vatandaşların yeni bilgi teknolojileri ve sosyal ağların ortaya çıkmasıyla kamusal karar alma süreçlerine daha fazla katılım talep ettiği 21. yüzyılın gerçekleriyle uyumludur.</p> <p>DEMOKLEOS, Avrupa entegrasyonuna ve aşağıdakiler gibi konular ve bunlarla ilgili alanlara özel bir ilgi göstermeye güçlü bir şekilde bağlıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• Siyasi okuryazarlık• Tarih/hatırlama ve Avrupa'da tarihsel perspektifte demokrasi• Tartışmalı konuların öğretimi hakkında eleştirel tartışma• Dijital demokrasi• Okul demokratik yönetimi• Küreselleşmiş ve çoğulcu bir dünyada demokratik okulların zorlukları• İnsan hakları ve sürdürülebilir bir çevre <p>Demokratik temel yeterliliklerde öğretmen profesyonelliği çatışma ve fikir birliği: proje, fikir ayrılıklarının içsel olabileceğini kabul eder, gelişmiş okul katılımı ve araçlar müzakere, arabuluculuk ve fikir birliği oluşturma fırsatları sağlamalıdır.</p> <p>DEMOKLEOS projesinin diğer hedefleri ise şu şekildedir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avrupa okul eğitiminde demokratik ve anti-demokratik tutumları haritalamak ve yedi Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren başlıca popülist ve ırkçı örgütlerin bir resmini sunmak• Nefret söylemi iletişim stratejilerini analiz ederek popülist örgütlerin son yıllarda şiddet içeren mesajlarını genç nesillere yaymak için yeni medyayı nasıl kullandıklarını anlamak• "Ötekine" karşı popülist nefret söylemini parçalamak ve gençlerin ve azınlıkların farkındalığını artırmak: Popülist örgütler tarafından üretilen medyanın analizi yoluyla ırk, cinsiyet, engellilik ve cinsel yönelim hakkındaki klişeleri parçalamak ve gençlerin ve azınlıkların yeni medyanın onları nasıl yanlış temsil ettiği konusunda farkındalığını artırmak• E-katılım yoluyla gençlerin güçlendirilmesi: Medya sansüründen ziyade insanların güçlendirilmesini vurgulayan medya okuryazarlığı eğitim perspektifleriyle uyumlu olarak çocukların söz sahibi olmalarını ve siyasi okuryazarlık becerilerini teşvik etmek için katılımcı ve aktif bir yaklaşım benimsemek• Projenin etkisini güçlendirmek ve artırmak, öğretmenlere medya okuryazarlığı ve popülizm/ırkçılık konusunda eğitim vermek ve yeni medya, "ötekine" karşı nefret söylemi ve ırkçılık
Web bağlantısı	https://dide-peiraia.att.sch.gr/index.php/menu-demokleos-about?view=article&id=5428:demokleos-about-eng&catid=122:eu-demokleo

Referanslar, çevrim içi kaynaklar	<ul style="list-style-type: none">• DEMOKLEOS Projesi Ders Planları <p>Bağlantı: https://docs.google.com/document/d/1pinY679_jSvGZdokYq_8dprqoFTA7eJiC/edit?usp=sharing&ouid=109975392430691324954&rtpof=true&sd=true</p> <ul style="list-style-type: none">• DEMOKLEOS - Öğretmen Mesleki Gelişimi için Demokratik Temel Yeterlilikler Üzerine En İyi Uygulamalar El Kitabı, Constantina Spiliotopoulou, Vinatsella Dimitra ve Modeas Ioannis, 2018. <p>Bağlantı: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B8jgbsboar4JbmY0eWhCYZjpdms?resourcekey=0-iMVwqj4uDv8aLQ3yCrshWw</p> <ul style="list-style-type: none">• Sınıf Etkinliği: Demokrasilerde Haklar ve Sorumluluklar <p>Bağlantı: https://drive.google.com/file/d/0B8jgbsboar4JOG45dWFpOUIaZkE/view?resourcekey=0-9lq_akZwXbZuVO4PR6BB9g</p> <ul style="list-style-type: none">• Sınıf Etkinliği: Dr. Dimakopoulou Alexandra tarafından Dijital Demokrasi Eğitimi, 2017. <p>Bağlantı: https://drive.google.com/file/d/0B8jgbsboar4JNTBKNjFvUmV4U3M/view?resourcekey=0-05qk7CILZWMtz6JdfslmA</p> <ul style="list-style-type: none">• Konferans Bildirisi: "Korku Politikalarıyla" Karşılaşmak: DEMOKLEOS Bağlamında Siyasi Aşırılığı Önlemek için Medya Propaganda Eğitimi için Öğretmen Eğitimi, Erasmus+ KA2- Projesi, Constantina Spiliotopoulou, 2019. <p>Bağlantı: https://www.researchgate.net/publication/343632491_Encountering_The_Politics_of_FearTeacher_Training_for_A_Media_Propaganda_Education_to_Prevent_Political_Extremism_In_The_Context_of_DEMOKLEOS_Erasmus_KA2-Project</p>
--	--

İyi Uygulama 2: CARMA Projesi (EU Erasmus+)

Logo	
Konu/Alan	Avrupa Komisyonu Erasmus+ KA2 Politika Geliştirme ve İş Birliğine Destek Programı
Başlık	CARMA (62261-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD) EN: RMA and other non-formal learning methods for Student Motivation TR: Öğrenci Motivasyonu için RMA ve diğer resmi olmayan öğrenme yöntemleri

Hedef grup	<p>CARMA Projesinin iki doğrudan hedef grubu şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none">• Giriş seviyesindeki öğretmenler de dahil olmak üzere okuma, matematik ve fen öğretmenleri• Dezavantajlı, düşük başarı gösteren ve erken okul terk etme riski altında olduğu belirlenen 11 ila 15 yaş arası öğrenciler <p>Ayrıca, CARMA projesi şu dolaylı hedef gruplarına hitap etti: okul eğitimindeki öğretim personeli ve profesyoneller, politika yapma sürecindeki paydaş topluluğu, yani veliler, okul hizmet sağlayıcıları, sivil toplum örgütleri ve okul eğitimindeki politika yapımcılar.</p>
Tür	<ul style="list-style-type: none">• Ders Planı/Öğrenme Etkinliği• El kitabı/ Yönergeler
Yayın/Uygulama tarihi	<p>Proje Başlangıç Tarihi: 01/01/2016 Proje Bitiş Tarihi: 30/06/2018</p>
Ortaklar/Ağ	<p>CESIE (Italy, Coordinator) Uniersidad De Murcia (Spain) Pistes-Solidaires (France) Doğa Schools (Türkiye) UC Leuven (Belgium) Inovamais- Technological Innovation Consulting Services (Portugal) Verein Multikulturell (Austria)</p>
Seviye	<p>Uluslararası/AB düzeyi</p>
Yöntem/yaklaşımın, teorinin tanımı	<p>CARMA projesi, okul kültürünü yenilemek ve sınıf uygulamalarını dönüştürmek için işbirlikçi bir öğrenme stratejisi olarak resmi olmayan öğrenme yöntemlerini tanıtmaktadır. Proje, öğretmenlerin becerilerini artırmak için kapsayıcı bir değerlendirme aracı olarak Karşılıklı Maieutik Yaklaşımı'nı (RMA) kullanmaktadır. Ortaklık tarafından elde edilen sonuçlar, dezavantajlı öğrencilerin dahil edilmesine ve erken okul terkinin azaltılmasına yönelik politikaların uygulanması için uygulanmıştır.</p> <p>Proje kapsamında, P4C (Çocuklar İçin Felsefe) de dahil olmak üzere 8 teknik, katılımcı uzman öğretmenler tarafından proje atölye oturumları aracılığıyla yüz yüze uygulanmış ve test edilmiştir.</p> <p>Çocuklar İçin Felsefe (P4C), Matthew Lipman tarafından Sorgulama Topluluğu Yöntemi'ne (CoI) göre oluşturulmuştur ve birkaç on yıldır farklı ülkelerde uygulanmaktadır. Genel olarak, sorunlu durumlara ilişkin kavramsal sorgulama sürecine dahil olan herhangi bir birey grubu olarak tanımlanır. P4C oturumlarında, çocuklar bilginin pasif algılayıcıları olarak değil, felsefi bir konu veya gerçek yaşam sorunu üreten, eleştiren ve sorgulayan aktif araçlar ve filozoflar olarak görülmektedir.</p>
Amaç/Hedef	<p>CARMA projesi, yenilikçi bir öğrenme yaklaşımını önerme, zenginleştirme ve pilot uygulama konusunda konsolide bir süreç öngörüyor. Projenin hedefleri şunlardır:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Dezavantajlı öğrencileri desteklemek ve başarılarını artırmak için resmi olmayan yaklaşımlar kullanarak yeni bir öğretim-öğrenme biçimi sunarak öğrenci motivasyonunu ve katılımını artırmak.• RMA'yı okul müfredatına bir değerlendirme aracı olarak entegre etmek.• Öğretmenlerin becerilerini, kapsayıcı ve katılımcı uygulamaları nasıl kullanacakları ve okul içinde ve dışında işbirlikçi ilişkiler nasıl geliştirecekleri konusunda bilgi ve kaynaklarla eğitim ve değerlendirme çerçevesi aracılığıyla genişletmek.• Erken okul terkinin azaltmak ve temel becerileri artırmak için stratejilere yönelik politika önerileri sağlamak.
Web bağlantısı	https://carma-project.eu/
Referanslar, çevrim içi kaynaklar	<ul style="list-style-type: none">• P4C Ders Planı - Ada Cumhuriyeti• P4C Ders Planı - Demokrasi Kültürü• P4C Ders Planı - Heinz'in İkilemi• P4C Ders Planı - Işık Kirliliği• P4C Ders Planı - Nezaket• P4C Öğretmen Atölyesi 1 - Felsefi Sorular Oluşturalım• P4C Öğretmen Atölyesi 2 - Çocuklar İçin Felsefe• P4C Öğretmen Atölyesi 3 - Soruşturma Çukuru
Ek açıklamalar	<p>P4C Farkındalık Eğitim Semineri - Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Gelişim Programı</p> <p>Çocuklar İçin Felsefe (P4C) https://www.philosophy-foundation.org/p4c</p> <p>Montclair State University IAPC ve SAPERE Enstitüsü, P4C pedagojisi için eğitim materyali sağlayan kurumlardır. Matthew Lipman, Peter Worley, Jana Mohr Lone, Peter Worley, The Philosophy Foundation'ın kitapları: https://www.philosophy-foundation.org/resources</p>

Önyargılı Söylemlere Karşı Argümantasyon Eğitimi: Avrupa Uzantısı ve Güncellemesi

Proje Ref. No: 2023-2-DE04-KA220-YOU-000175190

Ortak Kuruluşlar

Akademie Klausenhof gGmbH (Almanya)
akademie-klausenhof.de

Doğa Schools (Türkiye)
dogakoleji.k12.tr

Catholic Youth Foundation (Macaristan)
katolikusifjusagialapitvany.hu

Socialna Akademija (Slovenya)
socialna-akademija.si

Universitaet Augsburg (Almanya)
uni-augsburg.de

InEuropa SRL (İtalya)
progettareineuropa.com

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union